

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Mathematisches Lernen im Kindergarten Wie Lehrpersonen verschiedene mathematische Kompetenzen gewichten

eingereicht von: Jacqueline Wernli

Begleitung: Annette Koechlin

Datum der Abgabe: 17. Juni 2016

Abstract

Mit einer schriftlichen Befragung von hundert Lehrpersonen im Kanton Aargau wurde untersucht, welche Bedeutung mathematischem Lernen, insbesondere den Zählfertigkeiten, auf der Kindergartenstufe beigemessen wird. Ausgehend von der Hypothese, dass der Zeitpunkt des Ausbildungsabschlusses einen Einfluss auf die Einschätzung hat, wurde die Stichprobe in zwei Gruppen aufgeteilt. Die mittels T-Test ausgewerteten Daten zeigen zwar, dass Lehrpersonen mit Ausbildungsabschluss nach dem Jahr 2000 gewisse Fertigkeiten im numerischen Bereich, insbesondere das Zählen bis 20, im Schnitt wichtiger einstufen als Lehrpersonen mit Abschluss bis und mit dem Jahr 2000. Die Hypothese lässt sich jedoch nicht generell bestätigen. Aus der Reflexion wurden Folgerungen für die Arbeit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen abgeleitet, welche mit fachdidaktischem Wissen Risikofaktoren bei Kindern erkennen und handeln können.

Vorwort

Während meines Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik HfH ist mir bewusst geworden, welche wichtige Bedeutung dem mathematischen Lernen bereits auf der Kindergartenstufe zukommt. Damit ein Kindergartenkind einen mit guten mathematischen Voraussetzungen gepackten Rucksack auf seinen zukünftigen Weg in die Primarschule mitnehmen kann, braucht es bestimmte Kompetenzen, welche die Chancen auf einen mathematischen Schulerfolg erhöhen. Kinder, welche in einer anregenden Lernumgebung aufwachsen können, sei es durch entsprechende Förderung im Elternhaus und/oder durch entsprechende Angebote im Kindergarten, eignen sich die nötigen Kompetenzen oft mit Leichtigkeit an. Kindern, welchen das Lernen schwerfällt oder solchen, deren Lernumgebung wenig Anregung bietet, fehlt es oft an guten Gelegenheiten, sich in den nötigen mathematischen Grundkompetenzen zu üben. Der Kindergarten, als erste Stufe der Volksschule, kann eine wichtige Rolle übernehmen, indem die Kinder entsprechend gefördert werden und die Lehrpersonen beispielsweise das Interesse an Zahlen und Mengen anregen. Ebenfalls eine wichtige Rolle spielen die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Ihnen kommt die Aufgabe zu, die Kinder einzuschätzen, Risikofaktoren zu erkennen und entsprechend zu handeln.

Zur Zeit meiner Ausbildung zur Lehrperson am Kindergarten hatte das mathematische Lernen im Kindergarten noch nicht den gleichen Stellenwert wie heute. Ein ungeschriebenes Gesetz setzte dem Kindergarten Grenzen, wonach Kulturtechniken erst ab der Primarschule vermittelt wurden. Diese Haltung steht in grossem Gegensatz zu den aktuellen Forschungsergebnissen bezüglich dem mathematischen Lernen, welche aufzeigen, wie entscheidend sich fehlende Vorkenntnisse bei Kindergartenende auf den weiteren Verlauf des Mathematiklernens auswirken können.

Zweifelsohne hatte ich bisher in meiner praktischen Tätigkeit diesen Lernbereich zu wenig gefördert. Für mich stellten sich Fragen wie: Stehe ich damit alleine da, habe nur ich bisher Entscheidendes verpasst? Haben Kolleginnen, welche die Ausbildung etwa im gleichen Zeitraum wie ich absolviert haben, diese Entwicklung mitbekommen und sind sie sich der Wichtigkeit bewusst? Haben Lehrpersonen, welche die Ausbildung noch nicht lange abgeschlossen haben, bessere Kenntnisse und setzen sie diese im Unterricht auch um?

Solche Fragen, verbunden mit dem Bedürfnis, mich noch vermehrt in das Gebiet des frühen mathematischen Lernens zu vertiefen, haben mich motiviert, meine Masterarbeit zu dieser Thematik zu schreiben.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	7
1.1 Ausgangslage	7
1.2 Aktualität der Studie und heilpädagogische Relevanz	8
1.3 Allgemeine Ziele der Studie und deren Bedeutung	9
2 Theoretischer Hintergrund	9
2.1 Mathematisches Lernen	9
2.1.1 <i>Die Entwicklung des mathematischen Lernens nach Piaget</i>	10
2.1.2 <i>Die Entwicklung des mathematischen Lernens nach Krajewski</i>	11
2.1.3 <i>Die Zählentwicklung</i>	13
2.1.4 <i>Zählprinzipien</i>	13
2.2 Aktueller Forschungsstand	15
2.2.1 <i>Studien zur mathematischen Kompetenzentwicklung</i>	15
2.2.2 <i>Verschiedene Merkmale der Kompetenzentwicklung</i>	16
2.3 Mathematische Förderung im Kindergartenalter	16
2.4 Förderliche Unterrichtsbedingungen für mathematisches Lernen	17
2.4.1 <i>Die Rolle der Lehrperson</i>	19
2.4.2 <i>Die Einstellung und Haltung der Lehrperson</i>	20
2.5 Geschichtliche Entwicklung der Mathematikdidaktik	20
2.6 Verschiedene Methoden der mathematischen Förderung im Kindergarten	21
2.6.1 <i>Mathematische Förderung in den Alltag integriert</i>	21
2.6.2 <i>Mathematische Förderung im alltäglichen freien Spiel integriert</i>	23
2.6.3 <i>Mathematische Förderung mit einem Frühförderprogramm</i>	24
2.6.4 <i>Mathematische Förderung mit Regelspielen</i>	24
2.6.5 <i>Zusammenfassung und Fazit zum Mathematischen Lernen</i>	25
2.7 Vorgaben des Lehrplans des Kantons Aargau zum mathematischen Lernen	26
2.7.1 <i>Der Lehrplan Kindergarten</i>	26
2.7.2 <i>Mathematische Inhalte im Lehrplan</i>	26
2.8 Mathematische Kompetenzen beim Schuleintritt	27
2.9 Fragestellung und Hypothese	29
2.9.1 <i>Die Grundlage und die Zielsetzung der Fragestellung</i>	29

2.9.2 Präzisierte Fragestellung.....	30
2.9.3 Hypothese.....	30
3 Methodisches Vorgehen	31
3.1 Forschungsdesign	31
3.2 Stichprobengewinnung und -organisation	31
3.3 Beschreibung des gewählten Instrumentes	32
3.3.1 Der Fragebogen	32
3.3.2 Stärken und Schwächen des Fragebogens	35
3.3.3 Pretest und Modifikation	35
3.4 Die Datenerhebung	35
3.5 Die Datenauswertung	36
3.6 Die Operationalisierung	36
4 Ergebnisse	37
4.1 Rücklauf der Fragebogen	37
4.2 Die Auswertung der Befragung	38
4.2.1 Die Auswertung der Antworten im ersten Frageblock.....	39
4.2.2 Die Auswertung der Antworten im zweiten Frageblock.....	41
4.2.3 Die Auswertung der Antworten im dritten Frageblock.....	43
4.2.4 Die Auswertung der Antworten im vierten Frageblock.....	48
5 Diskussion.....	50
5.1 Diskussion der Ergebnisse	50
5.2 Beantwortung der Fragestellung	53
5.3 Prüfung der Hypothese.....	54
5.4 Heilpädagogischer Handlungsbedarf	54
5.5 Kritische Methodenreflexion	56
5.6 Einschränkungen der Studie	56
5.7 Vorschläge für weiterführende Studien	57
5.8 Schlussfolgerung und Empfehlungen.....	57
6 Literaturverzeichnis	59
7 Tabellen und Abbildungsverzeichnis	61
8 Anhang.....	62

Anhang A: Die Erarbeitung des Fragebogens.....	63
Anhang B: Übersicht über Versand/Abgabe Fragebogen.....	64
Anhang C: Begleitbrief zum Fragebogen.....	65
Anhang D: Fragebogen mit Codeplan.....	66
Anhang E: Abbildung der Variablen SPSS.....	69
Anhang F: Abbildung Dateneingabe.....	70
Anhang G: Auszug der Berechnungstabellen mit SPSS.....	71
<i>G1 Berechnungen zum ersten Frageblock.....</i>	<i>71</i>
<i>G2 Berechnungen zum zweiten Frageblock.....</i>	<i>72</i>
<i>G3 Berechnungen zum dritten Frageblock.....</i>	<i>75</i>
<i>G4 Berechnungen zum vierten Frageblock.....</i>	<i>78</i>
Anhang H: Auszug der Lehrkräftestatistik Kanton Aargau 2015/16.....	80
Anhang I: Elektronisch verschickte Spielideen für Interessierte.....	81

1 Einleitung

In diesem ersten Kapitel wird die Ausgangslage beschrieben und es wird das Thema der vorliegenden Masterarbeit vorgestellt. Ausserdem wird aufgezeigt, welches Ziel mit dieser Arbeit verfolgt werden soll und weshalb dies aus heilpädagogischer Sicht relevant ist.

1.1 Ausgangslage

Der Anfang des institutionellen Lernens ist für die Bildung eines Kindes von grosser Bedeutung. Dem Kindergarten als erste Stufe der Volksschule kommt eine wichtige Rolle zu. Für viele Kinder ist er erster Spiel- und Lernort ausserhalb der Familie, an welchem sie grundlegende Sozialisations- und Bildungserfahrungen machen. Beim Eintritt in den Kindergarten bringen die Kinder ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit. Sie sind geprägt von verschiedenen Faktoren, welche die Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes ausmachen. Körperfunktionen und Körperstrukturen, Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren prägen und ermöglichen die Aktivitäten und die Partizipation jedes Kindes ganz unterschiedlich.

Den Kindergarten können grundsätzlich alle Kinder besuchen, einzig das Mindestalter für den Eintritt, welches knapp über 4 Jahren liegt, ist vorgegeben. Das bedeutet, dass die Klassen auf dieser Stufe oft eine grosse Heterogenität aufweisen. In Gemeinden mit einem hohen Anteil fremdsprachiger Familien wird diese noch zusätzlich erhöht. Damit fremdsprachige Kinder möglichst gut integriert werden können, erhalten sie durch speziell dafür ausgebildete Lehrpersonen Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Dieser Unterricht wird integriert in den Kindergartenalltag und ermöglicht es somit, dass alle Kinder, auch solche mit Schweizerdeutsch als Muttersprache, davon profitieren können. Einem wichtigen Bereich, nämlich der Förderung der Sprachkompetenzen, wird damit zusätzlich zum Regelunterricht ein Gefäss gegeben, welches zu einem festen und wichtigen Bestandteil des Kindergartens geworden ist.

Für die Förderung von mathematischen Kompetenzen gibt es im Kindergarten nichts Vergleichbares. Das mathematische Lernen ist einer von vielen Bereichen, welcher gefördert werden muss und erhält damit je nach Gewichtung durch die Lehrpersonen einen grösseren oder kleineren Stellenwert während der Kindergartenzeit. Dies hat sicher auch damit zu tun, dass es für diese Stufe keine vorgegebene Stundentafel gibt und die ganzheitliche Förderung des Kindes im Vordergrund steht. Diese Besonderheit zeichnet den Kindergarten aus und bedeutet eine grosse Chance, dem Kind und seiner Entwicklung möglichst gut gerecht werden zu können. Damit haben Lehrpersonen dieser Stufe einen recht grossen Freiraum, welche Inhalte sie wie stark gewichten und wie sie damit an die Kinder gelangen. Im Vergleich dazu gibt es ab der ersten Primarschule eine Stundentafel, welche den Lehrpersonen die wöchentliche Anzahl der Lektionen vorgibt. Werden die Anzahl Lektionen der beiden Fächer „Deutsch“ und „Mathematik“ verglichen, kann festgestellt werden, dass sie fast gleichwertig gewichtet werden. Ab der ersten Primarschulklasse erhält also der mathematische Bereich einen vergleichsweise hohen Stellenwert. Ein Blick in das in der Deutschschweiz häufig verwendete „Zahlenbuch 1“ zeigt, dass zu Beginn der Primarschule mit dem mathematischen Lernen nicht bei der Stunde „Null“ begonnen wird und das Lehrmittel mit seinen Anforderungen zügig voranschreitet.

Tatsächlich bringen viele Kinder bei Schulbeginn bereits wichtige Grunderfahrungen mit, auf welchen aufgebaut werden kann. Kindern, welche leicht lernen und/oder welche aus einem förderlichen familiären Umfeld stammen, gelingt auch das schulische Lernen meistens problemlos. Wie sieht es jedoch mit Kindern aus, welche weniger leicht lernen und wenig Gelegenheit erhalten haben, sich in wichtigen Grunderfahrungen zu üben?

Hier kommt dem Kindergarten eine wichtige Rolle zu, indem die Bedürfnisse solcher Kinder erkannt und entsprechend gefördert werden. Dies setzt voraus, dass die Lehrpersonen auf dieser Stufe genügend Fachwissen besitzen und wissen, welche Voraussetzungen von Bedeutung sind, um mathematisches Lernen zu begünstigen. Es stellt sich die Frage, ob die Lehrpersonen davon Kenntnis haben und dies auch in der Arbeit mit den Kindern umsetzen.

Schuler, Wittmann, Bönig, Thöne, Wittkowski und Pelzer (2016) beschreiben ausserdem, dass bei Lehrpersonen, wobei sie hier vor allem Erzieherinnen nennen, immer wieder explizit oder implizit die eigene Lernbiografie in Bezug auf Mathematik zum Vorschein kommt. Negative Erfahrungen mit Mathematik sollen den Kindern erspart bleiben, damit sie von Anfang an ein positives Mathematikbild aufbauen können. Auch wenn persönliche Erfahrungen zu einer Befürwortung der mathematischen Bildung im Kindergarten führen, muss offen bleiben, wie sie implizit wirken und ob nicht doch gewisse eigene Ängste der Lehrpersonen, welche möglicherweise erst in der Sekundarstufe entstanden sind, an die Kinder weitergegeben werden.

Die Persönlichkeit und die Haltung der Lehrperson spielen also eine wesentliche Rolle, wie ein Kind im Kindergarten im mathematischen Bereich gefördert wird.

1.2 Aktualität der Studie und heilpädagogische Relevanz

Seit dem Schuljahr 2013/14 ist der Kindergarten im Kanton Aargau für alle Kinder obligatorisch geworden und alle Kindergartenabteilungen erhalten seither Unterstützung durch eine Schulische Heilpädagogin im Rahmen von drei Wochenlektionen. Damit soll gewährleistet werden, dass die besonderen schulischen Bedürfnisse, welche Kinder mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen haben, durch eine koordinierte Förderung durch Lehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen angegangen werden können.

Mit drei Wochenlektionen in Schulklassen mit über 20 Kindern ist es für eine Schulische Heilpädagogin jeweils anspruchsvoll, sich in jeder Klasse ein Bild darüber zu verschaffen, welche Kinder besonderen Förderbedarf haben und wie sie die Lehrperson in welchem Bereich beraten und unterstützen kann. Es gilt deshalb auch, bei jeder Lehrperson herauszufinden, ob sie mathematische Fertigkeiten in günstiger Form fördert oder ob hier noch ein allfälliger Handlungsbedarf besteht.

Wie es sich in der Praxis im Austausch unter Lehrpersonen zeigt, scheinen sich die meisten Lehrpersonen zwar darüber einig zu sein, dass im Kindergarten gewisse mathematische Vorläuferfertigkeiten geübt werden müssen. Was genau darunter zu verstehen ist, wird kontrovers diskutiert. So sind einige der Überzeugung, dass mathematisches Lernen erst in der Schule wichtig wird und beschränken sich auf die Förderung von basalen Fertigkeiten. Andere vertreten die Meinung, dass mathematisches Lernen weit vor Schulbeginn einsetzt und dass es deshalb auch im Kindergarten gezielte Förderung in diesem Bereich braucht.

Von welchen Voraussetzungen können Schulische Heilpädagoginnen ausgehen? Können sie darauf bauen, dass in den Kindergärten des Kantons Aargau wichtige mathematische Fertigkeiten gefördert werden, welche einem Kind dazu dienen, sein so erhaltenes Wissen mit dem Schulwissen zu verknüpfen und darauf aufbauen zu können?

1.3 Allgemeine Ziele der Studie und deren Bedeutung

Mit der vorliegenden Masterarbeit wird das Ziel verfolgt, herauszufinden, wie Lehrpersonen an Kindergärten im Kanton Aargau die Förderung des mathematischen Bereiches gewichten und welche Kompetenzen sie für das Kind als wichtig erachten. Eine erste Fragestellung lautet deshalb:

Wie gewichten Lehrpersonen die Förderung von mathematischen Kompetenzen im Kindergarten?
Welche Kompetenzen schätzen sie als wichtig ein?

Da zum aktuellen Zeitpunkt keine vergleichbaren Studien bekannt sind, wird zur Erfassung dieser Daten eine schriftliche Befragung bei Lehrpersonen mit Kindergarten Diplom durchgeführt. Die gewonnen Aussagen werden ausgewertet und könnten je nach Resultat Anlass zu Handlungsbedarf geben.

2 Theoretischer Hintergrund

Dieser Teil gibt einen Überblick über das Forschungsgebiet. Im Zusammenhang mit dem mathematischen Lernen auf der Kindergartenstufe werden nachfolgend verschiedene, zentrale Begriffe erläutert. Es werden wichtige Entwicklungsschritte aufgezeigt, welche ein Kind durchläuft. Die wichtige Grundlagenarbeit von Piaget wird verglichen mit aktuellen Studien. Weiter wird der Frage nachgegangen, was das mathematische Lernen eines Kindes begünstigt und welche Rolle dabei die Lehrperson spielt. Durch ihre Haltung und der Wahl der Methoden kann sie das mathematische Lernen eines Kindes entscheidend beeinflussen.

2.1 Mathematisches Lernen

Jeder Mensch betreibt selbst im Alltag Mathematik, indem er beispielsweise Dinge ordnet, Formen, Symmetrien und Regelmässigkeiten beschreibt. Die Mathematik wird auch als „Wissenschaft der Muster“ bezeichnet. Nach Royer und Streit (2010) bildet das Ordnen eine Grundlage von mathematischem Denken: In einer Ordnung erkennen wir Regeln und Strukturen, die die Ordnung ausmachen. Dinge sind an ihrem Platz. Beim Ordnen ist es notwendig, unerhebliche Eigenschaften nicht zu beachten und dafür bestimmte gemeinsame Merkmale herauszufiltern, was sehr viel mit der Fähigkeit zur Abstraktion zu tun hat. Die Bildung von „abstrakten Klassen“ durch die Einteilung von Objekten anhand bestimmter Merkmale ermöglicht ein sich vom konkreten Gegenstand lösendes Operieren und unterstützt damit zugleich das Abstrahieren sowie die Begriffsbildung. Bei der so genannten Seriation wird über die sortierte Menge nach einem einheitlichen Sortierkriterium eine festgelegte Ordnungsreihenfolge, z.B. von klein nach gross, hergestellt. Wichtige Rollen spielen das

Zusammenfassen nach einem Kriterium (Klassifikation) und das Bilden von Reihenfolgen (Seriation). Für die Zahlbegriffsentwicklung spielen Relationen eine grosse Rolle: Die Klassifizierung „gleich viel“ führt zur Anzahl, die Seriation „eins mehr“ zur Zählzahl.

Schneider, Küspert und Krajewski (2013) betonen, dass Kinder sich bereits lange vor der Einschulung mit Mengen und Zahlen beschäftigen, sodass der Schuleintritt bei Weitem nicht als „Stunde Null“ für den Aufbau mathematischer Kompetenzen zu verstehen ist. So vergleichen Kinder beispielsweise im alltäglichen Spiel Mengen, stellen fest, wer „mehr“ oder „weniger“ hat, sagen die Zahlwortreihe auf, anfangs zwar noch fehlerhaft und unvollständig und sie führen Aus- und Abzählhandlungen durch, die zunehmend sicherer und zuverlässiger werden.

Beim mathematischen Lernen wird unterschieden zwischen den so genannten pränumerischen und den numerischen Kenntnissen. Während die pränumerischen Kenntnisse ohne Zahlen funktionieren, wird für die numerischen Kenntnisse der Gebrauch von Zahlen bzw. das Zählen benötigt.

Diese beschriebenen Tätigkeiten im Bereich des frühen mathematischen Lernens werden oft als Vorläuferfertigkeiten bezeichnet. Als weitere wichtige Vorläuferfertigkeiten sind die simultane Mengenerfassung, die Eins-zu-Eins-Zuordnung und die Zahlerhaltung zu nennen. Zwar ist laut Moser Opitz und Schmassmann (2007) aus verschiedenen neueren Untersuchungen bekannt, dass das pränumerische Verständnis nicht jene Bedeutung für mathematisches Lernen hat, wie lange Zeit angenommen. Für das mathematische Lernen spielen sowohl die kognitiven Fähigkeiten als auch die numerischen Vorkenntnisse (zählen, Anzahlen bestimmen, Zahlen lesen usw.) der Kinder eine wichtige Rolle.

Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit einer Schulischen Heilpädagogin besteht darin, den Lernstand eines Kindes zu erfassen. Dazu ist es wichtig, dass sie die Entwicklungsschritte kennt, welche ein Kind durchläuft. Nachfolgend werden zwei verschiedene Theorien vorgestellt.

2.1.1 Die Entwicklung des mathematischen Lernens nach Piaget

Wichtige theoretische Grundlagen dazu hat der Schweizer Kognitionspsychologe Jean Piaget (1896 – 1980) erforscht. Ein zentraler Punkt in Piagets Entwicklungstheorie ist die Unterscheidung verschiedener Entwicklungsstadien: Nach Jank und Meyer (2014) erkannte er, dass es eine verallgemeinerbare, für so gut wie alle Kinder gültige Abfolge von Entwicklungsschritten gibt, in denen sich die Beziehung zwischen dem Denken der Kinder und ihrer Erfahrung von der Welt immer mehr ausdifferenziert. Den Kindergarten besuchen in der Regel Kinder im Alter zwischen 4 und 8 Jahren. Altersmässig befinden sie sich demzufolge im Bereich des zweiten, präoperativen Stadiums oder im Übergang zum dritten, dem konkret-operativem Stadium:

- **Präoperatives Stadium** (etwa von zwei bis sieben Jahren)

Kinder passen sich nicht mehr nur perzeptionell und motorisch an Objekte und Phänomene an, sondern können nun auch Symbole (mentale Repräsentationen, Worte, Gesten) verwenden, die an die Stelle dieser Objekte und Phänomene treten. Sie setzen diese Symbole zunehmend strukturiert und logisch ein.

- **Konkret-operatives Stadium** (etwa von sieben bis elf Jahren)

Kinder erwerben bestimmte logische Strukturen, die es ihnen ermöglichen, verschiedene geistige Operationen auszuführen, die internalisierte und reversible Handlungen darstellen.

Schneider, Küspert und Krajewski (2013) zeigen auf, dass die Erkenntnisse von Piaget zwar auch heute noch von Bedeutung, jedoch in einigen Teilen inzwischen widerlegt worden sind. Piaget ging davon aus, dass sich der Zahlbegriff auf der Basis logisch formaler Operationen entwickelt. Als zentrale logische Operation nimmt er das Verständnis für den Erhalt und die Invarianz von Quantitäten, kardinale und ordinale Eins-zu-Eins-Zuordnungen sowie additive und multiplikative Kompositionen an. Der kardinale Aspekt von Zahlen, also das Wissen darüber, dass eine Zahl die Anzahl der Elemente einer Menge angibt, erwirbt das Kind über Klassifikationen von Objekten. Über Reihungsaufgaben (Seriationen) erwirbt es den ordinalen Aspekt von Zahlen (eine Zahl gibt den Rangplatz in einer geordneten Menge an). Beide Aspekte entwickeln sich Piaget zufolge etwa zur gleichen Zeit und führen zum Verständnis des Zahlbegriffs. Das Verständnis für Zahlen und dafür, wie das Hinzu- und Wegnehmen von Elementen diese verändern, spiegelt sich nach Piaget im Verständnis der Zahlinvarianz wider. Damit meint er die Einsicht, dass sich die Anzahl der Elemente einer Menge nicht ändert, wenn man deren räumliche Ausdehnung verändert. Er sah das Erkennen und bewusste Verstehen der inneren Gesetze von Zahlen in dieser Fähigkeit begründet. Das Verständnis der Zahl begann für ihn demnach mit der Erhaltung des numerischen Ganzen (Zahlerhalt). Hierfür schienen ihm die Kompetenz zur Klasseninklusion und der Seriation von Bedeutung. Klasseninklusion als Verständnis für die Teil-Ganzes-Beziehungen meint das Zuordnen einer Teilklasse in eine Gesamtklasse und damit Ordnen im Sinne ineinander verschachtelter Teil-Ganzes-Mengen. Piaget glaubte, dass diese Fähigkeit unmittelbar zum Verständnis des Kardinalaspektes einer Zahl führt. In der Seriation als Verständnis für die Ungleichheitsbeziehungen sah Piaget den Ordinalitätsaspekt einer Zahl begründet. Indem ein Kind eine Menge ordnet wird sichtbar, dass das erste Element kleiner ist als das zweite Element usw.

Durch die Verschmelzung von Klasseninklusion und Seriation vollzieht sich nach Piaget die Entwicklung des Zahlkonzeptes, weil das Kind so die Zahl als Vereinigung ihrer kardinalen und ihrer ordinalen Funktion erwirbt. Nur mit dieser Funktion sind nach Piaget Kinder dazu in der Lage, die natürlichen Zahlen zu erfassen und mathematische Operationen wie Addition zu verstehen. Zählübungen haben im Ansatz von Piaget keinen operativen Wert und damit auch keinen förderlichen Effekt auf die Entwicklung des Zahlbegriffs.

2.1.2 Die Entwicklung des mathematischen Lernens nach Krajewski

Schneider et al. (2013) beschreiben das zeitgemässe Modell von Krajewski, mit welchem sie aufzeigt, wie sich die Verknüpfung von Zählfertigkeiten mit dem Verständnis für Mengen und Mengenoperationen vollzieht und wie frühe Mengen-Zahlen-Kompetenzen über drei Ebenen erworben werden. Dabei geht sie davon aus, dass Kleinkinder bereits mit dem Einsetzen verbalsprachlicher Äusserungen etwa ab dem zweiten Lebensjahr auch zunehmend Zahlwörter verwenden. Sie sprechen durch Erwachsene vorgegebene Reihungen auf und sagen nach einiger Übung auch selbstständig Zahlenreihen auf. Anfangs geschieht dies noch fehler- und lückenhaft, später zunehmend exakt.

Diese drei Kompetenzebenen bieten sich als diagnostisches Raster zur Einstufung des Entwicklungsniveaus eines Kindes im Vorschulalter an.

Abbildung 1 Entwicklungsmodell früher numerischer Kompetenzen nach Krajewski (2013)

Die Ebene I zeigt die Ausbildung numerischer Basisfertigkeiten. Die Fähigkeiten im Umgang mit Mengen- und Zählfertigkeiten sind noch völlig isoliert voneinander. Kinder differenzieren beispielsweise Mengen, indem sie ihre Ausdehnung bzw. die Fläche unterscheiden. Sprachlich unterscheiden sie Begriffe „mehr als“ und „weniger als“. Dagegen werden Zählfertigkeiten davon unabhängig erworben. In diesem Stadium ist das Zählen ein Aufsagen einer Zahlwortfolge, vergleichbar mit dem späteren Aufsagen der Buchstabenfolge im ABC. Die Zahlen werden noch nicht mit Mengen in Verbindung gebracht.

Die Ebene II beschreibt die Mengenbewusstheit von Zahlen. In der ersten Phase besitzen die Kinder ein so genannt „unpräzises Anzahlkonzept“. Die Kinder beginnen, Zahlworte mit Mengen zu verknüpfen. Sie werden sich bewusst, dass Zahlen für Mengen bzw. für Anzahlen stehen. Sie ordnen Zahlworte groben Mengenkategorien zu. Sie erkennen, dass Zahlwörter wie z.B. „eins“ oder „drei“ dem Begriff „wenig“ zugeordnet werden, dass andere Zahlwörter wie „acht“ oder „zwanzig“ für „viel“ stehen und „hundert“ oder „tausend“ für „sehr viel“. Dazu müssen sie gar noch nicht bis zur entsprechenden Zahl zählen können. In einer zweiten Phase entsteht das „präzise Anzahlkonzept“. Kinder können nun auch nahe beieinander liegende Zahlen exakt zuordnen. Dies gelingt erst, wenn das Kind nicht nur erkennt, sondern auch zur Einsicht gelangt, dass die Zahlenfolge exakte, aufsteigende Quantitäten repräsentiert. Erst jetzt verfügen Kinder über ein präzises Kardinalverständnis.

Die Ebene III beschreibt das Verständnis für Beziehungen zwischen Zahlen. Die Kinder verstehen nun, dass Teil-Ganzes-Beziehungen zwischen Mengen auch mit Zahlen dargestellt werden können. Dies meint die Zusammensetzung und Zerlegung von Zahlen. Ausserdem werden sich Kinder bewusst, dass

der Unterschied zwischen zwei Zahlen mit einer dritten Zahl belegt werden kann. Sie gelangen so zur bedeutenden Erkenntnis, dass der Unterschied zwischen zwei Zahlen wieder eine Zahl ist.

2.1.3 Die Zählentwicklung

Die verbale Zählkompetenz eines Kindes gehört zu den wichtigsten Voraussetzungen für mathematisches Lernen. Die Zählkompetenz ist von grosser Bedeutung für den Aufbau des Zahlbegriffs und darf nicht unterschätzt werden. Moser Opitz (2007) erwähnt, dass mehrfach nachgewiesen wurde, dass lernschwache Schülerinnen und Schüler über geringere Zählkompetenzen verfügen als Kinder ohne Schwierigkeiten. Das Modell von Fuson unterscheidet fünf verschiedene Phasen der Zählentwicklung:

Tabelle 1 Phasen der Zählentwicklung nach Fuson (in Moser Opitz & Scherer, 2010)

String Level <i>Undifferenziertes Wortganzes</i>	Das Kind sagt die Zahlwortreihe wie ein Lied oder ein Gedicht auf. Die Zahlwörter werden zum Teil noch nicht unterschieden. Vier-fünf-sechs kann als eine einzige Zahl verstanden werden. Die Elemente werden noch nicht gezählt, die Zahlwörter haben keine kardinale Bedeutung.
Unbreakable List Level <i>Unzerbrechliche Kette</i>	Die Zahlwörter werden als Einheiten aufgefasst. Das bedeutet, dass das Kind die Zahlwortreihe aufsagen kann, jedoch immer wieder bei 1 beginnen muss. Vorgänger und Nachfolger einer Zahl können nur genannt werden, indem das Kind sie innerhalb der Zahlwortreihe zu bestimmen versucht. Die Eins-zu-Eins-Zuordnung kann hergestellt werden. Das Kind kann eine bestimmte Anzahl an Elementen bestimmen.
Breakable Chain Level <i>Aufgebrochene Kette</i>	Die Zahlwortreihe kann von einem beliebigen Zahlwort aufgesagt werden. Vorgänger und Nachfolger können direkt genannt werden, rückwärtszählen gelingt teilweise.
Numberable Chain Level <i>Numerische Kette</i>	Jedes Zahlwort wird als Einheit betrachtet. Von jeder Zahl aus kann eine bestimmte Anzahl an Schritten weiter gezählt werden.
Bidirectional Chain Level <i>Vorwärts-Rückwärts-Zählen</i>	Es kann von jeder Zahl aus vorwärts und rückwärts gezählt werden. Der Richtungswechsel geschieht schnell und ohne Schwierigkeiten. Vorgänger und Nachfolger einer Zahl kann unverzüglich genannt werden.

Diese Tabelle dient als gute Grundlage, um den Entwicklungsstand eines Kindes zu erfassen und entsprechende weitere Entwicklungsschritte abzuleiten.

2.1.4 Zählprinzipien

Damit das Kind das Zählen erlernen kann, braucht es verschiedene Fähigkeiten. Beim Aufbau der Zählkompetenz steht zunächst der sprachliche Erwerb der Zahlwortreihe im Vordergrund. Es gilt jedoch,

noch weitere Regeln zu beachten, um korrekt zählen zu können. Nach Gelman und Gallistel in Schneider et al. (2013) gibt es verschiedene Zählprinzipien zu beachten:

- **Das Eindeutigkeitsprinzip**

Dies bedeutet die Eins-zu-eins-Zuordnung von Zahlworten und den Elementen der abzuzählenden Menge. Das Kind kann jedem zu zählenden Gegenstand genau ein Zahlwort zuordnen.

Mögliche Schwierigkeiten sind: Zu schnelles Zählen und Elemente übergehen, mit zweisilbigen Zahlwörtern werden zwei Gegenstände gezählt (z.B. sie-ben).

Zur Verdeutlichung und zur Vereinfachung kann die Lehrperson darauf achten, dass jeder Gegenstand, der gezählt wird, gezeigt, angetippt oder sogar weggeschoben wird.

- **Das Prinzip der stabilen Ordnung**

Dies bedeutet, dass die Zahlwörter beim Zählen einer festen Reihenfolge entsprechen müssen.

Das Kind kann die Zahlwörter beim Zählen in der richtigen Reihenfolge nennen.

Scherer und Moser (2012) betonen, dass das Erlernen des verbalen Zählens nicht unterschätzt werden darf. Die Zahlen von 1 bis 12 müssen gelernt werden, danach folgt ein einheitliches Prinzip von 13 bis 19 mit Ausnahme der Zahl 20. Sie weisen ausserdem darauf hin, dass es zu beachten gilt, dass insbesondere Kinder mit einer anderen Erstsprache als Deutsch oft schlechtere Zählkompetenzen aufweisen und zu Fehlern bei der Aussprache und bei Zusammensetzungen neigen.

- **Das Kardinalzahlprinzip**

Dies bedeutet, dass das zuletzt genannte Zahlwort nicht nur dieses Objekt bezeichnet sondern auch die Anzahl aller abgezählten Elemente angibt.

Das Kind erkennt diesen Zusammenhang noch nicht, wenn es auf die Frage „Wie viele?“ wieder bei eins an zu zählen beginnt.

- **Das Abstraktionsprinzip**

Dies bedeutet, dass beliebige Gegenstände unabhängig von ihren Merkmalen zu einer Menge zusammengefasst und gezählt werden können. Die Anordnung der zu zählenden Objekte und die Reihenfolge, in der sie gezählt werden, sind für das Zählergebnis nicht relevant.

Das Kind entscheidet nicht nach visuellen Merkmalen, sondern kann verschiedene Gegenstände zählen.

Aus dieser Auflistung der nötigen Zählprinzipien lässt sich für die Arbeit im Kindergarten ableiten, dass es angezeigt ist, dass das Kind bereits Gelegenheit erhält, die Zahlwortreihe mindestens bis 12 oder sogar bis 20 üben zu können. Ausserdem bedeutet es noch nicht, dass ein Kind eine gute Zählkompetenz besitzt, wenn es die Zahlwortreihe beispielsweise bis 100 aufsagen kann. Erst das Erfassen des genauen Entwicklungsstandes zeigt, ob ein Kind die Zahlreihe lediglich auswendig aufsagt und immer wieder bei 1 beginnen muss, wenn es unterbrochen wird oder ob es bereits problemlos von jeder Zahl aus weiter zählen kann und damit bereits teilweise oder ganz flexibel zählen kann.

2.2 Aktueller Forschungsstand

In diesem Kapitel werden Forschungsergebnisse zum mathematischen Lernen beschrieben. Dabei wurden Kinder im Kindergarten erfasst und deren Mathematikleistungen wurden über mehrere Jahre weiter verfolgt. Auf die Entwicklung von schulischen Mathematikleistungen haben verschiedene Faktoren Einfluss. Diese werden aufgezeigt und anschliessend in Bezug gesetzt zur konkreten Arbeit im Kindergarten.

2.2.1 Studien zur mathematischen Kompetenzentwicklung

Der Schweizer Kognitionspsychologe Jean Piaget hat wichtige Begriffe geprägt, welche auch heute noch von Bedeutung sind. Inzwischen wurden jedoch seine Forschungsmethoden kritisiert und es ergaben sich neue Forschungserkenntnisse, welche zum Teil die Ergebnisse von Piaget widerlegen. So ging er beispielsweise davon aus, dass Kinder den Zahlbegriff erst definitiv erwerben können, wenn die konkret-operationale Stufe erreicht ist. Verschiedene Untersuchungen wie z.B. von Moser Opitz (2008) zeigen jedoch auf, dass Kinder im Vorschulalter, wenn auch noch begrenzte, so doch bestimmte numerische Kenntnisse aufweisen. Diese Erkenntnis dürfte sich mit der Beobachtung vieler Lehrpersonen der Kindergartenstufe decken, wonach eine grosse Heterogenität unter den Kindern und auch spezifisch bezüglich mathematischen Kenntnissen feststellbar ist.

Eine finnische Studie aus dem Jahr 2004, beschrieben von Schneider et al. (2013) belegt, dass sich Defizite schwacher Rechner bereits vor Schuleintritt in schwachen Zählfertigkeiten erfassen lassen. Die besondere Bedeutung des Vorschulalters zeigte sich darin, dass Defizite der Zählfertigkeiten bereits in dieser frühen, vorschulischen Zeit kumulierten. Kinder, die bereits mit stabileren Zählfertigkeiten in ihr letztes Kindergartenjahr starteten, zeigten hinsichtlich ihres Kompetenzaufbaus in diesem Jahr einen wesentlich steileren Anstieg als Kinder mit anfänglich schwachen Zählfertigkeiten. Dies bedeutet, dass schon zu diesem frühen Zeitpunkt diejenigen Kinder, die über ein grosses Ausmass an spezifischen Vorwissen verfügen, ungleich grössere Chancen haben, dieses durch Nutzung alltäglicher Lerngelegenheiten und Erfahrungen noch auszubauen, als Kinder, bei denen diese Grundlagen schwach ausgeprägt sind.

Moser Opitz und Scherer (2012) weisen auf eine Längsschnittstudie von Krajewski und Schneider (2009) hin, welche zeigt, dass die Fähigkeit, Zahlwort und Anzahl miteinander zu verbinden, einen zentralen Prädiktor für die spätere Mathematikleistung darstellt. Kinder, welche im Kindergartenalter in diesem Bereich Schwierigkeiten hatten, zeigten später schlechtere Mathematikleistungen als Kinder, welche über diese Kompetenzen verfügten. Krajewski nennt folgende Aufgaben als gute Möglichkeit, diese Mengen-Zahlen-Kompetenz zu erfassen:

- die Kenntnis der Zahlwortfolge vorwärts und rückwärts
- die Zuordnung von Zahlen und Mengen und umgekehrt
- den Vergleich von Zahlen
- das Bilden von Differenzen zwischen den Zahlen.

2.2.2 Verschiedene Merkmale der Kompetenzentwicklung

Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, gibt es zahlreiche, anerkannte Studien, die in den letzten Jahren untersucht haben, welche Voraussetzungen ein Kind braucht, damit sein mathematisches Lernen begünstigt wird. Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse aufgezeigt. Dabei handelt es sich um Ergebnisse aus Längsschnittstudien, welche durch mehrere Vergleichsstudien bestätigt worden sind. Untersucht worden sind spezifische, mathematische Merkmale und unspezifische Merkmale:

Spezifische Merkmale

Nach Dehaene (1997) ist der Zahlensinn von Kindern eine angeborene Fähigkeit. Er geht davon aus, dass im Gehirn ein System vorhanden ist, mit welchem Zahlen verarbeitet werden. Damit lassen sich beispielsweise Mengen abschätzen und Zahlen einordnen. Schneider et al. (2013) beziehen sich auf mehrere Untersuchungen, welche aufzeigen, dass approximative Mengenrepräsentationen, das meint die ungefähre Darstellung einer Menge und Subitizing, damit gelingt die schnelle Erfassung von kleinen Mengen, als spezifische Vorhersagemerkmale für die mathematische Kompetenzentwicklung anzusehen sind. Insbesondere bei Kindern mit Dyskalkulie ist zu beobachten, dass diese Fähigkeiten sehr schwach ausgeprägt sind.

Schneider et al (2013) nennen die Studien von Aunola, welche zeigen konnten, dass sich die im Vorschulalter vorhandenen Zählfertigkeiten als zuverlässiger Prädiktor der Mathematikleistungen in der ersten Klasse erwiesen.

Unspezifische Merkmale

Krajewski, Schneider und Nieding (2008) konnten aufzeigen, dass sich das Arbeitsgedächtnis bedeutsam auf die Entwicklung der basalen Zahlenkompetenz auswirkt. Dazu stellten sie ausserdem einen bedeutsamen Effekt der phonologischen Bewusstheit auf die basalen Zahlenkompetenzen fest, welcher sich aber nicht auf die höhere Mengen-Zahlen-Kompetenzen oder die Mathematikleistung auswirkte.

Krajewski und Schneider gelangten in ihren Studien ausserdem zur Einsicht, dass die Intelligenz eines Kindes keinen Beitrag zur Vorhersage der späteren Mathematikleistung leistet und einen vergleichsweise geringen Einfluss hat. Hingegen haben sie festgestellt, dass die Schichtzugehörigkeit im ersten Schuljahr noch keine besondere Rolle spielte, dagegen einen bedeutsamen Einfluss auf die Mathematikleistungen in der vierten Klassenstufe nahm. Allerdings ist erwiesen, dass die visuell-räumliche Wahrnehmung und das phonologische Arbeitsgedächtnis relevant für die Vorhersage späterer Mathematikleistungen sind.

2.3 Mathematische Förderung im Kindergartenalter

Im Alter zwischen 4 und 8 Jahren sind bei den Kindern grundlegende Veränderungen im Lernverhalten und in den Lernvoraussetzungen zu beobachten. Weber (2012) nennt dabei unter anderen das bewusste Lernen, welches zunimmt, die Selbststeuerung, welche möglich wird, die Einsicht in den

Zusammenhang zwischen Leistung und Anstrengung wächst, die Leistungsmotivation wird verstärkt, die Merkfähigkeit und die Gedächtnisstrategien werden wichtiger.

Im Kindergarten kennzeichnet das zufällige und unbewusste Lernen sowohl die Entwicklung des Kindes als auch die daraus abgeleiteten Formen der Stufendidaktik. Dem bewussten Lernen wird eine zunehmende Bedeutung beigemessen. Den Kindern werden Lerninhalte und -gelegenheiten angeboten, die sie mit ihrer Lebenswelt verbinden können und die an ihr Vorwissen anknüpfen. Die Kinder benötigen eine Lernbegleitung und Hilfestellungen zur Anwendung von Lern- und Arbeitsstrategien.

Benz, Peter-Koop und Grüssing (2015) führen an, dass Ergebnisse aus der mathematikdidaktischen und kognitionspsychologischen Forschung bereits in den 1990-er Jahren darauf hinweisen, dass frühe mathematische Bildungsprozesse einen grossen Einfluss auf spätere mathematische Kompetenzen und Schulleistungen haben. Es wurde festgestellt, dass sowohl die Qualität als auch die Quantität der frühen mathematischen Erfahrungen zwei Hauptkomponenten für späteren schulischen Erfolg sind und dass eine hohe Intelligenzleistung offensichtlich nur im geringen Mass Defizite in der Lerngeschichte kompensieren kann.

Die Autoren beziehen sich auf die aktuelle Forschung, welche zeigt, dass bereits Kindergartenkinder im mathematischen Bereich gefördert werden sollten. Es darf jedoch nicht unbedingt die Konsequenz daraus geschlossen werden, dass grundsätzlich nach dem Prinzip „je früher, desto besser“ gefördert werden soll. Die Autoren verweisen auf Hirnforschungen von Wolf Singer. Dieser stellt die Forderung, jeweils das Rechte zur rechten Zeit anzubieten, damit das Kind nicht überfordert wird. Er begründet dies mit der Existenz zeitlich gestaffelter, sensibler Phasen für die Ausbildung verschiedener Hirnfunktionen. Es ist nutzlos, oder sogar kontraproduktiv, Inhalte anzubieten, die nicht verarbeitet werden können, weil die entsprechenden Entwicklungsfenster noch nicht geöffnet sind. Da noch wenige Daten darüber vorliegen, wann das menschliche Gehirn welche Daten benötigt, erwähnt Singer als beste Strategie, sorgfältig zu beobachten, wonach das Kind fragt, wofür es sich interessiert, wonach es verlangt und wodurch es glücklich wird. Dieses Anliegen vertritt auch Hess (2012), der sich beeindruckt zeigt, wie Kinder vor und während der Kindergartenzeit mit Begeisterung und Logik ihre materielle und soziale Umwelt erschliessen.

2.4 Förderliche Unterrichtsbedingungen für mathematisches Lernen

Für das mathematische Lernen braucht es grundsätzlich die gleichen Rahmenbedingungen, wie für das allgemeine Lernen, welches durch einen guten Unterricht unterstützt wird. Die Definition dafür fasst Meyer (2013) in einem Satz zusammen: Guter Unterricht ist ein Unterricht, in dem im Rahmen einer demokratischen Unterrichtskultur auf der Grundlage des Erziehungsauftrages und mit dem Ziel eines gelingenden Arbeitsbündnisses eine sinnstiftende Orientierung und ein Beitrag zur nachhaltigen Kompetenzentwicklung aller Kinder geleistet wird. Diese sehr allgemeine Definition zeigt noch wenig detailliert, was darunter zu verstehen ist. Weil in den Kindergärten des Kantons Aargau integrativ unterrichtet wird, beschreiben die zehn didaktischen Prinzipien für integrativen Unterricht nach Lienhard, Joller und Mettauer (2011) dies etwas genauer:

- Lebenswelten der Lernenden einbeziehen
- Inhalte variantenreich anbieten
- Aufgabenstellungen in unterschiedlichen Schwierigkeiten anbieten
- Beim Vorwissen und den Erfahrungen der Lernenden ansetzen
- Lernende in einer Lernumgebung herausfordern
- Lernende nutzen ihr Wissen
- Zeit nehmen für vollständige Lernprozesse
- Fertigkeiten und Wissen immer wieder repetieren
- Ziele vereinbaren und den Erfolg positiv verstärken
- Minimale Unterstützung bieten

Für den mathematischen Bereich gilt es zudem, fachdidaktische und stufenspezifische Grundbedingungen zu beachten. Benz, Peter und Grüssing (2015) zeigen auf, dass durch gezielte Interventionen im letzten Kindergartenjahr oder unmittelbar bei Schulanfang mathematischen Schwierigkeiten entgegengewirkt werden können. Eine auf der Entwicklung von mengen- und zahlenbezogenen Kompetenzen basierende, gezielte Förderung, vor allem im letzten Kindergartenjahr, kann wirksam gelingen und positive Kurz- und Langzeiteffekte haben. Dabei ist es jedoch wichtig, dass die Förderung sich an elementarpädagogischen Prinzipien orientiert. Mathematisches Lernen darf nicht losgelöst von der Förderung der Basiskompetenzen geschehen. Das unterstreichen auch Moser Opitz und Schmassmann (2007). Es ist wichtig, dass die Förderung der basalen Fähigkeiten und allgemeinen Vorkenntnisse gleichzeitig mit dem mathematischen Lernen – in Verbindung mit den mathematischen Inhalten und Materialien – geschieht. Gemäss den Autorinnen umfassen diese basalen Fähigkeiten folgende Bereiche:

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Visuelle Wahrnehmung | • serielle Leistung |
| • auditive Wahrnehmung | • visuelle und auditive Speicherung |
| • Feinmotorik | • Sprache |
| • Grafomotorik | • Alltagserfahrungen |
| • visumotorische Koordination | • Flexibilität; Reversibilität |
| • Raumorientierung | • Strukturierungsfähigkeit |
| • Handlungsabläufe | • Wesentliches vom Unwesentlichen unterscheiden |
| • zeitliche Abfolgen | • emotionale Aspekte |

Laut Schmassmann und Moser Opitz (2007) beeinflussen diese basalen Fähigkeiten den mathematischen Lernprozess. Das gänzliche oder teilweise Fehlen dieser Fähigkeiten ist jedoch kein Hinderungsgrund, um Mathematik zu lernen. Sie können aber den mathematischen Lernprozess erschweren. Bei Kindern, bei welchen Lernschwierigkeiten auftreten, ist es deshalb oft nötig, dass parallel zur mathematischen Förderung auch basale Fähigkeiten aufgebaut werden.

Mathematisches Lernen im Kindergarten soll demzufolge nicht losgelöst geschehen, sondern eingebettet in alltägliche Handlungen und Förderung. Diese Haltung kommt einem zentralen Anliegen

des Kindergartens sehr entgegen, nämlich demjenigen der ganzheitlichen Förderung, welche ein wichtiger Bestandteil dieser Stufe ist.

2.4.1 Die Rolle der Lehrperson

Die Persönlichkeit und das Wirken der Lehrperson sind von grosser Bedeutung, wie es die Ergebnisse, aufgezeigt von Zierer (2015), aus der Studie von Hattie „Visible Learning“ (Lernen sichtbar machen) unlängst deutlich gezeigt haben. Für das mathematische Lernen kommt nach Rathgeb-Schnierer (2015) neben fachlichen und diagnostischen Kompetenzen der Begleitung und Unterstützung von Spiel- und Lernprozessen durch die Lehrperson eine entscheidende Rolle zu. Sie sieht es unabhängig davon, ob Spiele oder Alltagsmaterialien frei oder stärker angeleitet eingesetzt werden, für mathematische Lernprozesse als entscheidend, dass die Lehrperson den gehaltvollen Moment erkennt und durch individuelle Lernunterstützung für den Aufbau mathematischer Kompetenzen fruchtbar macht. Dies setzt voraus, dass die Lehrperson einerseits die Wichtigkeit mathematischen Lernens erkennt, dass sie weiss, welche Inhalte für den weiteren Aufbau mathematischer Kompetenzen wichtig sind und andererseits, dass sie wie oben beschrieben, mathematisches Lernen im Kindergartenalltag ermöglicht. Nach Royar und Streit Jahr (2010) müssen Kinder beim Entwickeln früher mathematischer Kompetenzen von den Lehrpersonen als ernstzunehmende Partner und aktiv Lernende angesehen werden. Die Lehrpersonen gestalten eine anregende Lernumgebung und Lernanlässe im Kindergarten sollen immer an konkrete, sinnlich erfahrbare Phänomene gebunden sein.

Hess (2012) empfiehlt, anstatt das Ziel eines „Mathematik-Beibringens“ zu verfolgen, sich auf kindliche Handlungs- und Denkweisen einzulassen und damit die kognitiven Möglichkeiten der Kinder zu nutzen. Weiter empfiehlt er einen entwicklungs- und kompetenzorientierten Ansatz und regt an, in der „Zone der aktuellen Entwicklung“, das meint das momentan selbstständige Verhalten der Kinder, die Motive der Kinder aufzugreifen und mit passenden Impulsen in die „Zone der nächsten Entwicklung“ zu führen, das meint, dass die Kinder Probleme unter Anleitung von erfahrenen Personen lösen können (nach Vygotskij in Hess, 2012). Hess fordert, dass aktuelle Entwicklungen eingeschätzt und gemässigt Neues oder „irgendwie Bekanntes und doch nicht so Vertrautes“ vorgelegt werden sollen. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Ansprüche nicht zu hoch sind, sonst hat das Kind keine Chance, an bestehenden Fähigkeiten und Fertigkeiten anzuknüpfen. Hess nennt die Erkenntnis: „Lernen soll zu Neuem führen“.

Spitzer (2006) hält fest, dass es wichtig ist, den Kindern anregungsreiche Umgebungen anzubieten, damit sie vielfältige Chancen haben, Lernanreize und Lernangebote wahrzunehmen. Dies vor allem auch deshalb, weil die Lerngeschwindigkeit mit zunehmendem Alter abnimmt. Diejenigen, die schon etwas können, lernen ganz anders als diejenigen, welche von vorne anfangen. Wissen kann helfen, neues Wissen zu strukturieren, einzuordnen und zu verankern.

Die Haltung der Lehrperson ist demnach von grosser Bedeutung. Nachfolgendes Kapitel widmet sich diesem Thema. Mit einem geschichtlichen Rückblick wird ein Versuch unternommen, eine mögliche Ursache für die Prägung der individuellen Haltung zu suchen.

2.4.2 Die Einstellung und Haltung der Lehrperson

Benz, Peter-Koop und Grüssing (2015) gehen davon aus, dass die Haltung einer Lehrperson in engem Zusammenhang mit den eigenen, individuellen schulmathematischen Erfahrungen steht. Mathematik wurde viele Jahre nicht als lebendige Wissenschaft erlebt, in der das Problemlösen, das Finden eigener Lösungswege und die Entwicklung und Kommunikation eigener Ideen im Vordergrund standen sondern in der Vermittlung von Mathematik als etwas Fertigem, von Regelwissen und Rezepten. Dies ist nicht selten mit negativen Erinnerungen behaftet.

Ein weiterer, prägender Faktor für die Einstellung zum mathematisches Lernen und das Wissen darüber liegt in der Fachdidaktik, welche eine Lehrperson während der Ausbildung vermittelt erhalten hat. Hier kam es im Verlauf der letzten Jahrzehnte immer wieder zu Veränderungen. Dazu erfolgt im folgenden Kapitel ein zeitgeschichtlicher Rückblick.

2.5 Geschichtliche Entwicklung der Mathematikdidaktik

Es gibt einige wichtige Eckpunkte, welche die Mathematikdidaktik geprägt und verändert haben. Benz, Peter-Koop und Grüssing (2015) nennen Friedrich Fröbel (1782 – 1852), welcher den ersten Kindergarten 1840 in Deutschland gründete und auf welchen gleichzeitig der Begriff „Kindergarten“ zurückgeht. Viele Lege- und Faltspele sowie auch Konstruktionsspielzeug (wie z.B. Bauklötze, Legos) gehen auf die Idee Fröbels zurück. Fröbel wollte, dass die Kinder die Realität nachbilden und dabei auch Erkenntnisse über Zahl- und Massverhältnisse erlangen können. So sollte ein Kind beispielsweise beim Auffädeln von Perlen den Übergang vom Punkt zur Linie erfahren.

Bereits er ging in seiner Pädagogik sehr detailliert auf mathematische Aspekte ein. Er legte grössten Wert auf das Spiel, dazu betonte er die Wechselwirkung zwischen dem vom Kind gesteuerten und dem vom Erziehenden begleiteten und unterstützten Bildungsprozess.

Eine grosse Debatte auf die gesamte Bildung wurde durch den so genannten Sputnikschock ausgelöst. Damit ist die Reaktion der USA und Westeuropas gemeint auf die technologische Leistung der damaligen Sowjetunion, welche mit einem ersten künstlichen Erdsatelliten ihre Überlegenheit demonstrierte. Dies zwang den Westen zur Reformierung des Bildungssystems. Dabei wurden auch Massnahmen im Bereich der Frühpädagogik ergriffen. In den 1970er- und 1980er-Jahren kam es deshalb zu einer Bewegung in der Kindergartenpädagogik. Wannack (2013) nennt das Ziel, die Kinder schon möglichst früh gezielt fördern zu können, als Grund dafür, dass der Verein Schweizerischer Kindergärtnerinnen den „Rahmenplan für die Erziehungs- und Bildungsarbeit im Kindergarten“ erarbeitete. Es entstanden Modellkindergärten, in welchen die Kinder vor allem mit Dienes-Materialien strukturiert gefördert wurden. Diese Förderung war im Wesentlichen rein pränumerisch ausgerichtet. Aus dieser Zeit stammen beispielsweise die in einigen Kindergärten noch aufzufindenden „Logischen Blöcke“. Dieses verschulte Vorgehen war nicht an Alltags- und Spielerfahrungen der Kinder gebunden und wurde stark kritisiert. Forschungen haben zudem aufgezeigt, dass mit dieser Methode keine leistungssteigernden Effekte erreicht werden konnten.

Nach mündlicher Überlieferung, wie Recherchen bei damaligen Lehrpersonen zeigten, gab diese Bewegung auch im damaligen kantonalen aargauischen Seminar Brugg Anlass zu Diskussionen. Es wurde jedoch darauf verzichtet, den bisherigen Kurs zu ändern. Dies bedeutete nicht, dass damals die

Förderung im mathematischen Bereich bei Kindergartenkindern ausgeklammert wurde. Sich stark an den Vorgaben von Fröbel orientierend, wurde der mathematische Bereich durch Faltsarbeiten, Bauen mit Klötzen, Legen von Mustern usw. gefördert. Damit wurde ebenfalls vorwiegend der pränumerische Bereich angesprochen. Dazu kam, dass es damals noch eine klare Trennung gab zwischen der Kindergarten- und der Primarschulstufe. So durften im Kindergarten keine schulischen Inhalte vermittelt werden, insbesondere das Lehren von Kulturtechniken war der Primarschulstufe vorbehalten.

Benz, Peter-Koop und Grüssing (2015) nennen als Grund das Bekanntwerden der Ergebnisse aus der Pisastudie, welche die frühe Bildung um die Jahrtausendwende wieder stärker in den bildungspolitischen Fokus rückten. Die Ergebnisse, welche unter anderem zeigten, dass Länder gut abschnitten, welche sich durch ein gut ausgebautes System der vorschulischen Bildung auszeichnen, gaben den Impuls, die vorschulischen Angebote zu stärken, um die Bildungschancen zu erhöhen und möglichst allen Kindern gute Grundlagen für die schulische Bildung zu verschaffen. Auf nationaler Ebene veranlasste dies die Erziehungsdirektorenkonferenz EDK, einen Aktionsplan zusammen zu stellen, in welchem die frühe Bildung, insbesondere die Bildung der Kinder im Alter zwischen 4 bis 8, als wichtige Basis stark fokussiert wurde. In dieser Zeit kam es im Kanton Aargau zu Änderungen in der Ausbildung der Kindergartenlehrpersonen. Das kantonale Seminar wurde zur Pädagogischen Hochschule und schliesslich in die Fachhochschule Nordwestschweiz überführt. Die Ausbildung für Lehrpersonen an Kindergärten und für Lehrpersonen an der Primarstufe wurde zusammengelegt. Der Kindergarten erhielt einen neuen, verbindlichen Lehrplan, welcher auch mathematische Inhalte im numerischen Bereich enthält. Damit wurde die strenge Trennung von vorschulischem und schulischem Lernen aufgehoben.

2.6 Verschiedene Methoden der mathematischen Förderung im Kindergarten

Nach Rathgeb-Schnierer (2015) ist die Relevanz der mathematischen Bildung im Kindergarten in Fachkreisen unbestritten, jedoch ist die Frage nach der praktischen Umsetzung nach wie vor Diskussionsgegenstand. Mathematische Bildung im Kindergarten kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Nachfolgend werden verschiedene Methoden beschrieben und anschliessend miteinander auf deren Wirksamkeit verglichen. Joller (2006) beschreibt die Methode als „eine Brücke zwischen dem (ausgewählten und begründeten) Stoff auf der einen Seite und dem lernenden Individuum auf der anderen Seite“.

2.6.1 Mathematische Förderung in den Alltag integriert

Kinder lernen nicht nur bei gezielten Tätigkeiten, sondern auch über unbewusste Tätigkeiten. Auch wenn Kinder im Kindergarten frei wählen können, welche Tätigkeit, welches Spiel sie spielen wollen, ist die Wahl stets begrenzt, beispielsweise durch die zur Verfügung stehenden Materialien oder die Zeit. Es gibt immense Unterschiede, einerseits durch die oben genannten Voraussetzungen und andererseits durch Unterrichtskonzepte und die Art der Lernbegleitung, der Lehr-Lern-Interaktionen. Diese Unterschiede zwischen den verschiedenen Voraussetzungen und verschiedenen Intentionen der beteiligten Parteien und Personen lassen sich nicht grundlegend lösen. Hildebrandt, Peschel und

Weisshaupt (2014) erachten es als wichtig, dass sich Lehrpersonen im professionellen Umgang mit Kindern dieser Faktoren bewusst sind, um pädagogisch reflektiert agieren zu können.

Lehrpersonen müssen sich die Frage stellen, welche Lernumgebungen sowie welche frei gewählten bzw. instruierten Tätigkeiten geeignet sind, um mathematisches Lernen zu begünstigen. Lernwerkstätten als ein Beispiel des Angebotes von vielfältigen Lern- und Spielzugängen sowie einer sich am Kind orientierenden Begleitung der Prozesse fördern selbstbestimmte Aktivitäten der Kinder und stellen damit das freie Tätigsein bzw. die aktive und selbstbestimmte Konstruktion von Lernprozessen ins Zentrum. Auch so wird das Lernen gesteuert und ermöglicht aber eher indirekt über die Wahl der Materialien, der Gestaltung der Umgebung, dem Vorhandensein von wählbaren Aufgaben und Themenstellungen und vor allem durch die Art der Lernbegleitung. Durch die aktive Gestaltung seines Lernprozesses wird das Kind gleichzeitig motiviert und es wird einer passiven Lernhaltung entgegen gewirkt.

In ihrer Evaluationsstudie befassen sich Jörns, Schuchardt, Mähler und Grube (2014) mit der mathematischen Förderung im Kindergarten. Sie weisen darauf hin, dass es den Lehrpersonen trotz diverser guter Frühförderprogramme oft nicht möglich ist, die Förderung der Kinder, so wie es die Programme vorsehen, zufriedenstellend zu erfüllen. Als Grund dafür nennen die Autoren verschiedene ungünstige Rahmenbedingungen, wie z.B. grosse Kinderzahlen, wachsende Altersspanne, grosser Anteil Kinder mit Migrationshintergrund und Budgeteinschränkungen. Dadurch ist es trotz nachgewiesener Wirksamkeit oft nicht möglich, solche Programme im Alltag wie vorgesehen regelmässig durchzuführen.

Diese Faktoren führten die Autoren dahin, ihr Augenmerk auf Fördermöglichkeiten zu richten, welche in den Alltag integriert sind. Sie untersuchen die Wirksamkeit einer spielorientierten, alltagsintegrierten Förderung numerischer Kompetenzen unter Alltagsbedingungen mit der Fragestellung, ob eine solche Förderung geeignet ist, eine Kompetenzsteigerung in verschiedenen numerischen Fertigkeiten zu erreichen:

- Benennen arabischer Zahlen
- Aufsagen der Zahlenreihe und Zählen von einer beliebigen Stelle in der Zahlenfolge an
- Abzählen von Objekten
- Mengenvergleich
- Addition zweier sichtbarer Mengen
- Mentales Operieren mit Objekten (Autos verschwinden in Garage)
- Ziffern erkennen

In der Versuchsgruppe wurden vier- und fünfjährige Kinder untersucht. Es wurden verschiedene Förderspiele angeboten, welche auf den Schulerfolg relevanter Mengen- und Zählkompetenzen von Kindergartenkindern abzielen und den Zahlenraum 1 bis 10 abdecken. Um dem Entwicklungsstand aller Kinder möglichst gerecht zu werden, wurden die Spiele mit einem von drei Schwierigkeitsgraden gekennzeichnet. Begonnen wurde jeweils mit den einfachsten Spielen, welche jedoch für fortgeschrittene Kinder Anregungen enthielten, damit auch diese profitieren konnten. Zudem wurden die

Lehrpersonen angeregt, die Kinder durch gezielte Fragen und Kommentare während des Spielprozesses auf komplexere Zähl- und Mengenprinzipien aufmerksam zu machen.

Die Versuchsleiter haben festgestellt, dass die durchgeführten Fördermassnahmen über einen Zeitraum von nur wenigen Wochen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, welcher kein solches Förderangebot zur Verfügung stand, eine deutliche Steigerung numerischer Kompetenzen bewirkten.

2.6.2 Mathematische Förderung im alltäglichen freien Spiel integriert

Die Förderung früher mathematischer Kompetenzen sieht Rathgeb-Schnierer (2015) als zentrales Ziel der mathematischen Bildung im Kindergarten. Sie hält es nicht für sinnvoll, diese Kompetenzen losgelöst in Form von eng geführten Trainingsprogrammen zu fördern. Vielmehr empfiehlt sie Aktivitäten, welche mit ausgewählten Materialien oder Spielen vielfältige Grunderfahrungen bieten und, bei entsprechender Begleitung durch die pädagogische Fachkraft, inhaltliche Kompetenzen, mathematische Denk- und Handlungsweisen sowie allgemeine mathematische Kompetenzen fördern. Auch Royar und Streit (2010) plädieren für die im Spiel integrierte Förderung: Mathematik lässt sich auch ins Spiel bzw. ins freie und kreative Tun – im Kindergartenalltag zentrale Elemente – integrieren. Mathematische Einsichten werden oft in einer spielerischen und kreativen Auseinandersetzung mit Phänomenen oder Problemen gewonnen. Dazu sind auch Um- und Irrwege notwendig, denn gerade sie sind es, die Kreativität und Phantasie fördern und so zu den kleinen und grossen Entdeckungen innerhalb und ausserhalb der Mathematik führen. Kinder machen vielfältige Erfahrungen mit Grössen, Mengen, und Formen und erschliessen die Bedeutung von Zahlen in ihrer Lebenswelt. Sie stossen dabei auf Ähnlichkeiten und Wiederholungen, suchen gezielt danach oder reproduzieren sie selbst. So bilden sich Strukturen und Muster heraus, die die kindliche Orientierung in der Welt zunehmend erleichtern. Kinder betreiben oft auf ganz natürliche Art und Weise Mathematik, sodass diese keineswegs immer künstlich von aussen an sie herangetragen werden muss. Die Rolle des Erwachsenen beschränkt sich dann darauf, die Kinder in ihren individuellen Denk- und Konstruktionsprozessen zu unterstützen. Dies bedeutet, dass keine Antworten und Lösungen vorgegeben werden, sondern dass an entscheidenden Stellen entsprechende Impulse gegeben werden. Eine solche Haltung entspricht dem Leitspruch nach Maria Montessori „Hilf mir, es selbst zu tun“.

Es ist optimal, wenn sich solche Zugänge zur Mathematik im Alltag ergeben und ganz situativ entstehen. Weil dies im Alltag nicht immer so ist, müssen diese situativen Lernanlässe durch organisiertes Lernen ergänzt werden. Dabei ist es wichtig, die natürliche Neugier von Kindern auf spielerische Weise zu nutzen und sie für mathematische Themen zu sensibilisieren. So gelingt es zum Beispiel gut, Kinder mit einer Geschichte in eine Welt zu versetzen, in welcher es für sie selbstverständlich ist, dass sie Gegenstände ordnen, um der Leitfigur in einer erzählten Geschichte zu helfen.

Royar und Streit (2010) beziehen sich auf den Mathematiker und Didaktiker Zoltan Dienes, wenn sie die Mathematik als „Ordnen des Denkens“ umschreiben. Dies treffe viel eher zu als die verbreitete Vorstellung von Mathematik als Regelsammlung, die man sich in der Schulzeit aneignen muss.

Im Kindergartenalltag werden häufig Dinge geordnet: Beim Aufräumen, beim Legen eines Würfelmosaiks, beim Zeichnen und Malen, beim Auffädeln von Ketten usw. Viele Kinder tun dies von sich aus, andere erhalten Freude daran, wenn sie selber Regelmässigkeiten erkennen können und

lernen, solche selber herzustellen. Die Lehrperson kann solche Prozesse unterstützen, indem sie beispielsweise Regelmässigkeiten benennen lässt. Sie kann sich als Forschende geben und das Kind fragen, worauf es bei seiner Ordnung geschaut hat.

Bezugnehmend auf spielintegrierte frühe mathematische Förderung stellt Hauser (2015) fest, dass es zwar wichtig ist, dass Kinder viel spielen. Es muss jedoch darauf geachtet werden, was und auf welche Weise Kinder spielen und wie sie an Kompetenzen herangeführt werden, sich im Spiel selbst zu steuern und sich dabei auch herauszufordern. Nicht jedes Spiel hat automatisch positive Effekte. Spielen kann auch vergeudete Zeit sein. Zwar schadet längst nicht alle nicht sinnvoll investierte Zeit, Unterhaltung darf auch sein, aber ab einem bestimmten Ausmass ist sie mitverantwortlich dafür, dass einige Kinder mit sehr grossem Vorsprung in die 1. Klasse kommen, und andere mit grossem Rückstand.

2.6.3 Mathematische Förderung mit einem Frühförderprogramm

Reichelt und Lorenz (2014) beschreiben eine zweijährige Längsschnittstudie, in welcher die Wirksamkeit von Fördermassnahmen eines mathematischen Frühförderprogramms getestet worden sind. In verschiedenen Kindergärten wurde während 11 Monaten ein bestimmtes, wöchentliches Programm von mindestens 20 Minuten durchgeführt. Mit diesem Programm wurden sowohl arithmetische als auch geometrische Inhalte vermittelt. Die Fördermassnahmen variierten für jedes einzelne Kind je nach Alter, der Konzentrationsdauer und den jeweiligen Arbeitsaufträgen.

Vorgängig wurde bei den Kindern eine Standortbestimmung durchgeführt und am Ende des Förderzeitraums wurden die Kinder mit einem standardisierten Test geprüft. Da die Studie über zwei Jahre geführt wurde, konnte bei den ersten Versuchsklassen in einem weiteren Test der langfristige Erfolg kontrolliert werden. Verglichen wurden diese geförderten Kinder mit Kindern mit gleicher Ausgangslage, bei welchen kein solches Programm durchgeführt worden ist.

Die Ergebnisse zeigen, dass die geförderten Kinder im Nachtest signifikant bessere Leistung als die nichtgeförderten Kinder erzielten. Es wird ausserdem deutlich, dass sowohl leistungsstärkere als auch leistungsschwächere Kinder von der Fördermassnahme profitieren. Die langfristige Wirksamkeit wurde ein Jahr nach Beendigung der Fördermassnahme nachgewiesen. Demzufolge hat das Förderprogramm sein Ziel der Förderung und Unterstützung der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten aller Kinder erreicht und damit sind wichtige vorschulische Kompetenzen gelegt worden, welche das Fundament für eine gelungene Schullaufbahn bedeuten.

Vergleichbare Ergebnisse wurden auch mit dem Förderprogramm „Mengen, Zählen, Zahlen“ erzielt. Dieses Programm wird kurz vor Schulbeginn eingesetzt und trainiert Zählfertigkeit, die Mengenbewusstheit von Ordinalzahlen, das Mengenvergleichen und die Zerlegung von Mengen. Diese spezifischen Fertigkeiten werden mit speziell konzipierten Materialien gezielt gefördert.

2.6.4 Mathematische Förderung mit Regelspielen

In einer aktuellen Studie der Pädagogischen Hochschule St. Gallen, der Universität Zürich und der Pädagogischen Hochschule Weingarten wurde in 30 Kindergärten während eines halben Jahres ein Spieleaset mit Regelspielen erprobt. Untersucht wurde, wie sich die Kinder beim Spielen mathematische Kompetenzen aneignen können. Es wurde darauf geachtet, dass sich die Spiele problemlos in den

Alltag integrieren lassen. Die Regelspiele bieten allesamt Fördermöglichkeiten für Kinder mit unterschiedlich fortgeschrittenen mathematischen Kompetenzen. Die Spieldynamik begünstigt eine hohe Übungskadenz. Die Lehrperson erklärt die Spielregeln und überwacht den Spielverlauf. Sie baut dem Kind ein Gerüst (Scaffolding), und unterstützt das Kind dort, wo es noch unsicher ist. Nach und nach baut sie das Gerüst ab, bis sie die Lernverantwortung auf das Kind übertragen kann. Sie fördert soziale Interaktion und unterstützt den Aufbau fachlicher Kompetenzen. Diese lernen die Kinder unter anderem auch, indem sie mit anderen Kindern interagieren. Vygotsky bezeichnet diese Art des Lernens als „sozial-konstruktivistisch“. Besonders wirksam sind Interaktionen mit fortgeschrittenen Partnern. Dabei fördert die versiertere Person das Kind in der „Zone der nächsten Entwicklung“, das heisst, sie unterstützt das Kind beim Aufbau derjenigen Kompetenzen, die unmittelbar an seinen Entwicklungsstand anschliessen. Um die Kinder individuell in ihrem Lernen zu unterstützen, greift sie spontan oder geplant in das Spiel der Kinder ein. Dies bedingt, dass die Lehrperson ein hohes Fachwissen besitzt und genau weiss, welche Teilkompetenzen für das mathematische Lernen auf dieser Stufe zentral sind .

Diese Form des mathematischen Lernens zeigt eine hohe Wirksamkeit. Dies belegen die Ergebnisse aus dem Projekte „Spif“ (Spielintegrierte Förderung der Vorläuferfertigkeiten in Mathematik). Mit dieser von Hauser, Vogt, Stebler und Rechsteiner (2014) durchgeführten Studie wurde verglichen, ob die spielintegrierte Förderung von frühen mathematischen Kompetenzen oder ein Trainingsprogramm zur Mathematik („Mengen, Zählen, Zahlen“ von Krajewski) oder die herkömmliche Gestaltung des Kindergartenalltages die mathematischen Kompetenzen der Kinder besser fördern können. Es zeigte sich, dass die Kinder mit der spielintegrierten mathematischen Förderung signifikant mehr lernten und damit vor dem Übergang in die Schule in ihrem Verständnis von Mengen und Zahlen besser gefördert wurden als mit den herkömmlichen Formen der Förderung.

2.6.5 Zusammenfassung und Fazit zum Mathematischen Lernen

In Fachkreisen ist die Wichtigkeit der mathematischen Kompetenzentwicklung unbestritten. Für den erfolgreichen Schuleintritt sind Basiskompetenzen im mathematischen Bereich von grosser Bedeutung. Dies bedeutet nicht, dass die Schulzeit auf die jüngeren Kinder ausgeweitet wird. Im Sinne der ganzheitlichen Förderung, welche ein zentrales Merkmal der Kindergartenstufe bildet, sollen mathematische Kompetenzen nicht losgelöst, sondern zusammen mit basalen Fertigkeiten auf kindgerechte Weise gefördert werden. Die Rolle der Kindergartenlehrperson ist dabei wichtig. Sie entscheidet, in welchem Umfang sie diesen Bereich inhaltlich sowie zeitlich fördert und mit welcher Methode sie die Lernziele erreichen will.

Fazit

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Kindergartenkinder wichtige mathematische Grundlagen erlernen können. Ob eine Lehrperson dazu eine spielerische Form wählt oder ob sie ein mathematisches Lernprogramm verwendet, kann sich zwar unterschiedlich auf den Lernzuwachs auswirken. Wirklich entscheidend ist es jedoch, dass sie in ihrem Unterricht bewusst mathematische Inhalte integriert und den Kindern eine Lernumgebung bietet, in welcher sie auf kindgerechte Art mit den ersten Begrifflichkeiten der Mathematik vertraut werden können.

Wichtig ist es, dass die Lehrperson die Bedeutung des frühen mathematischen Lernens kennt, didaktisch geschickt aufbereitet und so in den Unterricht einbringt, dass die Kinder spielerisch und mit Freude die stufengemässen mathematischen Kompetenzen erlernen können.

2.7 Vorgaben des Lehrplans des Kantons Aargau zum mathematischen Lernen

In diesem Kapitel wird der Lehrplan Kindergarten des Kantons Aargau kurz beschrieben. Es folgt eine Zusammenstellung der darin enthaltenen Angaben über mathematisches Lernen auf dieser Stufe. Diese Inhalte werden verglichen mit Vorkenntnissen, welche ein schulberechtigtes Kind bei Schuleintritt besitzen sollte, damit das mathematische Lernen in der Schule begünstigt wird.

2.7.1 Der Lehrplan Kindergarten

Seit dem Schuljahr 2013/14 ist der Kindergarten im Kanton Aargau obligatorisch und damit auch gesetzlich zur ersten Stufe der Volksschule geworden. Für den Kindergarten gibt es einen eigenen Lehrplan, welche für die Kindergartenlehrpersonen verbindlich ist. Ausgehend davon, dass das Spiel für die Altersstufe der Kindergartenkinder die zentrale Tätigkeit ist, werden folgende didaktische Grundsätze aufgeführt:

- Voraussetzungen erfassen, beobachten und beurteilen
- Verschiedene Lernwege ermöglichen
- Zielorientiert planen und Inhalte auswählen
- Spiel-, Lern- und Lehrformen einsetzen
- Rhythmisieren der Kindergartenzeit
- Verschiedene Sozialformen einsetzen
- Gestalten der Spiel- und Lernumgebung
- Evaluation des Unterrichtes

Inhaltlich gibt er verschiedene Richtziele vor, welche in die Kategorien Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz unterteilt sind. Diese werden von den Lehrpersonen jedes Jahr einmal für jedes Kind anhand eines vorgegebenen Einschätzungsbogens bewertet. Jedem Richtziel sind Grobziele zugeordnet, zu welchen der Lehrplan konkrete Umsetzungsmöglichkeiten skizziert.

2.7.2 Mathematische Inhalte im Lehrplan

Die meisten aufgeführten Ziele und Inhalte des Lehrplans können im weiteren Sinn dem mathematischen Lernen zugeordnet werden. So dient es beispielsweise dem Lernen, wenn ein Kind „die Initiative ergreifen, Neues ausprobieren und wagen“ kann. Solche Fertigkeiten unterstützen auch das mathematische Lernen. Die nachfolgend aufgeführten Inhalte aus dem Lehrplan können dem mathematischen Lernen im engeren Sinn zugeordnet werden. Sie werden nachfolgend den Kategorien „pränumerischer“ und „numerischer“ Bereich zugeordnet:

Tabelle 2 Mathematische Inhalte im Lehrplan Kindergarten des Kantons Aargau

Pränumerischer Bereich	Numerischer Bereich
Unterschiedliche Formen, Grössen ertasten	Geometrische Formen und Zahlen benennen und vergleichen
Geometrische Formen und Zahlen tasten	Mengen- und Zeitbegriffe unterschiedlich erleben und ausdrücken durch Bewegung, Musik, Gestalten
Ordnen nach Gegensätzen wie: gross – klein, viel – wenig, lang – kurz und Ordnen nach Merkmalen	Mathematische Gesetzmässigkeiten kennen lernen wie teilen, Gruppen bilden, addieren und subtrahieren
Reihen bilden	Distanzen vergleichen, messen, beschreiben
Muster mit verschiedenen Materialien legen, kleben usw., Seriationen herstellen	In unterschiedlichen Situationen zählen, schätzen, zuordnen, Mengen und Zahlenreihen bilden
Formen zueinander in Beziehung bringen: Gesamtform und deren Teile unterscheiden und vergleichen.	Uhrzeit thematisieren, Zeit messen
Ordnungen wie Reihung, Symmetrie, Gruppierung, Streuung kennen lernen	
Geometrische Grundformen erkennen, nachgestalten, unterscheiden, benennen	
Lage im Raum erfassen, beschreiben	

Wie die Tabelle zeigt, werden dem numerischen Bereich weniger Fertigkeiten zugeordnet. Die Ziele im Lehrplan sind offen formuliert. So ist beispielsweise der wichtige Bereich des Zählens nur als „Anregung zur Umsetzung“ formuliert.

Es sind viele Kompetenzen, welche es im Kindergarten zu fördern gilt. In der Praxis zeigt es sich, dass Kindern häufig ganz basale Fertigkeiten fehlen. Hier ist es oft der Kindergarten, der als erste Stufe der Volksschule die Aufgabe erhält, die Kinder in diesen Bereichen entsprechend zu fördern. Im Gespräch mit Kindergartenlehrpersonen zeigt sich immer wieder, dass sie die Förderung der basalen Fertigkeiten als zentral und wichtig erachten und dementsprechend die mathematische Förderung eher unterordnen.

2.8 Mathematische Kompetenzen beim Schuleintritt

Im Vergleich zum Kindergarten, wo der Stellenwert stark abhängig ist von der Gewichtung durch die Lehrperson, nimmt das mathematische Lernen in der Schule mit einer festen Anzahl wöchentlicher Lektionen einen vergleichsweise grossen Anteil ein. Ausserdem gibt das Zahlenbuch, welches vielerorts als aktuelles Mathematiklehrmittel verwendet wird, ein eher hohes Lerntempo vor. Das bedeutet, dass den Kindern nicht ausgiebig Zeit bleibt, sich noch in allfällig fehlenden Vorkenntnissen, wie z.B. der Zählkompetenz zu üben. Zweifellos erleichtern mathematische Vorkenntnisse den Einstieg für ein Kind,

wie das auch Schmassmann und Moser Opitz (2007) beschreiben. Sie haben zum Schweizer Zahlenbuch 1 einen sogenannten „Heilpädagogischen Kommentar“ verfasst, in welchem sie Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten beschreiben. Die darin enthaltene Lernstandserfassung erhebt die numerischen Vorkenntnisse eines Kindes bei Schuleintritt. Dabei werden innerhalb eines Spiels (Goldstückspiel) verschiedene Aufgaben gestellt, wobei vorwiegend die Zählfertigkeiten der Kinder geprüft werden:

Tabelle 3 Mathematische Lernstandserfassung (nach Moser Opitz & Schmassmann, 2007)

Pränumerisches Verständnis	Klassifikation
	Seriation (Reihenbildung)
	Eins-zu-eins-Zuordnung und anschaulicher Mengenvergleich
Zahlwortreihe	Vorwärts zählen
	Flexibles Zählen
	Rückwärts zählen
Zählen Mengenbegriff	Zählen von Objekten
	Eins-zu-eins-Zuordnung in Verbindung mit dem Zählen
	Verbindung Zahlwort-Objekt
	Kardinales Verständnis
	Vorgegebene Anzahl Elemente (bis sechs) herauszählen
	Grössere Anzahlen korrekt durch Zählen bestimmen
	Mengenvergleich mit Zahlen
	Objekte gruppieren/strukturiert erfassen
	Würfelbilder
	Anzahlerfassung bis sechs (gruppiert)
Zahlen lesen und schreiben/ Nachbarzahlen bestimmen	Zahl lesen
	Zahlen schreiben
	Nachbarzahlen bestimmen (mit Anschauung)
Addition und Subtraktion	Addieren und subtrahieren mit bzw. ohne Abzählmöglichkeit
	Rechengeschichten lösen

Für die beiden Autorinnen besteht die vorschulische Förderung im numerischen Bereich generell darin, dass die Kinder in ihrem Alltag und im Kindergarten einer Welt mit Zahlen begegnen und immer wieder Gelegenheit erhalten, sich mit Zählfähigkeiten, Darstellungen von Anzahlen, Zahlen und Ziffern auseinander zu setzen.

Damit werten auch diese Autorinnen die Wichtigkeit von numerischen Vorkenntnissen bei Schuleintritt als bedeutsam. Es ist also davon auszugehen, dass ein schulberechtigtes Kind bereits verschiedene mathematische Kenntnisse besitzen sollte. Demzufolge kommt der Förderung im Kindergarten auch im mathematischen Bereich eine wichtige Rolle zu. Die Kindergartenlehrpersonen können eine Lernumgebung gestalten, in welcher die Kinder angeregt werden, in ihrem alltäglichen Handeln auf spielerische Weise mathematische Vorkenntnisse zu üben. Zwar verweisen ebd. auf verschiedene

Studien, welche belegen, dass es viele Kinder gibt, welche bei Schuleintritt bereits beachtliche numerische Kompetenzen mitbringen. Insbesondere jedoch bei Kindern, welche beispielsweise aus ihrem familiären Umfeld wenig Anregung für mathematische Auseinandersetzung erhalten oder bei lernschwachen Kindern, braucht es im Kindergarten ein gutes Übungsfeld für den mathematischen Bereich.

2.9 Fragestellung und Hypothese

Die Fragestellung leitet sich aus den im theoretischen Teil gewonnenen Erkenntnissen ab. Die im ersten Kapitel gestellte Frage wird in diesem Kapitel präzisiert.

2.9.1 Die Grundlage und die Zielsetzung der Fragestellung

Wie die Ausführungen im letzten Kapitel zeigen, lässt sich der spätere mathematische Schulerfolg eines Kindes bereits bei Schuleintritt mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Grundlegende, mathematische Fertigkeiten sind nötig, damit ein schulberechtigtes Kind gute Voraussetzungen für das spätere schulische Lernen hat. Einen wichtigen Bestandteil bildet dabei die Zählkompetenz. Verschiedene Faktoren beeinflussen die Möglichkeiten eines Kindes, sich die nötigen Kompetenzen anzueignen. Neben der Förderung im familiären Umfeld trägt eine gezielte Förderung im Kindergarten dazu bei, dass das Kind der „Welt der Mathematik“ mit Freude begegnen und motiviert Neues lernen kann. In diesem Prozess nimmt die Lehrperson eine wichtige Rolle ein. Der Lehrplan Kindergarten des Kantons Aargau beinhaltet wenige konkrete Vorgaben zum mathematischen Lernen. Es liegt damit zu einem grossen Teil in der Verantwortung der Lehrperson, ob und wie stark sie welche Elemente fördert, welche der Kompetenzerweiterung dienen.

Im Wandel der Zeit haben sich neue Erkenntnisse über mathematisches Lernen im Kindergarten ergeben, die Wichtigkeit der Förderung von numerischen Kompetenzen hat an Bedeutung gewonnen. Mit der ersten Pisa-Studie im Jahr 2000, mit welcher verschiedene Lücken in der Bildung aufgedeckt worden sind, erhielt auch die frühe Bildung wieder vermehrt Beachtung. So forderte die Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz beispielsweise, dass der Kindergarten früher beginnen soll und dass insbesondere Kinder mit ungünstigem soziokulturellem Umfeld vermehrt gefördert werden.

Im Kanton Aargau sind die Ausbildungslehrgänge für Kindergarten- und Primarschullehrpersonen vor einigen Jahren zusammengelegt worden ist. Damit erhält demzufolge eine Lehrperson, welche diese Ausbildung absolviert, gleichzeitig die Lehrberechtigung für diese beiden Stufen. Damit könnte eine gute Grundlage für das gegenseitige Verständnis der beiden Stufen geschaffen worden sein. So weiss die Primarlehrperson, auf welche Kompetenzen sie aufbauen kann und die Kindergartenlehrperson weiss, welche Grundlagen das Kind für einen guten Übertritt in die Primarstufe idealerweise mitbringen sollte. Wenn diese beiden Stufen ausserdem gut zusammen kooperieren, bietet dies dem Kind Konstanz und damit eine gute Rahmenbedingung für einen gelungenen Übergang.

Aufgrund dieser Erkenntnisse soll im Folgenden untersucht werden, wie Lehrpersonen in den Kindergärten des Kantons Aargau den mathematischen Bereich im Vergleich zu anderen zentralen Bereichen einschätzen und was ihnen dabei wichtiger und weniger wichtig erscheint. Es wird untersucht,

welche numerischen Kompetenzen sie als bedeutend für ein schulberechtigtes Kind erachten und wie oft sie solche fördern. Mit der Erfassung des Ausbildungsjahres sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, ob sich die Aussagen derjenigen Lehrpersonen, welche die Ausbildung nach dem Jahr 2000 abgeschlossen und somit nach den erwähnten neueren Erkenntnissen geschult worden sind, unterscheiden gegenüber denjenigen Lehrpersonen, welche die Ausbildung noch vor oder bis zum Jahr 2000 absolviert haben. Aus den gewonnenen Ergebnissen wird ein allfälliger Handlungsbedarf abgeleitet werden.

2.9.2 Präzisierte Fragestellung

Aus den beschriebenen Erkenntnissen resultiert folgende, definitive Fragestellung:

Welche Bedeutung schreiben Lehrpersonen dem mathematischen Lernen im Kindergarten, insbesondere den Zählfertigkeiten zu?

2.9.3 Hypothese

Wie es unter anderem im Kapitel 2.5 beschrieben wird, hat sich in der Mathematikdidaktik in den letzten Jahrzehnten ein Wandel vollzogen. Waren es vor fünfzig Jahren eher pränumerische Kompetenzen, welche im Kindergarten gefördert wurden, sind es heutzutage neben diesen pränumerischen auch Kompetenzen im numerischen Bereich. Davon ausgehend, dass solchen neuen Erkenntnissen in der Ausbildung der Lehrpersonen Rechnung getragen wird, sollten deshalb Lehrpersonen, welche die Ausbildung erst vor wenigen Jahren abgeschlossen haben, den numerischen Kompetenzen eine grössere Bedeutung beimessen als Lehrpersonen, welche die Ausbildung viel früher abgeschlossen haben. Es wird folgende Hypothese formuliert:

Der Zeitpunkt des Ausbildungsabschlusses von Kindergartenlehrpersonen hat einen Einfluss darauf, welche Bedeutung sie dem mathematischen Lernen im Kindergarten zusprechen.

3 Methodisches Vorgehen

Bei der Abfassung dieses Methodenkapitels werden die einzelnen Untersuchungsschritte so beschrieben, dass die vorliegende Studie wiederholt werden könnte.

3.1 Forschungsdesign

Zur Untersuchung der Fragestellungen wird eine Querschnittstudie durchgeführt. Damit werden zu einem bestimmten Zeitpunkt verschiedene Eigenschaften geprüft. Eine gute Möglichkeit würde darin bestehen, die relevanten Indikatoren direkt vor Ort, das heisst, im Unterrichtsgeschehen, zu beobachten und mit einer persönlichen Befragung der Lehrpersonen zu kombinieren. Dadurch wäre es möglich, auch qualitativ zu forschen. Um auf diese Art ein repräsentatives Ergebnis erhalten zu können, braucht es verhältnismässig viele Ressourcen. Im Rahmen dieser Studie sind diese begrenzt. Aus diesem Grund wird eine schriftliche Befragung bei Lehrpersonen durchgeführt, mit welcher die Daten gewonnen werden. Es handelt sich um eine einmalige, quantitative Erhebung und ist somit eine Momentaufnahme. Roos und Leutwyler (2011) nennen verschiedene Gütekriterien, die für die quantitative Forschung spezifisch sind:

- Objektivität: Damit wird die Unabhängigkeit der Person bezeichnet, welche die Befragung durchführt. Dies meint, dass auch eine andere Person zu den gleichen Ergebnissen gekommen wäre.
- Reliabilität: Dies bezeichnet die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit der Datenerhebung. Würde die Befragung nochmals durchgeführt werden, müsste diese zu den gleichen Ergebnissen führen.
- Validität: Damit ist die Gültigkeit der Ergebnisse gemeint. Diese gelten als valide, wenn auch tatsächlich das erhoben worden ist, was zu erheben beabsichtigt war.

3.2 Stichprobengewinnung und -organisation

Für die Befragung werden Kindergartenlehrpersonen ausgewählt, welche durch ein Lehrdiplom berechtigt sind, auf dieser Stufe zu unterrichten. Es sind also neben Klassenlehrpersonen und Stellenpartnerinnen auch Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache und Schulische Heilpädagoginnen verschiedenen Alters und mit verschiedenen Ausbildungsbiografien angesprochen. Damit sollte gewährleistet werden, dass ein möglichst echtes Abbild der im Berufsfeld stehenden Lehrpersonen dargestellt wird. Alle diese genannten Lehrpersonen arbeiten im Kindergarten integrativ. Das heisst, sie arbeiten eng zusammen und fördern die Kinder nach dem im Kindergarten üblichen Prinzip der ganzheitlichen Förderung. Dazu gehören auch im Unterricht für Deutsch als Zweitsprache Elemente, welche für das Üben von mathematischen Kompetenzen förderlich sind, wie beispielsweise das Zählen, die Benennung von „mehr als“ und „weniger als“.

Die befragten Lehrpersonen werden in zwei Kategorien eingeteilt:

- Die erste Kategorie umfasst diejenigen Lehrpersonen, welche die Ausbildung bis und mit dem Jahr 2000 absolviert haben.

- Die zweite Kategorie umfasst diejenigen Lehrpersonen, welche die Ausbildung nach dem Jahr 2000 absolviert haben.

3.3 Beschreibung des gewählten Instrumentes

Für die vorliegende Studie sollen die nötigen Daten mit einem Fragebogen erfasst werden. Nach Flick (2014) zielen Fragebogenstudien darauf ab, vergleichbare Antworten von allen Befragten zu erhalten, weshalb sowohl die Fragen als auch die Befragungssituationen und die Antwortmöglichkeiten für alle Teilnehmenden identisch sind. Mit einer Online-Befragung könnten innert kürzester Zeit viele Personen erreicht werden. Zudem wären die Resultate bereits elektronisch erfasst und es ergäben sich keine Fehler beim Übertragen der Antworten auf die elektronische Datei. Trotzdem wird für diese Studie bewusst ein Fragebogen in Papierform ausgearbeitet und verwendet. Damit soll erreicht werden, dass er persönlicher gestaltet und möglichst anwendungsfreundlich erstellt werden kann. Obwohl damit ein vergleichsweise grösserer Aufwand entsteht, wird das Ausfüllen des Fragebogens auch Lehrpersonen ermöglicht, welche sich mit den elektronischen Medien schwertun. Damit aus der Stichprobe eine möglichst repräsentative Anzahl gewonnen werden kann, wurde zum Ziel gesetzt, mindestens 50 Fragebogen auswerten zu können. Um die Rücklaufquote zu erhöhen, wurde allen Teilnehmenden der Befragung auf Wunsch als kleines Entgegenkommen eine Zusammenstellung mit praxisbezogenen Ideen für mathematisches Lernen auf der Kindergartenstufe in elektronischer Form zugestellt. Dieser Ideen katalog ist im Anhang ab Seite 81 zu finden. Ebenfalls im Anhang S. 64 zu finden ist die Beschreibung der Herkunft der ausgewerteten Fragebogen.

Nachfolgend wird beschrieben, auf was es beim Erstellen des Fragebogens zu beachten galt, bis er in den Umlauf gebracht werden konnte.

3.3.1 Der Fragebogen

Kirchhoff, Kuhnt, Lipp und Schlawin (2008) weisen darauf hin, dass es eine grosse Herausforderung darstellt, einen Fragebogen zu erstellen. Die Formulierung der einzelnen Fragen hat einen grossen Einfluss auf das Ergebnis. Die Fragen müssen eindeutig und verständlich gestellt werden. Bei einem Fragebogen gibt es in der Regel keine Möglichkeit, bei Unklarheiten nachzuhaken. Je nach Zielstellung sind verschiedene Frageformen möglich:

- Faktfragen (meist geschlossene Frage, zielt auf einen ganz bestimmten Sachverhalt)
- Meinungsfrage (z.B. was waren die Gründe...?)
- Verhaltensfragen (Fragen zum konkreten Tun); durch solche Fragen kann herausgelesen werden, ob sich Werthaltungen und Handeln der Befragten decken.
- Demographische Fragen (Angaben über Alter, Geschlecht usw.)

Es gilt darauf zu achten, dass die Fragen verständlich ausgedrückt sind. Es gilt, suggestive und stereotype Formulierungen zu vermeiden und es muss auf den Bedeutungsgehalt von Begriffen geachtet werden. Die Fragen führen vom Allgemeinen zum Besonderen, von allgemeinen Fragen zu detaillierten Fragen.

Der ausgearbeitete Fragebogen dieser Studie enthält Fragen zur Erfassung von Einstellungen der Lehrpersonen und zur Erfassung konkreter Verhaltensweisen, welche durch die befragten Personen bewertet werden. Bei den Frageformen wurden mehrheitlich geschlossene Fragen verwendet. Damit sind quantitative Aussagen leichter messbar. Die Antwortvorgaben ermöglichen mit einer vierstufigen Skala ein Spektrum möglicher Varianten. Damit ergaben sich jeweils zwei Abstufungen für eine ablehnende und zwei für eine zustimmenden Antwort. Auf eine neutrale Mitte wurde bewusst verzichtet. Raab-Steiner und Benesch verweisen auf Untersuchungen, welche gezeigt haben, dass die Verwendung von Mittelkategorien einen ungünstigen Einfluss auf den Informationsgehalt haben kann. Die Personen verwenden gerne die Mittelposition als Zeichen von unpassenden Items oder zur Antwortverweigerung. Zusätzlich wurde zum Teil die Möglichkeit angeboten, selber zu formulieren, was der befragten Person zu einer Frage ausser den genannten Möglichkeiten wichtig erschien. Raab-Steiner und Benesch (2012) empfehlen dies, um zu verhindern, dass allfällige mögliche Antwortalternativen übersehen werden könnten.

Weil keine vergleichbaren Befragungen bekannt sind, wurde für die vorliegende Studie ein eigener Fragebogen erstellt. Die Fragen wurden basierend auf der dieser Masterarbeit zugrunde liegender Theorie ausgearbeitet. Der aktuell gültige Lehrplan Kindergarten des Kantons Aargau macht nicht sehr detaillierte Angaben über die zu erreichenden Ziele im mathematischen Bereich. Als Standard für die Beurteilung der Fertigkeiten, welche ein schulberechtigtes Kind idealerweise mitbringt, wird deshalb der Heilpädagogische Kommentar zum Zahlenbuch 1 verwendet. In diesem ist eine Lernstandserfassung enthalten, mit welcher die mathematischen Vorkenntnisse bei Schuleintritt erfasst werden können. Es wird dabei vor allem die Zählkompetenz der Kinder geprüft. Die nachfolgenden Vorkenntnisse werden damit ermittelt:

- das pränumerische Verständnis: Klassifikation, Seriation, Eins-zu-Eins-Zuordnung
- die Zahlwortreihe: Vorwärts Zählen, Flexibles Zählen, Rückwärts Zählen
- Zählen und Mengenbegriff: Zählen von Objekten, Eins-zu-Eins-Zuordnung in Verbindung mit dem Zählen, Verbindung Zahlwort-Objekt
- Kardinales Verständnis: Zahlen lesen, Zahlen schreiben, Nachbarzahlen bestimmen.

Im letzten Teil des Goldstückspiels könnte zusätzlich der Lernstand im Bereich „Addieren und Subtrahieren“ ermittelt werden. Dieser wird für die Befragung in dieser Studie nicht verwendet, da solche Operationen für die meisten Kinder erst in der Primarschule wichtig werden.

Wie die Ausführungen im Theorieteil zeigen, ist die Zählkompetenz ein wichtiger Teilbereich, welche ein Kind als Voraussetzung für eine gesamthaft gute mathematische Kompetenz besitzen sollte. Die vorliegende Studie fokussiert vor allem diesen Teilbereich. Damit soll auch gewährleistet werden, dass Fragen gestellt werden können, welche keine speziellen mathematikdidaktischen Fachkenntnisse erfordern, verständlich sind und, ohne vorher in Fachbüchern nachlesen zu müssen, beantwortet werden können.

Folgende Fragen sollen mit dem Fragebogen beantwortet werden:

Tabelle 4 Ziele des Fragebogens

Der Fragebogen soll Antwort geben auf die Fragen:	Diese Aussagen sollen gewonnen werden:	Die Frage dient zur Beantwortung der Fragestellung:
Wie wichtig ist den Lehrpersonen die Förderung des mathematischen Bereiches im Vergleich zu anderen Kompetenzbereichen?	Stellenwert des mathematischen Bereichs im Vergleich zum sprachlichen Bereich und zum Bereich basale Fertigkeiten	Werden mathematische Fertigkeiten im Kindergarten gleichwertig gefördert wie andere wichtige Bereiche?
Wie wichtig schätzen die Lehrpersonen verschiedene alltägliche Tätigkeiten im Kindergarten ein in Bezug auf die Begünstigung für das mathematische Lernen?	Einschätzung der Relevanz von alltäglichen Tätigkeiten bezüglich mathematischen Lernens	Welche Tätigkeiten schätzen die Lehrpersonen als wichtig ein für mathematisches Lernen im Kindergarten? Werden wichtige Fertigkeiten im numerischen Bereich gefördert?
Welche mathematische Kompetenzen sollte nach Ansicht der Lehrpersonen ein schulberechtigtes Kind haben?	Bewusstsein der Lehrpersonen darüber, über welche Kompetenzen ein schulberechtigtes Kindergartenkind verfügen sollte	Kennen die Lehrpersonen die Kompetenzen, welche von Bedeutung sind für den späteren mathematischen Schulerfolg?
Wie häufig üben die Lehrpersonen mathematische Fertigkeiten?	Erfassung der Intensität, mit welcher Lehrpersonen mathematische Förderangebote zur Verfügung stellen	Üben die Lehrpersonen regelmässig mathematische Kompetenzen, welche den mathematischen Schulerfolg begünstigen?
Wo und wann haben die Lehrpersonen ihre Ausbildung zur Lehrperson Kindergarten absolviert?	Erfassen von Angaben über den Zeitpunkt der Ausbildung	Gibt es Unterschiede bei der Förderung der mathematischen Kompetenzen zwischen Lehrpersonen, welche die Ausbildung schon vor längerer Zeit absolviert haben und solchen, welche die Ausbildung erst kürzlich abgeschlossen haben?

3.3.2 Stärken und Schwächen des Fragebogens

Der Fragebogen als Forschungsinstrument ist eine häufig eingesetzte Methode in der Sozialforschung. Sie stellt eine vergleichsweise praktikable und kostengünstige Untersuchungsmöglichkeit dar und ist gut geeignet für die Befragung von grossen, homogenen Gruppen. Die Befragten können sich die Antworten in Ruhe überlegen und werden von den Forschenden nicht direkt beeinflusst.

Als Nachteil dieser Methode nennen Raab-Steiner und Benesch (2012) die Problematik, dass Fragebogen sensitiv sind gegenüber absichtlicher Verfälschung. So gibt es beispielsweise Versuchspersonen, welche die Items eines Fragebogens in jene Richtung beantworten, die ihrer Meinung nach den sozialen Normen entsprechen. Ausserdem werden Fragen tendenziell eher mit „ja“ oder „stimmt“ beantwortet. Solche Komponenten können die Resultate beeinflussen und Forschungsergebnisse müssen entsprechend zurückhaltend gewertet werden.

3.3.3 Pretest und Modifikation

Um zu prüfen, ob der ausgearbeitete Fragebogen in seiner Anwendung den Erwartungen entspricht, ist es wichtig, Pretests durchzuführen. Raab und Benesch (2012) empfehlen, in einem Probedurchlauf mit wenigen Personen die Verständlichkeit des Inhalts und der Bearbeitungsdauer zu überprüfen. Ein hilfreicher Ansatz ist dabei das „laute Denken“. Dabei wird einer Testperson zugehört, welche beim Ausfüllen des Fragebogens ihre Gedanken verbalisiert. Diese Methode ermöglicht es, etwaige Schwierigkeiten und Unklarheiten in der Anwendung festzustellen, sowie auch Anregungen erhalten zu können. Möglicherweise müssen Antwortvorgaben weggelassen bzw. ergänzt werden. Die Aussagen der Testpersonen werden protokolliert und anschliessend ausgewertet. Falls nötig, werden Änderungen vorgenommen.

Im vorliegenden Fall wurde der Pretest mit vier Einzelpersonen durchgeführt. Die Aussagen der Testpersonen wurden protokolliert und besprochen. Grundsätzlich erhielt der Fragebogen gute Rückmeldungen und wies keine wesentlichen Fehler auf. Die Darstellung fand Gefallen, die Fragen waren für alle Versuchspersonen fast ausnahmslos klar gestellt. Für das Ausfüllen des Fragebogens wurden etwa 10 bis 15 Minuten gebraucht, was einer zumutbaren Länge entspricht. Aus den Auswertungen des Testdurchlaufes ergaben sich einige Anpassungen, welche im Anhang (S. 63) detailliert aufgeführt sind.

Fazit: Bei der Auswertung der Daten müssen die Aussagen unter Berücksichtigung möglicher Verfälschungen sorgfältig gewertet werden. Möglicherweise sind solche Tendenzen in verschiedenen Teams, welche bei der Befragung teilnehmen, unterschiedlich zu beobachten.

3.4 Die Datenerhebung

Um möglichst effizient eine grosse Anzahl Lehrpersonen ansprechen zu können, wurden für die Durchführung der Befragung mehrheitlich grössere Schulorte im Kanton Aargau angefragt. Dabei wurde Wert darauf gelegt, den Aufwand für die Befragten möglichst gering zu halten. Die Fragebogen wurden wo möglich persönlich vorbeigebracht. Für die Rücksendung wurde ein frankiertes Rückantwortcouvert beigelegt. Die Teilnahme an dieser Befragung war selbstverständlich freiwillig. Die Daten wurden in der Zeit zwischen Sport- und Frühlingsferien erhoben. Dieser Zeitraum wurde gewählt, weil es dann

erfahrungsgemäss in den Kindergärten etwas ruhiger zu und her geht. Zum einen sind in den Kindergärten die Einschulungsentscheide bereits gefällt und zum andern sind die Lehrpersonen in dieser Zeit, bevor es dem Schuljahresende zugeht, erfahrungsgemäss etwas weniger durch solche zusätzlichen Aufgaben belastet.

3.5 Die Datenauswertung

Zur Datenanalyse wurde das Statistikprogramm SPSS 23 verwendet. Dieses professionelle, standardisierte Verfahren erhöht im Prozess der Datenerhebung und der Datenauswertung die Unabhängigkeit von der Forscherin und dient damit der Objektivität.

3.6 Die Operationalisierung

Für die Übertragung der gewonnenen Daten aus den Fragebogen wurde zunächst ein Codeplan (s. Anhang S. 67) erstellt, womit alle möglichen Angaben in eine Zahl übersetzt werden konnten.

Wie von Roos und Leutwyler (2011) beschrieben, werden durch die Operationalisierung die Indikatoren den Variablen zugeordnet und die Daten sind in eine Liste aufgenommen worden. Nach der Korrektur der so erhaltenen Urliste konnte mit der Auswertung begonnen werden.

Zur Variable, welche das Abschlussjahr der Ausbildung der Lehrpersonen erfasst hat, wurde eine neue Variable gebildet, welche die Stichprobe in zwei Gruppen unterteilt. In der ersten Gruppe wurden diejenigen Lehrpersonen erfasst, welche ihre Ausbildung in der Zeitspanne bis und mit dem Jahr 2000 abgeschlossen haben. Zur zweiten Gruppe gehören alle, welche die Ausbildung nach dem Jahr 2000 abgeschlossen haben. Diejenigen Lehrpersonen, welche das Abschlussjahr 2000 angegeben haben, wurden für die Berechnungen der ersten Kategorie „bis 2000“ zugeordnet, Lehrpersonen, welche das Abschlussjahr 2001 oder später angegeben haben, wurden der Kategorie „nach 2000“ zugeordnet.

Sämtliche Erhebungen wurden aus diesem Grund mittels Gruppenstatistiken und Test für unabhängige Stichproben T-Test geprüft. Dabei wurde in einem ersten Schritt geprüft, ob die Varianzen der entsprechenden Variablen in beiden Gruppen homogen sind, d.h. ob die Werte einer Variablen in beiden Gruppen gleich stark um den Mittelwert streuen. Wenn die Signifikanz kleiner als 0.05 beträgt, ist das Ergebnis signifikant. Je nachdem, ob die Varianzen homogen sind oder nicht, kommt ein etwas anderer T-Test zur Anwendung.

4 Ergebnisse

Zur Gewinnung der Übersicht werden einleitend einige allgemeine Daten aufgezeigt. Anschliessend erfolgt die Beschreibung der Ergebnisse dem Ablauf, der sich aus dem Fragebogen ergibt.

4.1 Rücklauf der Fragebogen

Ende Februar 2016 wurden 170 Fragebogen verschickt. Es zeigte sich bald, dass dort, wo die Bereitschaft vorhanden war, an der Befragung teilzunehmen, der Rücklauf der Fragebogen oft über der Erwartung lag. Es wurde deshalb darauf verzichtet, noch mehr Fragebogen in Umlauf zu bringen. Bis zum Zeitpunkt der Erfassung der Daten anfangs April 2016 sind genau 100 ausgefüllte Fragebogen eingetroffen.

Im laufenden Schuljahr 2015/2016 arbeiten gemäss der aktuellen Lehrkräftestatistik des Kantons Aargau 1541 Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe, welche sich 971 Stellen teilen. Von dieser Anzahl aus gerechnet, repräsentieren die 100 ausgefüllten Fragebogen 6.48% der Lehrpersonen im Kanton Aargau repräsentieren.

Die bei der Befragung teilnehmenden Lehrpersonen arbeiten in folgenden verschiedenen Funktionen im Kindergarten:

Tabelle 5 Funktion der befragten Lehrpersonen

Funktion	Anzahl
Klassenlehrperson	50
Stellenpartnerin	7
Schulische Heilpädagogin SHP	8
Lehrperson für Deutsch als Zweitsprache	6
Klassenlehrperson und Stellenpartnerin	3
Klassenlehrperson und SHP	1
Klassenlehrperson und Lehrperson DaZ	5
Klassenlehrperson und Stellenpartnerin und Lehrperson DaZ	3
Lehrperson DaZ und Stellenpartnerin	13
SHP und Stellenpartnerin	2
Keine Nennung	2
Total	100

Es konnten alle eingereichten Fragebogen für die Auswertung verwendet werden. Einzelne fehlende Werte sind in der Statistik ausgewiesen. Bei zwei Personen ist es vorgekommen, dass sie jeweils eine ganze Seite ausgelassen haben. Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um ein Versehen handelte, indem eine Seite ohne anzusehen weitergeblättert worden ist.

Von den befragten Lehrpersonen haben 53 ihre Ausbildung in der Zeitspanne bis und mit dem Jahr 2000 abgeschlossen, 43 Lehrpersonen beendeten nach dem Jahr 2000 ihre Ausbildung. Bei 4 Personen fehlen die Angaben über das Abschlussjahr. Weil in der Auswertung das Abschlussjahr

einbezogen worden ist, wurden demzufolge teilweise nur 96 oder weniger Fragebogen ausgewertet, wenn zusätzlich auch noch Angaben in den jeweils berechneten Wertungen fehlten.

4.2 Die Auswertung der Befragung

Der Fragebogen ist unterteilt in fünf Frageblöcke. Die vier ersten Blöcke werden nachfolgend mit der dazugehörigen Auswertung einzeln beschrieben. Der fünfte Frageblock ergab Angaben über die Ausbildung der befragten Lehrpersonen. Daraus wurde das Abschlussjahr der Ausbildung erfasst und verwendet, um die beiden gebildeten Gruppen der Stichprobe zu vergleichen.

In den folgenden Kapiteln wird zuerst der jeweils ausgewertete Auszug aus dem Fragebogen abgebildet und anschliessend erfolgt die Beschreibung der wichtigsten Ergebnisse. Die Grundlagen der relevanten Berechnungen sind im Anhang dokumentiert.

4.2.1 Die Auswertung der Antworten im ersten Frageblock

Stellenwert der Förderbereiche:

Bei dieser Frage geht es um die allgemeine Förderung im Kindergarten. Bitte bewerten Sie nachfolgende Förderbereiche nach ihrer Wichtigkeit für das Kindergartenkind:

- a) Die Förderung von basalen Fertigkeiten (z.B. Wahrnehmung, Motorik, Raumorientierung, emotionale Aspekte) ist:

sehr wichtig	wichtig	eher unwichtig	ganz unwichtig
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- b) Die Förderung von Sprachkompetenzen im Kindergarten ist:

sehr wichtig	wichtig	eher unwichtig	ganz unwichtig
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- c) Die Förderung von mathematischen Kompetenzen im Kindergarten ist:

sehr wichtig	wichtig	eher unwichtig	ganz unwichtig
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 2 Fragebogen erster Frageblock

Im ersten Frageblock haben die Lehrpersonen also bewertet, wie sie die Förderung von basalen, sprachlichen und mathematischen Kompetenzen in ihrer Wichtigkeit für das Kindergartenkind einschätzen. Mit dem Fokus auf das mathematische Lernen wurde dabei untersucht, ob Unterschiede in den gebildeten Kategorien „Ausbildungsabschluss bis und mit 2000“ und „Ausbildungsabschluss nach 2000“ feststellbar sind. Es kann hier vorweg genommen werden, dass sich in der gesamten Auswertung der Befragung keine grossen Unterschiede zwischen diesen zwei Gruppen ergeben haben.

Die Förderung von basalen Kompetenzen wird von den Kindergartenlehrpersonen ausnahmslos als wichtig erachtet, und wird mit einem Anteil von über 90% sogar als sehr wichtig eingestuft. Bei den Lehrpersonen mit Abschluss nach dem Jahr 2000 ist diese Bedeutung leicht höher.

Um die Wertung der drei Kompetenzbereiche zu verdeutlichen, sind auf dieser Seite alle Wertungen mittels Kreisdiagrammen dargestellt. Es wird so gut sichtbar, dass der mathematische Bereich in beiden Kategorien im Vergleich als am wenigsten wichtig gewertet worden ist. Basis: N = 95

■ sehr wichtig
 ■ wichtig
 ■ eher unwichtig

Stellenwert der Förderung von **basalen** Kompetenzen

Abbildung 3 Ergebnis Stellenwert basale Kompetenzen

Stellenwert der Förderung **von sprachlichen** Kompetenzen

Abbildung 4 Ergebnis Stellenwert sprachliche Kompetenzen

Stellenwert der Förderung von **mathematischen** Kompetenzen

Abbildung 5 Ergebnis Stellenwert mathematische Kompetenzen

4.2.2 Die Auswertung der Antworten im zweiten Frageblock

Mathematisches Lernen im Kindergartenalltag

Viele alltägliche Tätigkeiten im Kindergarten begünstigen das Lernen. Bitte bewerten Sie nachfolgende Beispiele nach ihrer Wichtigkeit in Bezug auf das **mathematische** Lernen:

	trifft völlig zu	trifft zu	trifft nicht zu	trifft gar nicht zu
Erfahrungen sammeln im freien Spiel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Muster legen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenstände ordnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Verkäuferlis“ spielen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hüpfspiele spielen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bauen mit Konstruktionsmaterial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Falten mit Papier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Würfelspiele spielen, z.B. Leiterlispiel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Würfelmosaik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rhythmisches Klatschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das finde ich auch wichtig:				

Abbildung 6 Fragebogen zweiter Frageblock

Mit diesem Frageteil soll eine Übersicht gewonnen werden, wie die Lehrpersonen alltägliche Tätigkeiten im Kindergarten bewerten bezüglich der Begünstigung des mathematischen Lernens. Dabei handelt es sich vorwiegend um Tätigkeiten im pränumerischen Bereich, welche den Vorläuferfertigkeiten im Bereich mathematisches Lernen zugeordnet werden können. Das Ordnen von Gegenständen wird von den Lehrpersonen mit Ausbildungsabschluss bis und mit dem Jahr 2000 als wichtiger eingestuft als die Gruppe der Lehrpersonen, welche die Ausbildung später abgeschlossen haben. Gleich verhält es sich mit Angaben zum Würfelmosaik. In den anderen Wertungen unterscheiden sich die beiden Kategorien nicht nennenswert. Lehrpersonen mit Ausbildungsabschluss bis und mit dem Jahr 2000 werten es leicht häufiger als völlig zutreffend, dass diese Tätigkeiten mathematisches Lernen begünstigen. Die Berechnungen ergeben jedoch kein signifikantes Ergebnis, das darauf hindeuten würde, dass dies auch auf die Gesamtheit der Lehrpersonen dieser Gruppe zutreffen würde.

Abbildung 7 Ergebnis Wichtigkeit freies Spiel

Abbildung 8 Ergebnis Wichtigkeit Muster legen

Abbildung 9 Ergebnis Wichtigkeit Ordnen

Abbildung 10 Ergebnis Wichtigkeit Verkaufsspiel

Abbildung 11 Ergebnis Wichtigkeit Hüpfspiele

Abbildung 12 Ergebnis Wichtigkeit Bauen

Abbildung 13 Ergebnis Wichtigkeit Falten

Abbildung 14 Ergebnis Wichtigkeit Würfelspiele

Abbildung 15 Ergebnis Wichtigkeit Mosaik

Abbildung 16 Ergebnis Wichtigkeit Rhythmus

4.2.3 Die Auswertung der Antworten im dritten Frageblock

Mathematische Kompetenzen im Kindergarten

Welche Kompetenzen im mathematischen Bereich muss ein schulberechtigtes Kind Ihrer Ansicht nach besitzen? Bitte bewerten Sie folgende Aussagen:

	muss es unbedingt können	muss es können	muss es noch nicht unbedingt können	muss es noch gar nicht können
Das Kind kann eine Musterfolge erkennen und folgerichtig nachbilden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann die Anzahl Würfelaugen auf einen Blick erkennen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann die Zahlen von 0 bis 10 lesen und benennen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann die Zahlen von 0 bis 10 schreiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann die Zahlenreihe bis 10 aufsagen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann die Zahlenreihe bis 12 aufsagen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann die Zahlenreihe bis 20 aufsagen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann von 10 bis 0 rückwärts zählen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann auch beginnend von der Zahl 3 oder 5 oder von 6 usw. weiterzählen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann die Zahl nennen, welche z.B. nach 4 oder vor 7 kommt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann in Schritten zählen: 2, 4, 6...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann Gegenstände korrekt zählen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann mehrere Gegenstände zählen und kann anschliessend die Frage „wie viele sind es?“ richtig beantworten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 17 Fragebogen dritter Frageblock

In diesem Teil wurden die Lehrperson darüber befragt, welche Kompetenzen nach ihrer Ansicht ein schulberechtigtes Kind im mathematischen Bereich besitzen sollte. Hierbei geht es vor allem um Zählkompetenzen. Mittels T-Test für unabhängige Stichproben wurden Mittelwertsvergleiche zwischen

den beiden gebildeten Gruppen überprüft. Einzig bei Item „das Kind kann eine Zahlenreihe bis 20 aufsagen“ ergibt sich ein signifikanter Mittelwertsunterschied ($t(92) = 2.34, p = .022$). Demnach schätzen die Lehrpersonen, welche die Ausbildung nach dem Jahr 2000 abgeschlossen haben, die Kompetenz von schulbereiten Kindern, die Zahlenreihe bis 20 aufsagen zu können, im Mittel höher ein als solche, die ihre Ausbildung bis und mit dem Jahr 2000 abgeschlossen haben. ($M = 2.67$ vs. $M = 2.25$).

Die ersten beiden Darstellungen zeigen noch eine weitgehende Einigkeit bei den beiden Kategorien. Alle befragten Lehrpersonen sind sich darüber einig, dass ein Kind Musterfolgen nachbilden und die Würfelaugen auf einen Blick erkennen können muss.

Abbildung 18 Ergebnis für Muster legen

Abbildung 19 Ergebnis für Simultanerfassung

Im Gegensatz zu den bisherigen Wertungen in den ersten beiden Frageblöcken wird bei den nächsten Wertungen die Bandbreite der Antwortmöglichkeiten vermehrt ausgeschöpft und die Meinungen liegen hier weiter auseinander. In den folgenden beiden Einschätzungen, welche aussagen, ob ein Kind Zahlen lesen, benennen oder sogar selber schreiben können sollte, verschwinden die blauen Balken fast vollständig. Die befragten Lehrpersonen schätzen diese Fertigkeiten für ein schulberechtigtes Kind demzufolge als nicht ganz so wichtig ein und finden mehrheitlich, dass ein Kind noch nicht unbedingt Zahlen schreiben können muss.

Abbildung 20 Ergebnis für Zahlen lesen

Abbildung 21 Ergebnis für Zahlen schreiben

Bei der Gewichtung der Zählkompetenz sind sich fast alle Lehrpersonen einig darüber, dass ein schulberechtigtes Kindergartenkind bis 10 zählen können muss. Bereits beim Zählen bis zur Zahl 12 verändert sich das Bild und diese Fertigkeit wird nicht mehr als ganz so wichtig eingestuft. Ein Drittel der Lehrpersonen, welche die Ausbildung bis und mit dem Jahr 2000 abgeschlossen hat, findet sogar, dass ein Kind dies noch gar nicht unbedingt können muss. Beim Zählen bis 20 findet mehr als die Hälfte aller befragten Lehrpersonen, dass ein Kind dies noch nicht unbedingt können muss. Bei diesem als einzigem Item gibt es hier, wie zu Beginn des Kapitels beschrieben, einen signifikanten Unterschied ($p < .05$) zu verzeichnen ($p = 0.022$).

Abbildung 22 Ergebnis für Zählenkönnen bis 10

Abbildung 23 Ergebnis für Zählenkönnen bis 12

Abbildung 24 Ergebnis für Zählenkönnen bis 20

Mit den nächsten vier Einschätzungen wird aufgezeigt, wie wichtig die befragten Lehrpersonen das flexible Zählen einstufen. Eine Minderheit findet, dass ein Kind unbedingt rückwärts zählen können muss. Bei den Lehrpersonen mit Ausbildungsabschluss bis und mit dem Jahr 2000 findet die Mehrheit, dass es dies noch nicht unbedingt oder noch gar nicht können muss. Dagegen erachtet diese Fertigkeit über die Hälfte der Lehrpersonen mit späterem Abschluss als wichtig.

Eine leichte Mehrheit erachtet das Weiterzählen von einer Zahl aus als wichtig. Das Benennen von bestimmten Zahlen innerhalb einer Reihe wird nur von einer knappen Mehrheit als wichtig gesehen. Das Zählen in Schritten muss ein schulberechtigtes Kind für die Befragten noch nicht können, es gibt nur einzelne Nennungen dafür, dass dies ein Kind können muss.

Abbildung 25 Ergebnis für Rückwärtszählen

Abbildung 26 Ergebnis für flexibel Zählen

Abbildung 27 Ergebnis für Folgezahlen nennen

Abbildung 28 Ergebnis für Zählen in Schritten

Bei diesen 4 Einschätzungen sind es mehr Lehrpersonen, welche die Ausbildung bis und mit dem Jahr 2000 abgeschlossen haben, welche das flexible Zählen leicht wichtiger einstufen, als die Lehrpersonen mit Ausbildungsabschluss nach 2000.

Wenn es darum geht, Gegenstände korrekt zählen und Mengen bestimmen zu können, sind es hingegen die Lehrpersonen, welche vor kürzerer Zeit die Ausbildung abgeschlossen haben, die finden, dass ein schulberechtigtes Kind diese Fähigkeit unbedingt besitzen muss.

Abbildung 29 Ergebnis für Gegenstände zählen

Abbildung 30 Ergebnis für Anzahl benennen

Von beiden Gruppen als bedeutend wichtiger eingestuft als das flexible Zählen, wird das Zählen von Gegenständen. Die Mehrheit der Befragten sagt aus, dass das schulbereite Kind sowohl das korrekte Zählen von Gegenständen sowie auch das anschliessende Nennen der korrekten Anzahl unbedingt können muss.

4.2.4 Die Auswertung der Antworten im vierten Frageblock

Umsetzung im Kindergarten

Wie häufig schliessen Sie die folgenden mathematischen Tätigkeiten in den Alltag ein?
Bitte bewerten Sie folgende Aussagen:

	regelmässig	gelegentlich	selten	nie
Ich rege die Kinder an, Gegenstände zu zählen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir zählen (z.B. alle anwesenden Kinder).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Kinder spielen Würfelspiele.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich fördere das Zählen mit Abzählversen und Liedern, in denen die Zahlwortreihe vorkommt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir üben das Rückwärtszählen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir üben das Zählen in Schritten (z.B. 2, 4, 6...).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich verwende ein mathematisches Lernprogramm, bitte nennen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das finde ich auch wichtig:				

Abbildung 31 Fragebogen vierter Frageblock

Mit ihren Angaben in diesem Teil der Befragung zeigen die befragten Lehrpersonen, wie häufig sie verschiedene mathematische Tätigkeiten in den Unterrichtsalltag einschliessen. Die meisten Lehrpersonen regen die Kinder an, Gegenstände zu zählen, gezählt wird regelmässig miteinander und Würfelspiele gehören auch regelmässig zum Kindergartenalltag. Das konkrete Üben von Zählfertigkeiten wie das Rückwärtszählen und das Zählen in Schritten wird weniger genannt. Bei den Angaben zur Verwendung eines Lernprogramms verändert sich die Anzahl der Nennungen, weil nur 82 Lehrpersonen diese Frage beantwortet haben. Ein Lernprogramm für mathematisches Lernen wird von 12 Lehrpersonen regelmässig eingesetzt, die Hälfte der Lehrpersonen benutzt kein solches.

Abbildung 32 Ergebnisse Üben im Kindergartenalltag

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert und interpretiert, ausserdem wird die Fragestellung beantwortet. Es ist dabei wichtig festzuhalten, dass sich aus einer solchen Erhebung nur Wahrscheinlichkeiten berechnen lassen und sich aus diesem Grund keine Generalisierung ableiten lässt.

5.1 Diskussion der Ergebnisse

Über die ganze Befragung gesehen, sind die Unterschiede in den Bewertungen der Gruppe der Lehrpersonen mit Abschluss bis und mit dem Jahr 2000 und denjenigen mit Abschluss ab dem Jahr 2000 nicht so ausgeprägt wie erwartet. Es kann aufgrund der Ergebnisse nicht davon ausgegangen werden, dass die Lehrpersonen, welche erst vor kurzem die Ausbildung abgeschlossen haben, mathematische Kompetenzen grundsätzlich als wichtiger erachten und diese auch stärker fördern.

Obwohl die Ergebnisse zeigen, dass die befragten Lehrpersonen den mathematischen Bereich als weniger wichtig einstufen als den basalen und den sprachlichen Bereich, muss festgehalten werden, dass auch der mathematische Bereich zwar nicht als sehr wichtig jedoch von 98 % der Befragten zumindest als wichtig erachtet wird. Die befragten Kindergartenlehrpersonen scheinen sich bewusst zu sein, dass ein schulberechtigtes Kindergartenkind bereits mathematische Kompetenzen benötigt, um mit guten Voraussetzungen mit der Schulmathematik beginnen zu können. Ein Grund dafür, dass die basalen und die sprachlichen Kompetenzen als bedeutender gesehen werden, könnte in der Besonderheit der Kindergartenstufe liegen, welche ganz bewusst die ganzheitliche Förderung der Kinder anstrebt. Kindergartenlehrpersonen haben damit ein breites Spektrum abzudecken, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Ausbildung der Lehrpersonen in dieser Stufe ist entsprechend breit gefächert. Wenn eine Lehrperson sich nicht durch persönliche Weiterbildung in einem Bereich wie der mathematischen Förderung weiterbildet und sich das dazu nötige Fachwissen aneignet, ist es leicht vorstellbar, dass mathematisches Lernen im Kindergarten weniger gewichtet wird.

Ein weiterer Grund dafür, dass der mathematische Bereich von Kindergartenlehrpersonen als weniger wichtig eingestuft wird, könnte daran liegen, dass sie der Ansicht sind, dass es zuerst allgemeine und somit basale und vor allem sprachliche Kompetenzen braucht, damit mathematisches Lernen erst zum Thema werden kann. Royar und Streit (2010) beschreiben jedoch, dass viele Begriffe im Bereich Mathematik auch im Alltag verwendet werden oder sie bauen auf Alltagsbegriffen auf. Mathematische Förderung ist somit immer auch zum Teil Sprachförderung und umgekehrt. Begriffe sind einerseits das Ergebnis von Ordnungsprozessen, können aber auch am Anfang eines solchen Prozesses stehen, dann dienen sie als Eigenschaftsbegriffe dazu, Objekte Gruppen zuzuweisen. Mit Begriffen werden Gegenstände (dieses Haus), Klassen von Gegenständen (Bäume) oder Beziehungen zwischen ihnen (steht neben) sprachlich bezeichnet.

Möglicherweise liegt diese weniger starke Gewichtung des mathematischen Bereiches auch daran, dass teilweise das Bewusstsein fehlt, dass der Kindergarten ein eigenes Selbstverständnis gegenüber mathematischem Lernen und einer entsprechenden Lernkultur zu entwickeln hat und wie Hess (2012) aufzeigt, keiner verdünnten Schulmathematik nachstreben muss. Der stufenspezifische Anspruch besteht darin, Lernvoraussetzungen mit fachlichen und „fächerverbindenden“ Angeboten abzuholen

und Bildungskontinuität in Richtung Schule sicherzustellen. Es geht also darum, am Verfügbaren anzuknüpfen und durch das Angebot einer entsprechenden Lernumgebung allen Kindern Zugänge und Herausforderungen anzubieten. Gezielte Anregungen, Spielraum und Spielzeit lassen es zu, dass die Kinder in ihrem eigenen Tempo in die „Zone der nächsten Entwicklung“ gelangen. Wie bereits im Theorieteil beschrieben worden ist, betonen Schmassmann und Moser (2007), wie wichtig es ist, dass die Förderung von mathematischen Kompetenzen immer in Verbindung mit der Förderung von basalen Kompetenzen geschehen soll. Wenn in einem Kindergarten ausserdem eine wichtige Grundregel befolgt wird, wonach das Lernen zuerst auf der Handlungsebene (enaktiv), später auf der bildnerischen Ebene (ikonisch) und erst am Schluss auf der abstrakteren (symbolischen) Ebene erfolgt, sind gute Voraussetzungen für einen günstigen Lernweg erfüllt. Diese Ebenen können nach dem Beispiel von Chanson (2004) durch Transferaufgaben miteinander verknüpft werden. So können zum Beispiel Nüsse gezählt werden, die gleiche Anzahl auf ein Papier gestempelt und mit der richtigen Ziffer notiert werden. Bereits junge Kindergartenkinder, selbst ohne ein breites Sprachwissen, können dazu angeregt werden, auf kindgerechte Weise zu wichtigen Erkenntnissen zu gelangen und mathematische Fertigkeiten zu üben. Laut Hess (2012) lassen sich mathematische Grundkompetenzen ausnahmslos mit geeigneten Handlungs- und Anschauungsmitteln erwerben, es erfordert kein ausschliesslich mentales Operieren. Konzepte, Begriffe und Einsichten entstehen beim Handeln, Wahrnehmen und (sprachlichen) Darstellen. Die Kinder erleben den konkreten Sinn und Nutzen abstrakter mathematischer Konzepte in konkreten Herausforderungen.

Vor allem die Förderung im pränumerischen Bereich wie beispielsweise das Ordnen von Gegenständen, das Legen von Mustern, Hüpfspiele spielen usw. scheint in vielen Kindergärten zum Alltag zu gehören. Hingegen ist das gezielte Üben von numerischen Fertigkeiten nicht für alle befragten Lehrpersonen gleich bedeutsam. Vor allem das flexible Zählen wird vergleichsweise wenig geübt, das Rückwärtszählen wird gelegentlich geübt, das Zählen in Schritten sogar selten. Wie im Theorieteil beschrieben, spielt dabei die Haltung der Lehrperson eine wichtige Rolle, wie stark welche Förderbereiche gewichtet werden.

Interessant sind die Wertungen zu den Zählkompetenzen. Währendem eine Mehrheit der Befragten findet, dass ein schulbereites Kind unbedingt bis 10 oder bis 12 zählen können muss, findet sich hingegen eine Mehrheit, nach welchen ein Kind das Zählen bis 20 noch nicht unbedingt oder noch gar nicht können muss. Das flexible Zählen wird vor allem von denjenigen Lehrpersonen, welche die Ausbildung bis und mit dem Jahr 2000 abgeschlossen haben, als etwas weniger wichtig gesehen. Erstaunlicherweise finden alle befragten Lehrpersonen, dass sie es als wichtig erachten, dass ein Kind Gegenstände korrekt zählen und anschliessend erkennen und benennen kann, dass die letzte genannte Zahl die Menge der gezählten Gegenstände angibt. Dies erstaunt insofern deshalb, weil es sich dabei um eine anspruchsvollere Kompetenz handelt und bereits ein Kardinalzahlverständnis voraussetzt.

Um eine Anzahl bestimmen zu können braucht ein Kind folgende Fertigkeiten:

- Jedem Objekt wird genau eine Zahl zugeordnet
- Jede Zahl kommt genau einmal vor und in der immer selben Reihenfolge
- Die letzte Zahl beim Zählen einer Menge gibt deren Anzahl an

Verschiedene Forschungen, unter anderen diejenige von Weisshaupt, Peucker und Wirtz (2006), haben in einer Längsschnittstudie den Einfluss mathematischen Vorwissens auf die Entwicklung von Rechenfertigkeiten und die Entstehung von Rechenschwierigkeiten untersucht und festgestellt, dass das Zählen eine wichtige Basis für weitere mathematische Erkenntnisse bedeutet. Die Autoren fanden relativ verlässliche Anzeiger, um Rechenschwierigkeiten bis Ende der ersten Klasse vorherzusagen. Als gefährdet wird ein Kind eingeschätzt, wenn es vor Schulbeginn noch kein sicheres Kardinalzahlverständnis entwickelt hat und über die Zahlwortreihe noch nicht flexibel verfügt. Damit sind wenig entwickelte Zählstrategien, eine kaum entwickelte Zahlvorstellung und fehlendes Teil-Ganzes-Verständnis verbunden, womit die Anwendung von Zahlwissen auf konkrete Situationen noch kaum gelingt. Das fehlende Verständnis der Anzahl einer Menge erschwert vermutlich das Erkennen der Unabhängigkeit der Anzahl einer Menge von deren Anordnung (Invarianz). Kinder werden als gefährdet eingeschätzt, wenn sie in diesen sieben Vorwissenskompetenzen Risikopunkte erhielten.

Diese Erkenntnisse decken sich mit den Beobachtungen von Brigitt Germanier, Fachfrau für Dyskalkulie-Förderunterricht der Schule Neuenhof im Kanton Aargau. Sie betreut dabei vor allem Primarschulkinder in der 3./4. Klasse. Nachfolgend beschreibt sie folgende Schwierigkeiten der Kinder:

„Bei den Kindern, die ich betreue, ist zu beobachten:

- *verfestigtes zählendes Rechnen; nur wenige Aufgaben bis 20 automatisiert*
- *Zählfehler bei Übergängen oder „Schnapszahlen“*
- *Schwierigkeiten beim Rückwärtszählen oder Zählen in Schritten. Die fehlende Unterscheidung zwischen der Menge und der Position einer Zahl (dass ein Kind nicht unterscheidet zwischen dem Auftrag „male 5 Kreise an/ male den 5. Kreis an“). Ein Kind, das ich vor Augen habe, malte mir bei beiden Aufträgen 5 Kreise an. Vielleicht auch ein sprachliches Problem.*
- *Mühe bei der Simultanerfassung von Mengen (unstrukturiert und strukturiert; Struktur der Anschauungsmittel sind nicht erfasst, Mengen müssen abgezählt werden, teils mit Berühren)*
- *Teil-Ganzes-Konzept nicht genügend verstanden*
- *Mühe beim Schätzen und Vergleichen*
- *Probleme mit dem Verständnis des Dezimalsystems (bündeln, entbündeln, Zahlen lesen und schreiben)*
- *Oft eingeschränkter Arbeitsspeicher*
- *Teils Probleme mit rechts-links-Unterscheidung, Raum-Wahrnehmung, visueller Wahrnehmung (Mühe bei der Orientierung auf dem Hunderterfeld oder Zahlenstrahl)*
- *Oft fehlendes Operationsverständnis (Multiplikation und Division fast immer nicht verstanden)*

Die erwähnten Schwierigkeiten führen unweigerlich dazu, dass die Kinder keine Mengen- und Zahlvorstellung aufbauen, Zahlbeziehungen nicht entdecken, komplizierte oder falsche Strategien anwenden, langsam arbeiten und trotzdem Fehler machen, an Motivation und Selbstvertrauen verlieren, blockieren usw. ...

Diese Kinder im Kindergarten bereits erfassen zu können, wäre eine grosse Hilfe und würde viel Frust und Leid ersparen.“

Auch den Ausführungen aus dem Theorieteil ist zu entnehmen, dass eine gute Zählkompetenz als Teilbereich wichtig ist. Dass ein Kind über diese Kompetenz verfügt, zeigt sich darin, dass es flexibel zählen kann wie z.B. rückwärtszählen, von einer genannten Zahl aus weiterzählen, fehlende Zahlen nennen. Das sind Indikatoren dafür, dass das Kind die Zahlenreihe verinnerlicht hat und diese nicht nur auswendig gelernt aufsagt, ohne die genaue Bedeutung zu kennen. Wenn ein Kind zudem auch noch erfasst hat, dass beim Zählen von Gegenständen die letzte genannte Zahl die Anzahl der Menge bedeutet, hat es gute Voraussetzungen, um dem Unterricht in der Schule gut folgen zu können.

Der Auswertung des Frageteils, in welchem die Lehrpersonen aufzeigen, wie häufig sie mathematische Tätigkeiten im Unterrichtsalltag umsetzen, deutet daraufhin, dass beispielsweise wie in vielen Kindergärten üblich, in der Gruppe Kinder gezählt werden, es werden Würfelspiele gespielt, die Kinder werden angeregt zu zählen. Das gezielte Üben der Zählfertigkeiten scheint nicht in allen Kindergärten als so wichtig angesehen zu werden, wie es von der Bedeutung für das weitere mathematische Lernen eigentlich sein sollte.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Die Datengewinnung und die anschliessende Auswertung orientierten sich an der formulierten Fragestellung:

Welche Bedeutung schreiben Lehrpersonen dem mathematischen Lernen im Kindergarten, insbesondere den Zählfertigkeiten zu?

Die Mehrheit der befragten Lehrpersonen gibt an, dass sie die Förderung der mathematischen Kompetenzen im Vergleich zu den basalen und den mathematischen Kompetenzen für das Kind als etwas weniger wichtig einschätzt. Über 90% der befragten Lehrpersonen halten es für zutreffend, dass verschiedene alltägliche Tätigkeiten wie z.B. Konstruktionsspiele, Falten mit Papier, Verkaufsspiele und rhythmisches Klatschen das mathematische Lernen begünstigen. Befragt nach den mathematischen Kompetenzen insbesondere bezüglich Zählfertigkeiten, die ein schulberechtigtes Kind besitzen sollte, findet die Mehrheit der Befragten, dass ein Kind unbedingt bis 10 zählen können muss, es sollte Gegenstände korrekt zählen und anschliessend die richtige Anzahl nennen können.

Nur eine Minderheit dagegen findet, dass ein schulberechtigtes Kind bis 20 zählen können muss. Flexibles Zählen wie das Rückwärtszählen, das Weiterzählen von einer beliebigen Zahl aus oder das Zählen in Schritten wird als nicht so wichtig für ein schulberechtigtes Kind gesehen. Regelmässig geübt werden Zählfertigkeiten im Kindergartenalltag, indem die Kinder zum Zählen angeregt werden, gemeinsam werden Kinder gezählt und die Kinder haben die Möglichkeit, Würfelspiele zu üben. Ausser dem Rückwärtszählen, welches bei der Mehrheit gelegentlich oder regelmässig geübt wird, findet das gezielte Üben von flexiblen Zählformen eher wenig statt.

5.3 Prüfung der Hypothese

Die folgende Hypothese galt es zu überprüfen:

Der Zeitpunkt des Ausbildungsabschlusses von Kindergartenlehrpersonen hat einen Einfluss darauf, welche Bedeutung sie dem mathematischen Lernen im Kindergarten zusprechen.

Ausgehend davon, dass der Zeitpunkt des Ausbildungsabschlusses einen Einfluss auf die Einschätzung hat, wurde die Stichprobe in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Hypothese, wonach Lehrpersonen, welche die Ausbildung nach dem Jahr 2000 abgeschlossen haben, das mathematische Lernen generell stärker gewichten würden, lässt sich mit dieser Studie nicht belegen. Die Berechnungen der Daten haben mit einer Ausnahme keine signifikanten Hinweise ergeben, welche die Hypothese stützen. Insgesamt unterscheidet sich die Haltung der Gruppe der Lehrpersonen, welche die Ausbildung bis und mit dem Jahr 2000 abgeschlossen haben nicht so deutlich wie angenommen von der zweiten Gruppe der Lehrpersonen, welche die Ausbildung nach dem Jahr 2000 abgeschlossen hat. Einzig die Zählkompetenzen schätzt die zweite Gruppe als etwas wichtiger ein. Dabei ist insbesondere die Kompetenz, bis 20 zählen zu können zu nennen. Diese schätzen die Lehrpersonen, welche die Ausbildung nach dem Jahr 2000 abgeschlossen haben, im Mittel signifikant höher ein als solche, die ihre Ausbildung früher abgeschlossen haben. Das deutet also darauf hin, dass Lehrpersonen, welche ihre Ausbildung vor kürzerer Zeit abgeschlossen haben, diese Zählkompetenz durchschnittlich als wichtig erachten.

Es darf jedoch nicht generell geschlossen werden, dass Lehrpersonen, welche vor langer Zeit ihre Ausbildung abgeschlossen haben, den mathematischen Bereich im Kindergarten insgesamt weniger gewichten und somit wahrscheinlich weniger fördern als die Gruppe der in jüngerer Zeit ausgebildeten Lehrpersonen. Mathematische Kompetenzen werden zwar unterschiedlich gewichtet und demzufolge wohl auch unterschiedlich gefördert, was jedoch aufgrund der Ergebnisse nicht einer bestimmten Gruppe von Lehrpersonen zugeschrieben werden kann. Es ergibt sich deshalb auch nicht für eine spezifische Gruppe oder für die Ausbildung ein bestimmter Handlungsbedarf. Selbstverständlich verhält es sich beim mathematischen Bereich wie mit allen anderen Förderbereichen: Auch für Lehrpersonen gilt das „Lebenslange Lernen“ und bedeutet, dass stetige Weiterbildung nötig ist, damit neue Erkenntnisse und zusätzliche Möglichkeiten in den Unterricht einfließen können. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können einen wichtigen Beitrag leisten. Sie treffen bei ihrer Arbeit auf ganz verschiedene Unterrichtssituationen. Mit ihrem Fachwissen besitzen sie die nötigen Voraussetzungen um zu erkennen, ob den Kindern gute Voraussetzungen für das mathematische Lernen geboten werden. Zudem gehört es zu einer ihrer Kernaufgaben, Risikofaktoren bei Kindern zu erkennen und entsprechende Förderung anzubieten. Nachfolgend wird näher darauf eingegangen.

5.4 Heilpädagogischer Handlungsbedarf

Wie es sich in der Praxis zeigt, gibt es nicht wenige Kinder, welche in der Schule im mathematischen Bereich mit Schwierigkeiten kämpfen. Einigen gelingt es, in der ersten Zeit nach der Einschulung noch

einigermassen mithalten zu können. Wenn sich jedoch die Anforderungen mit der Zeit erhöhen, wird es ersichtlich, welchen Kindern möglicherweise wichtige mathematische Grundkompetenzen fehlen. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche in einem Kindergarten arbeiten, können hier einen wichtigen Beitrag leisten, damit solche Kinder schon frühzeitig erfasst und gefördert werden können. Durch ihr Fachwissen können sie Lehrpersonen fachdidaktisch unterstützen, wie zum Beispiel wenn sie feststellen sollten, dass dem Üben von mathematischen Kompetenzen zu wenig Raum gegeben wird oder nicht unter günstigen Voraussetzungen umgesetzt wird. Gemäss Hepberger (2014) gehört es zudem nicht nur im mathematischen Bereich zu ihren Aufgaben, Kindern mit allgemeinen Entwicklungsverzögerungen zu begleiten, sowie auch darin, schon auf der Kindergartenstufe zu beobachten, ob alle Kinder jene Lernvoraussetzungen, genannt Vorläuferfertigkeiten, entwickeln. Es gilt, so genannte Risikokinder zu erkennen und deren Entwicklung zu unterstützen. Insbesondere bei solchen Kindern gilt:

- **Förderdiagnostische Erfassung und Förderung**

Der Lernstand der Kinder wird erfasst, die Zone der nächsten Entwicklung ermittelt und damit festgelegt, welche Entwicklungsschritte nun anstehen. Damit gelingt es, Kinder individuell zu fördern. Krajewski, Küspert und Schneider (2013) weisen darauf hin, dass es jedoch zu beachten gilt, dass es schwierig ist, ein Kind hinsichtlich seiner numerischen Fertigkeiten exakt auf ein Niveau festzulegen. Dies muss bei der Diagnostik berücksichtigt werden. Geeignete visuelle Veranschaulichungsmaterialien können eine zentrale Rolle spielen, wenn ein Kind Einsichten in die Verknüpfungen von Zahlen und Mengen erlangen soll. Wenn ein Kind auf konkretes Material zurückgreifen kann, gelingt es ihm möglicherweise, bereits Aufgaben einer höheren Ebene zu lösen, wogegen es vielleicht auf einer tieferen Ebene bereits scheitert, weil diese Aufgaben mit bildlichem Material oder auf der abstrakten Zeichenebene präsentiert werden. Der äusseren Repräsentation von Zahlbeziehungen durch klar strukturierte und die Gedächtniskapazität entlastende Veranschaulichungsmaterialien kommt eine grosse Bedeutung im Erwerb der Mengen-Zahlen-Kompetenzen zu.

- **Kinder brauchen Übung/Wiederholung**

Mandl (2006) nennt als bewährte Lernstrategie, das eigene Vorwissen zu aktivieren, um so in der bestehenden kognitiven Struktur „Andockstellen“ für das zu erwerbende Wissen zu schaffen. Moser Opitz und Schmassmann (2012) betonen, dass es unbestritten ist, dass der Unterricht für Kinder mit Förderbedarf angepasst und der Lernstoff gezielt ausgewählt werden muss. Dies darf jedoch nicht nach dem Prinzip „dieselben Lerninhalte – nur langsamer und kleinschrittiger“ geschehen. Es kann den Aufbau des Zahlbegriffs erschweren, wenn die Zahlen schrittweise eingeführt werden, weil die Übersicht über das Ganze fehlt. Wenn die Zahlen 1 bis 10 im Kontext des Zehners erarbeitet werden, kann ausgehend von der „Kraft der Fünf“ und der „Kraft der 10“ zwischen den verschiedenen Zahlen Beziehungen hergestellt werden. Es muss sich also an für den mathematischen Lernprozess zentralen Inhalten orientiert werden und auf der Grundlage von fachlichen Überlegungen und Erkenntnissen aus empirischen Untersuchungen geschehen.

Für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf braucht es spezifische Kenntnisse betreffend Funktionsstörungen, Lernstandserfassung und Förderplanung, didaktischer Zugänge sowie Hilfsmittel

in diesen Bereichen (HfH, 2013, S. 14). Dies alles gehört zu den Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

5.5 Kritische Methodenreflexion

Die schriftliche Befragung als gewählte Methode dieser Forschungsarbeit stellte sich in einigen Bereichen als herausfordernd heraus:

- Um ein aussagekräftiges Resultat erreichen zu können, sollte die Stichprobe möglichst gross sein. Das bedeutete, dass die Forschungsarbeit vom Wohlwollen von zahlreichen Personen abhängig war. Neben persönlichen Anfragen bei bekannten Lehrpersonen mussten zahlreiche Schulleitungen mit der Bitte angeschrieben werden, die Fragebogen in ihrem Team zu verteilen. Es gab häufig Absagen. Als Begründung wurde oft genannt, dass die Lehrpersonen vor zusätzlichem administrativem Aufwand bewahrt werden sollten. Einige Anfragen blieben sogar unbeantwortet. Wenn die Hürde jeweils geschafft und die Bereitschaft zur Mitarbeit da war, gab es dafür meistens einen überdurchschnittlich guten Rücklauf der Fragebogen zu verzeichnen.
- Es lässt sich bei einer schriftlichen Befragung wahrscheinlich nie ganz vermeiden, dass trotz Vorkehrungen wie Pretest trotzdem erst nach der Durchführung Schwierigkeiten deutlich werden. Eine solche Schwierigkeit zeigte sich beispielsweise darin, dass die Antwortkategorien nicht ganz trennscharf formuliert waren, damit sie eindeutig ausgelegt werden können.
- Die Auswertung mit dem statistischen Analyseinstrument SPSS bedeutete die Einarbeitung in ein bisher unbekanntes Gebiet und stellte eine grosse Herausforderung dar. Aus all den Möglichkeiten, welche dieses Programm bietet, das herauszufiltern, was für diese vorliegende Erhebung benötigt wurde, war zeitaufwändig.
- Die Resultate einer schriftlichen Befragung sind immer mit Vorsicht zu werten und es dürfen keine Verallgemeinerungen sondern nur Wahrscheinlichkeiten daraus abgeleitet werden. Verschiedene Faktoren spielen eine Rolle, wie eine befragte Person antwortet und wie die Antworten gefärbt sind. So macht es beispielsweise einen Unterschied, ob die Fragen gemeinsam in einer Gruppe ausgefüllt und diskutiert oder ob sie von einer Person zuhause alleine ausgefüllt werden. Auch lässt es sich nicht abschätzen, wie stark die Befragten sich dazu verleiten liessen, die Fragen so zu beantworten, wie sie denken, dass sie wohl aus sogenannter sozialer Erwünschtheit antworten müssten.

5.6 Einschränkungen der Studie

Mit der vorliegenden Studie wurden momentane, persönliche Einschätzungen von Lehrpersonen erhoben. Aus einer derartigen Erhebung kann nur beschränkt auf die tatsächliche Umsetzung im Unterricht geschlossen werden.

5.7 Vorschläge für weiterführende Studien

Als logische Folge wäre es nun interessant, als Erweiterung eine Feldstudie durchzuführen, um ganz konkret beobachten zu können, wie und in welchem Umfang mathematische Kompetenzen in den Kindergärten gefördert werden. Solche Beobachtungen kombiniert mit einer persönlichen Befragung würden ein deutlicheres Bild darüber ergeben, was die Lehrpersonen tatsächlich wie umsetzen. Damit wäre es möglich, das Forschungsthema auf qualitativer Ebene zu untersuchen.

5.8 Schlussfolgerung und Empfehlungen

Nach Benz, Koop und Grüssing (2015) kann eine fachlich und didaktisch gut ausgebildete Lehrperson die Mathematik in der Lebenswelt des Kindes erkennen und die Entwicklung des mathematischen Denkens beobachten. Sie stellt Unterstützungsbedarf fest und kann falls nötig geeignete Fördermassnahmen ergreifen. Es ist ihr ausserdem möglich, spontan mathematische Situationen aufzugreifen und sprachlich das Vorgehen der Kinder beschreiben. Sie kann die Kinder zur Reflexion und zum Weiterdenken anregen und so konstruktiv Lernchancen nutzen, die im Alltag und im Spiel der Kinder entstehen. Dies alles kann gelingen, wenn die Lehrperson die didaktischen Kompetenzen durch entsprechende Aus- und Weiterbildung erlangt hat.

Fachlich und didaktisch unsichere Lehrpersonen tendieren eher dazu, vermeintlich kindgerechte, meist kleinschrittige Trainingsprogramme zu verwenden. Werden solche Programme unreflektiert abgearbeitet, besteht die Gefahr einer Verschulung des Kindergartens, weil genau vorgegeben wird, wie mathematische Tätigkeiten ausgeführt werden sollen.

Das sind sehr hohe Ansprüche an die Lehrpersonen, welche im Rahmen ihres Berufsauftrages noch viele weitere Aufgaben zu erfüllen haben. Gerade auf der Kindergartenstufe, wo es noch keine eigentlichen Fächer gibt, sondern ganzheitlich unterrichtet wird, braucht es Lehrpersonen, welche ein breites Spektrum abdecken. So ist auch die Ausbildung auf dieser Stufe eine Generalistenausbildung und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass jede Lehrperson ein solch grosses fachdidaktisches Wissen im mathematischen Bereich besitzt, wie es oben beschrieben ist. In einem gut funktionierenden Unterrichtsteam können die Aufgaben auf verschiedene Schultern verteilt werden. So kann beispielsweise auch eine Lehrperson für Deutsch als Zweitsprache darauf achten, dass sie in ihrem Unterricht immer wieder bewusst mathematische Begriffe verwendet und anwendet.

Wie im Theorieteil beschrieben worden ist, gibt es verschiedene Methoden, mit welchen erreicht werden kann, dass Kinder im Kindergarten ihre mathematischen Kompetenzen erweitern können, damit auch das spätere mathematische Lernen in der Schule mit grosser Wahrscheinlichkeit gut gelingen wird. Interessierte und offene Lehrpersonen finden unschwer verschiedenste Fachliteratur zum Thema, es gibt zahlreiche Materialien und Spiele, welche die Lernumgebung für die Kinder bereichern und auf niederschwellige Weise mathematisches Lernen ermöglichen. Benz et al. (2015) sehen es als günstige Voraussetzungen dafür, dass Kinder auf ihren mathematischen Entdeckungsreisen begleitet werden wenn:

- In den Kindergärten Möglichkeiten angeboten werden, dass Kinder durch offene Aufgabenstellungen Geheimnisse der Mathematik entdecken können;
- Kinder dazu angeregt werden, ihre Entdeckungen zu verbalisieren und zu kommunizieren und vielleicht sogar auf metakognitiver Ebene über das Gelernte zu sprechen.

Abschliessend zeigt ein kleines Beispiel eine alltägliche Situation im Kindergarten, in welcher es der Lehrperson gelingt, den günstigen Moment spontan zu nutzen und das Gespräch auf mathematische Inhalte zu lenken. Die Szene in einem Kindergarten spielt sich während dem freien Spiel ab. Leona, 6 Jahre alt, steht neben dem Pult der Lehrperson und wartet darauf, dass sie ihr bei der Webarbeit weiterhilft. Auf dem Pult steht ein Stapel mit Plastiktellern.

Leona: *„Oh, so viele Teller!“*
Lehrperson: *„Ja, viele Teller. Was denkst du, wie viele sind das?“*
Leona überlegt kurz: *„10.“*
Lehrperson: *„Wie könntest du das herausfinden?“*
Leona zuckt die Schultern: *„Zählen?“*
Lehrperson: *„Kannst du sie zählen?“*
Leona zählt: *„1, 2,11,12. Es sind 12!“*
Lehrperson: *„Sind das jetzt mehr oder weniger, als du zuerst gesagt hast?“*
Leona: *„Ich glaube mehr.“*
Lehrperson: *„Das hast du genau richtig herausgefunden!“*

6 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Brunner, E. (2008). Zählen – ein Kinderspiel, aber ein ganz schön komplexes. 4 bis 8. *Zeitschrift für Kindergarten und Unterstufe* 3, 6-7.
- Benz, C., Peter-Koop, A. & Grüssing, M. (2015). *Frühe mathematische Bildung. Mathematiklernen der Drei-bis Achtjährigen*. Bad Heilbrunn: Springer Spektrum.
- Chanson, A. (2004). *Methoden der Kindergartenpraxis*. Handbuch. Will: h.e.p.
- Dehaene, S. (1999). *Der Zahlensinn. Warum wir rechnen können*. Basel: Birkhäuser.
- Flick, U. (2014). *Sozialforschung*. Reinbeck: Rowohlt.
- Graf, U. & Moser Opitz, E. (2008). *Diagnostik und Förderung im Elementarbereich und Grundschulunterricht*. Hohengehren: Schneider.
- Hauser, B., Rathgeb-Schnierer, E., Stebler, R., & Vogt, F. (2015). *Mehr ist mehr. Mathematische Frühförderung mit Regelspielen*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Heinze, A. & Grüssing, M. (2009). *Mathematiklernen vom Kindergarten bis zum Studium*. Münster: Waxmann.
- Hepberger, B. (2014). Schulisches Lernen baut auf Vorläuferfertigkeiten auf. *Magazin der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*, 13, 2.
- Hess, K. (2012). *Kinder brauchen Strategien. Eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen*. Seelze: Kallmeyer.
- HfH. (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Unveröffentlichte Broschüre, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- HfH. (2013). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen*. Broschüre, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hildebrandt, E., Peschel, M. & Weisshaupt, M. (2014). *Lernen zwischen freiem und instruiertem Tätigsein*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Huber, R. (2008). *Lehrplan Kindergarten für den Kanton Aargau*. Aarau: Departement Bildung, Kultur und Sport.
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. Donauwörth: Auer.
- Jörns, C., Grube, D., Mähler, C. und Schuchardt, K. (2014). Spielorientierte Förderung numerischer Kompetenzen im Vorschulalter und deren Eignung zur Prävention von Entwicklungsrückständen. *Zeitschrift Empirische Sonderpädagogik*, 6. Jahrgang 3, 243-259. Lengerich: Papst Science Publishers.
- Krajewski, K. (2008). *Vorhersage von Rechenschwäche in der Grundschule*. Hamburg: Dr. Kovac.
- Krajewski, K., Küspert, P. & Schneider, P. (2013). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Paderborn: Schöningh.
- Kirchhoff, S., Kuhnt, S., Lipp, P., & Schlawin, S. (2008). *Der Fragebogen*. (4., überarbeitete Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

- Kuckartz, U. (2013). *Statistik eine verständliche Einführung*. Heidelberg: Springer.
- Lienhard, P., Joller, K. & Mettauer, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration*. Bern: Haupt.
- Lorenz, J.H. (2012). *Kinder begreifen Mathematik*. Stuttgart: Kolhammer.
- Maiello, C. (2011). *Verhaltenswissenschaftliche Forschung für Einsteiger: Methodenlehre, Statistik und Computergestützte Datenauswertung*. Landau: Verlag Empirische Pädagogik.
- Mandl, H. (2006). *Handbuch Lernstrategien*. Göttingen: Hogrefe.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Meyer, H. (2013). *Was ist guter Unterricht?*. Berlin: Cornelsen.
- Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Freiburg: Pestalozzianum.
- Moser Opitz, E. (2008). *Zählen – Zahlbegriff – Rechnen*. Bern: Haupt.
- Moser Opitz, E. (2007). *Rechenschwäche/Dyskalkulie. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern*. Bern: Haupt.
- Moser Opitz, E. & Schmassmann, M. (2007). Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1. Zug: Klett und Balmer.
- Moser Opitz, E. & Scherer, P. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum.
- Müller, C. (2004). *Zugänge zu mathematischem Denken. Theorie und Praxis für die Bildungsstufe 4 bis 8*. Hölstein: Verlag KgCH.
- Raab - Steiner, E. & Benesch, M. (2012). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (3. Auflage). Wien: Facultas.
- Reichelt, J. & Lorenz, J.H. (2014). Evaluation eines mathematischen Frühförderprogramms. In *Zeitschrift für Grundschulforschung. Bildung im Elementar- und Primarbereich 1*, 35-47. Kempten: Klinkhardt.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Huber.
- Royar, T. & Streit, C. (2012). *Orientierungspunkte Kindergarten: sprachliche und mathematische Grunderfahrungen*. Erprobungsfassung 2012. Bildungsraum Nordwestschweiz.
- Royar, T. & Streit, C. (2010). *MATHElino. Kinder begleiten auf mathematischen Entdeckungsreisen. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett*.
- Schuler, S. & Wittmann, G. (2014). Mathematiklernen im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule. *Zeitschrift für Grundschulforschung. Bildung im Elementar- und Primarbereich, 1*, 62-75. Kempten: Klinkhardt.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen*. Heidelberg: Spektrum.
- Wannack, E. (2013). Kindergarten – eine Institution im Wandel. *Zeitschrift undKinder*, 92, 7-17. Zürich: Marie Meierhofer Institut für das Kind.
- Weisshaupt, S., Peuker, S. & Wirtz, M. (2006). Diagnose mathematischen Vorwissens im Vorschulalter und Vorhersage von Rechenleistungen und Rechenschwierigkeiten in der Grundschule. *Zeitschrift für Forschung und Praxis. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 4*, 236-245. München: Reinhardt.
- Zierer, K. (2014). *Hattie für gestresste Lehrer*. Hohengehren: Schneider.

7 Tabellen und Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1 Phasen der Zählentwicklung nach Fuson (in Moser Opitz & Scherer, 2010).....	13
Tabelle 2 Mathematische Inhalte im Lehrplan Kindergarten des Kantons Aargau	27
Tabelle 3 Mathematische Lernstandserfassung (nach Moser Opitz & Schmassmann, 2007)	28
Tabelle 4 Ziele des Fragebogens	34
Tabelle 5 Funktion der befragten Lehrpersonen	37
Abbildung Deckblatt: Zwei Kinder lösen die Aufgabe: Wer hat mehr – wer hat weniger?	Titelseite
Abbildung 1 Entwicklungsmodell früher numerischer Kompetenzen nach Krajewski (2013)	12
Abbildung 2 Fragebogen erster Frageblock	39
Abbildung 3 Ergebnis Stellenwert basale Kompetenzen	40
Abbildung 4 Ergebnis Stellenwert sprachliche Kompetenzen	40
Abbildung 5 Ergebnis Stellenwert mathematische Kompetenzen.....	40
Abbildung 6 Fragebogen zweiter Frageblock.....	41
Abbildung 7 Ergebnis Wichtigkeit freies Spiel	42
Abbildung 8 Ergebnis Wichtigkeit Muster legen	42
Abbildung 9 Ergebnis Wichtigkeit Ordnen	42
Abbildung 10 Ergebnis Wichtigkeit Verkaufsspiel	42
Abbildung 11 Ergebnis Wichtigkeit Hüpfspiele	42
Abbildung 12 Ergebnis Wichtigkeit Bauen	42
Abbildung 13 Ergebnis Wichtigkeit Falten.....	42
Abbildung 14 Ergebnis Wichtigkeit Würfelspiele	42
Abbildung 15 Ergebnis Wichtigkeit Mosaik	43
Abbildung 16 Ergebnis Wichtigkeit Rhythmus.....	43
Abbildung 17 Fragebogen dritter Frageblock	43
Abbildung 18 Ergebnis für Muster legen	44
Abbildung 19 Ergebnis für Simultanerfassung	44
Abbildung 20 Ergebnis für Zahlen lesen	45
Abbildung 21 Ergebnis für Zahlen schreiben	45
Abbildung 22 Ergebnis für Zählenkönnen bis 10.....	45
Abbildung 23 Ergebnis für Zählenkönnen bis 12.....	46
Abbildung 24 Ergebnis für Zählenkönnen bis 20.....	46
Abbildung 25 Ergebnis für Rückwärtszählen.....	47
Abbildung 26 Ergebnis für flexibel Zählen	47
Abbildung 27 Ergebnis für Folgezahlen nennen	47
Abbildung 28 Ergebnis für Zählen in Schritten	47
Abbildung 29 Ergebnis für Gegenstände zählen	48
Abbildung 30 Ergebnis für Anzahl benennen	48
Abbildung 31 Fragebogen vierter Frageblock	48
Abbildung 32 Ergebnisse Üben im Kindergartenalltag.....	49

8 Anhang

Anhang A: Die Erarbeitung des Fragebogens.....	63
Anhang B: Übersicht über Versand/Abgabe Fragebogen.....	64
Anhang C: Begleitbrief zum Fragebogen	65
Anhang D: Fragebogen mit Codeplan.....	66
Anhang E: Abbildung der Variablen SPSS.....	69
Anhang F: Abbildung Dateneingabe	70
Anhang G: Auszug der Berechnungstabellen mit SPSS.....	71
<i>G1 Berechnungen zum ersten Frageblock.....</i>	<i>71</i>
<i>G2 Berechnungen zum zweiten Frageblock</i>	<i>72</i>
<i>G3 Berechnungen zum dritten Frageblock.....</i>	<i>75</i>
<i>G4 Berechnungen zum vierten Frageblock.....</i>	<i>78</i>
Anhang H: Auszug der Lehrkräftestatistik Kanton Aargau 2015/16.....	80
Anhang I: Elektronisch verschickte Spielideen für Interessierte	81

Anhang A: Die Erarbeitung des Fragebogens

1. Der Entwurf

Die Fragen wurden basierend auf der dieser Masterarbeit zugrunde liegender Theorie ausgearbeitet, welche die Fragestellung ergeben haben. Der aktuell gültige Lehrplan Kindergarten des Kantons Aargau macht nicht sehr detaillierte Angaben über die zu erreichenden Ziele im mathematischen Bereich. Als Standard für die Beurteilung der Fertigkeiten, welche ein schulberechtigtes Kind idealerweise mitbringt, wurde deshalb der Heilpädagogische Kommentar zum Zahlenbuch verwendet.

2. Pretest

Mit 4 Einzelpersonen wurde ein Pretest durchgeführt. Die Aussagen der Testpersonen wurden protokolliert und besprochen. Grundsätzlich wurde die Befragung positiv aufgenommen, die Darstellung fand Gefallen und die Fragen waren alle fast ausnahmslos klar gestellt. Es ergaben sich einige Anpassungen.

3. Anpassungen

Folgende Anpassungen wurden vorgenommen:

- Es werden im Begleitbrief Kolleginnen **und** Kollegen angesprochen.
- Die Antwortmöglichkeiten werden von 5 auf 4 reduziert. Es gibt keine „Sowohl-als-auch“-Aussagen. Die Befragten müssen sich genauer positionieren.
- Bei der zweiten Fragestellung über die Wichtigkeit von alltäglichen Tätigkeiten wird die Möglichkeit gegeben, noch weitere wichtige Tätigkeiten zu nennen.
- Bei der dritten Frage nach den wichtigen Kompetenzen für ein Kindergartenkind wird der Begriff „schulreifes“ Kind durch „schulberechtigtes“ Kind ersetzt. Die Antwortmöglichkeiten werden geändert und auf das Kind bezogen (muss es können...).
- Bei der vierten Frage wird die Antwortmöglichkeit „häufig“ durch „regelmässig“ ersetzt.
- Die Frage nach Zusatz- und Weiterbildungen wird nicht ganz offen gestellt, sondern es werden Antwortmöglichkeiten angeboten.
- Bei der dritten Frage wird die dritte Kategorie von „muss es nicht können“ in „muss es nicht unbedingt können“ geändert.
- Beim Begleitbrief wird eingefügt, bis wann der Fragebogen retourniert werden sollte.
- Die Interessierten für die Materialliste melden sich per Mail. Damit soll sich der Versand der Liste vereinfachen und Fehlerquellen werden minimiert.

4. Noch offene Frage

Wäre es wichtig, die Lehrpersonen zusätzlich zu befragen, wie sich ihre Kindergruppe zusammensetzt? → Es wäre spannend zu erfahren, ob dies Auswirkungen auf die Förderung der mathematischen Kompetenzen hat, z.B. ob Lehrpersonen von Klassen mit vorwiegend fremdsprachigen Kindern das mathematische Lernen weniger wichtig finden als solche, welche mit weniger heterogenen Gruppen arbeiten.

Wahrscheinlich führt die Auswertung dieser Frage im Rahmen dieser Arbeit zu weit.

Anhang B: Übersicht über Versand/Abgabe Fragebogen

Ort	Kontaktperson	Anfrage	Antwort	Anzahl Bogen abgegeben		Rücklauf
Neuenhof	Barbara Stamm	07.02.16 per Mail	+	25		16
Wettingen	Franziska Ackermann	Mail	+	40	11.03.	39
Brugg	Peter Merz	07.02.16 per Mail	+	25	15.02.	4
Rudolfstetten	Sarah Zettler	mündlich	+	15		7
Lenzburg	Sandra Wild	07.02.16 per Mail	+	12	18.02.	6
Berikon	Denise Hüsler	Mail	+	8	17.02.	8
Oberentfelden	?		+	3		3
Sarmenstorf	Brigitta Huppenbauer	Pers.	+	6	15.02.	6
Diverse	Anonyme Rücksendungen	Div.		75	div.	11
Total				209	bis 10.04.	100

Anhang C: Begleitbrief zum Fragebogen

Fragebogen zum mathematischen Lernen im Kindergarten für Lehrpersonen mit Lehrberechtigung für die Kindergartenstufe

Veltheim, im Februar 2016

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Mein Name ist Jacqueline Wernli und ich arbeite als Kindergartenlehrperson in Neuenhof. Neben meiner Arbeit als Klassenlehrperson bin ich berufsbegleitend Studentin an der Hochschule für Heilpädagogik HfH in Zürich. Mein Ziel ist es, im nächsten Herbst das Studium zur Schulischen Heilpädagogin abzuschliessen.

Zu dieser Ausbildung gehört das Verfassen einer Masterarbeit. Mit dieser Arbeit möchte ich gerne herausfinden, welchen Stellenwert das mathematische Lernen in den Kindergärten im Kanton Aargau hat. Dazu bin ich auf Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, angewiesen. Ich wäre sehr froh, wenn Sie sich etwa zehn Minuten Zeit nehmen könnten, um meinen Fragebogen auszufüllen. Die meisten Fragen können durch Ankreuzen beantwortet werden. Den ausgefüllten Fragebogen legen Sie bitte in beiliegendes, frankiertes Antwortcouvert und schicken dieses bis an Ostern (28. März 2016) an mich zurück, danke.

Als kleine Gegenleistung biete ich Ihnen eine Liste mit einer Zusammenstellung verschiedener Materialien für die Förderung von mathematischen Fertigkeiten an. Bei Interesse können Sie diese per Mail an ja.wernli@yetnet.ch bestellen. Nun hoffe ich sehr auf Ihre Unterstützung und danke Ihnen herzlich.

Freundliche Grüsse

Jacqueline Wernli

Jacqueline Wernli
Leuenmattweg 6
5106 Veltheim
ja.wernli@yetnet.ch
056 443 34 77 privat

Anhang D: Fragebogen mit Codeplan

1. Stellenwert der Förderbereiche:

Bei dieser Frage geht es um die allgemeine Förderung im Kindergarten. Bitte bewerten Sie nachfolgende Förderbereiche nach ihrer Wichtigkeit für das Kindergartenkind:

- d) Die Förderung von basalen Fertigkeiten (z.B. Wahrnehmung, Motorik, Raumorientierung, emotionale Aspekte) ist:

	sehr wichtig	wichtig	eher unwichtig	ganz unwichtig
Code: basal	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>

- e) Die Förderung von Sprachkompetenzen im Kindergarten ist:

	sehr wichtig	wichtig	eher unwichtig	ganz unwichtig
Code: Sprache	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>

- f) Die Förderung von mathematischen Kompetenzen im Kindergarten ist:

	sehr wichtig	wichtig	eher unwichtig	ganz unwichtig
Code: mathematisch	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>

2. Mathematisches Lernen im Kindergartenalltag

Viele alltägliche Tätigkeiten im Kindergarten begünstigen das Lernen. Bitte bewerten Sie nachfolgende Beispiele nach ihrer Wichtigkeit in Bezug auf das **mathematische** Lernen:

	trifft völlig zu	trifft zu	trifft nicht zu	trifft gar nicht zu
	1	2	3	4
Erfahrungen sammeln im freien Spiel Code: Erfahrungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Muster legen Code: Muster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenstände ordnen Code: Ordnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Verkäuferlis“ spielen Code: Verkäuferlis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hüpfspiele spielen Code: Hüpfspiele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bauen mit Konstruktionsmaterial Code: Konstruktionsmaterial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Falten mit Papier Code: Falten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Würfelspiele spielen, z.B. Leiterlispiel Code: Würfelspiele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Würfelmosaik Code: Mosaik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rhythmisches Klatschen Code: Rhythmus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das finde ich auch wichtig:				

3. Mathematische Kompetenzen im Kindergarten

Welche Kompetenzen im mathematischen Bereich muss ein schulberechtigtes Kind Ihrer Ansicht nach besitzen? Bitte bewerten Sie folgende Aussagen:

	muss es unbedingt können	muss es können	muss es noch nicht unbedingt können	muss es noch gar nicht können
Das Kind kann eine Musterfolge erkennen und folgerichtig nachbilden. Code: Musterfolge	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
Das Kind kann die Anzahl Würfelaugen auf einen Blick erkennen. Code: simultan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann die Zahlen von 0 bis 10 lesen und benennen. Code: zahlenlesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann die Zahlen von 0 bis 10 schreiben. Code: schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann die Zahlenreihe bis 10 aufsagen. Code: zehnzählen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann die Zahlenreihe bis 12 aufsagen. Code: zwölfzählen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann die Zahlenreihe bis 20 aufsagen. Code: zwanzigzählen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann von 10 bis 0 rückwärts zählen. Code: rückwärtszählen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann auch beginnend von der Zahl 3 oder 5 oder von 6 usw. weiterzählen. weiterzählen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann die Zahl nennen, welche z.B. nach 4 oder vor 7 kommt. Code: Nachfolger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann in Schritten zählen: 2, 4, 6... Code: Schrittezählen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann Gegenstände korrekt zählen. Code: Gegenstände zählen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kind kann mehrere Gegenstände zählen und kann anschliessend die Frage „wie viele sind es?“ richtig beantworten. Anzahl nennen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Umsetzung im Kindergarten

Wie häufig schliessen Sie die folgenden mathematischen Tätigkeiten in den Alltag ein? Bitte bewerten Sie folgende Aussagen:

	regelmässig	gelegentlich	selten	nie
Ich rege die Kinder an, Gegenstände zu zählen. Code: anregen zählen	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
Wir zählen (z.B. alle anwesenden Kinder). Code: miteinander zählen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Kinder spielen Würfelspiele. Code: kinderwürfeln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich fördere das Zählen mit Abzählversen und Liedern, in denen die Zahlwortreihe vorkommt. Code: Abzählverse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir üben das Rückwärtszählen. Code: üben rückwärtszählen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir üben das Zählen in Schritten (z.B. 2, 4, 6...). Code: üben in schritten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich verwende ein mathematisches Lernprogramm, bitte nennen: Code: Lernprogramm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das finde ich auch wichtig:				

5. Ausbildung

Bitte nennen Sie, an welcher Institution Sie zur Kindergartenlehrperson ausgebildet worden sind:

An der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz Code: Ausbildung	<input type="checkbox"/> 1
Am kantonalen Kindergärtnerinnenseminar Brugg	<input type="checkbox"/> 2
An der PH Zürich	<input type="checkbox"/> 3
Andere	<input type="checkbox"/> 4

Abschlussjahr der Ausbildung

Bitte nennen Sie das Jahr, in welchem Sie Ihre Ausbildung zur Kindergartenlehrperson abgeschlossen haben: Code: Abschlussjahr

Jahreszahl

Funktion

In welcher Rolle arbeiten Sie aktuell im Kindergarten? → Mehrfachnennungen sind möglich.

Code: Funktion

Klassenlehrperson	Stellenpartnerin	Schulische Heilpädagogin	DaZ-Lehrperson	Andere (bitte nennen)
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 1000	<input type="checkbox"/> 10000

Zusatzausbildungen/Weiterbildungen

Haben Sie Ihr Fachwissen über mathematisches Lernen erweitert? Bitte nennen Sie, auf welche Weise: Codierung: Weiterbildung

Weiterbildung	<input type="checkbox"/> 1
Selbststudium	<input type="checkbox"/> 10
Andere, wenn möglich bitte nennen:	<input type="checkbox"/> 100

Codierung keine Antwort: 999

6. Bemerkungen

Falls Ihnen im Zusammenhang mit dieser Befragung etwas wichtig ist:

Vielen herzlichen Dank!

Anhang E: Abbildung der Variablen SPSS

Auswertung 10.03. Version 2.sav [DataSet1] - IBM SPSS Statistics Dateneditor

Datei Bearbeiten Ansicht Daten Transformieren Analysieren Direktmarketing Grafik Extras Fenster Hilfe

	Name	Typ	Spalten...	Dezimal...	Beschriftung	Werte	Fehlend	Spalten	Ausrichtung	Messniveau	Rolle
1	basal	Numerisch	3	0	stellenwert bas...	{1, sehr wic...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
2	sprache	Numerisch	3	0	stellenwert spra...	{1, sehr wic...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
3	mathematisch	Numerisch	3	0	stellenwert mat...	{1, sehr wic...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
4	erfahrungen	Numerisch	3	0	erfahrungen frei...	{1, trifft völli...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
5	muster	Numerisch	3	0	erfahrungen mu...	{1, trifft völli...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
6	ordnen	Numerisch	3	0	erfahrungen ord...	{1, trifft völli...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
7	verkäuferlis	Numerisch	3	0	erfahrungen ver...	{1, trifft völli...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
8	hüpfspiele	Numerisch	3	0	erfahrungen hü...	{1, trifft völli...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
9	konstruktion...	Numerisch	3	0	erfahrungen ko...	{1, trifft völli...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
10	falten	Numerisch	3	0	erfahrungen falten	{1, trifft völli...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
11	würfelspiele	Numerisch	3	0	erfahrungen würf...	{1, trifft völli...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
12	mosaik	Numerisch	3	0	erfahrungen mü...	{1, trifft völli...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
13	rhythmus	Numerisch	3	0	erfahrungen rhy...	{1, trifft völli...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
14	musterfolge	Numerisch	3	0	kind kann must...	{1, muss es...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
15	simultan	Numerisch	3	0	kind kann würfe...	{1, muss es...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
16	zahlenlesen	Numerisch	3	0	kind kann zahle...	{1, muss es...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
17	schreiben	Numerisch	3	0	kind kann zahle...	{1, muss es...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
18	zehnzählen	Numerisch	3	0	kind kann zahle...	{1, muss es...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
19	zwölfzählen	Numerisch	3	0	kind kann zahle...	{1, muss es...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
20	zwanzigzähl...	Numerisch	3	0	kind kann zahle...	{1, muss es...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
21	rückwärtszä...	Numerisch	3	0	kind kann von 1...	{1, muss es...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
22	weiterzählen	Numerisch	3	0	kind kann weite...	{1, muss es...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
23	nachfolger	Numerisch	3	0	kind kann nachf...	{1, muss es...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
24	schrittezählen	Numerisch	3	0	kind kann in sc...	{1, muss es...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
25	gegenständ...	Numerisch	3	0	kind kann gege...	{1, muss es...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
26	anzahlennen	Numerisch	3	0	kind kann gege...	{1, muss es...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
27	anregezähl...	Numerisch	3	0	umsetzung anr...	{1, regelmä...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
28	miteinander...	Numerisch	3	0	umsetzung mit...	{1, regelmä...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
29	kinderwürfeln	Numerisch	3	0	umsetzung würf...	{1, regelmä...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
30	abzählverse	Numerisch	3	0	umsetzung abz...	{1, regelmä...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
31	überrückwä...	Numerisch	3	0	umsetzung rüc...	{1, regelmä...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
32	überinschrit...	Numerisch	3	0	umsetzung zäh...	{1, regelmä...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
33	lernprogramm	Numerisch	3	0	umsetzung mit ...	{1, regelmä...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
34	ausbildung	Numerisch	3	0	ausbildungsort	{1, phfhnw}...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
35	abschlussjahr	Numerisch	1	0	abschlussjahr	{0, }...	999	8	Rechts	Metrisch	Eingabe
36	funktion	Numerisch	5	0	arbeitet als	{1, klassenl...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
37	weiterbildung	Numerisch	3	0	weiterbildung i...	{1, weiterbil...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
38											
39											
40											

Datenansicht Variablenansicht

1 Element ausgewählt (10,6 KB)

Anhang F: Abbildung Dateneingabe

Auswertung 07.05 korrigiert mit 100.sav [DataSet1] - IBM SPSS Statistics Dateneditor

Menü: Datei Bearbeiten Ansicht Daten Transformieren Analysieren Direktmarkierung Grafik Extras Fenster Hilfe

Sichtbar: 53 von 53 Variablen

	id	basal	sprache	mathemat.	erfahrungen	muster	ordnen	verkäufers	klüppels	konstruktionsmaterna	falten	würfelspiels	mosaik	rhythmus	musterfolge	simultan	zahlenlesen	schreiben	zehnzahlen	zweitzahlen	zwo
64	64.00	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	2	3	2	
65	65.00	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2	3	2	
66	66.00	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2	2	3	2	
67	67.00	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	1	4	3		
68	68.00	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	2	4	3		
69	69.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	2	4	2		
70	70.00	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	1	1	3	2	
71	71.00	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	2	2	3	2	
72	72.00	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	3	2	
73	73.00	4	4	4	4	2	3	4	2	2	1	4	2	3	3	4	4	2	4	2	
74	74.00	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	2	2	3	3		
75	75.00	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	1	4	3	
76	76.00	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	1	4	3		
77	77.00	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	2	3	3	2	3	3	
78	78.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	3	
79	79.00	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	2	1	3	3	
80	80.00	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	
81	81.00	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	
82	82.00	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4	3	
83	83.00	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	2	4	3	
84	84.00	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	999	3	2	2	3	2	
85	85.00	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	4	3	
86	86.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	3	3	
87	87.00	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
88	88.00	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	2	4	4	
89	89.00	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	2	2	4	4	
90	90.00	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	
91	91.00	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	2	4	4	
92	92.00	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	2	4	4	
93	93.00	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	2	4	4	
94	94.00	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	
95	95.00	4	4	4	3	4	4	2	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	
96	96.00	4	4	3	3	4	4	2	3	4	2	4	3	2	4	3	2	2	3	2	
97	97.00	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	2	3	2	
98	98.00	4	4	4	999	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	999	999	1	3	2	
99	99.00	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	2	4	4	
100	100.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	4	3	
101																					

Statistik | Variable(n)ansicht

IBM SPSS Statistics - Prozessor ist bereit | Unicode ON

IBM SPSS Statistics - Prozessor ist bereit | Unicode ON

Anhang G: Auszug der Berechnungstabellen mit SPSS

Hinweis: Im SPSS wurden zur Vereinfachung kürzere Begriffe verwendet: „Bis 2000“ bezeichnet die Daten der Lehrpersonen, welche die Ausbildung in der Zeitspanne vor oder im Jahr 2000 abgeschlossen haben. „Ab 2000“ zeigt Daten der Lehrpersonen, welche ihre Ausbildung im Jahr 2001 oder später abgeschlossen haben.

Berechnung der Häufigkeit derjenigen Lehrpersonen, welche die Ausbildung bis und mit dem Jahr 2000 bzw. nach dem Jahr 2000 abgeschlossen haben.

		Abschlussjahr3		Gültige	Kumulierte
		Häufigkeit	Prozent	Prozente	Prozente
Gültig	bis 2000	53	53.0	55.2	55.2
	ab 2000	43	43.0	44.8	100.0
	Gesamt	96	96.0	100.0	
Fehlend	999.00	4	4.0		
Gesamt		100	100.0		

G1 Berechnungen zum ersten Frageblock

Wie wichtig schätzen die Lehrpersonen den Stellenwert der basalen Kompetenzen ein?

Kreuztabelle

Anzahl

		Abschlussjahr3		Gesamt
		bis 2000	ab 2000	
stellenwert basale förderung	wichtig	3	1	4
	sehr wichtig	49	42	91
Gesamt		52	43	95

Wie wichtig schätzen die Lehrpersonen den Stellenwert der sprachlichen Kompetenzen ein?

Kreuztabelle

Anzahl

		Abschlussjahr3		Gesamt
		bis 2000	ab 2000	
stellenwert sprachförderung	wichtig	4	7	11
	sehr wichtig	48	36	84
Gesamt		52	43	95

Wie wichtig schätzen die Lehrpersonen den Stellenwert der mathematischen Kompetenzen ein?

Kreuztabelle

Anzahl

		Abschlussjahr3		Gesamt
		bis 2000	ab 2000	
stellenwert math. förderung	eher unwichtig	1	0	1
	wichtig	20	23	43
	sehr wichtig	31	20	51
Gesamt		52	43	95

G2 Berechnungen zum zweiten Frageblock

erfahrungen freies spiel * Abschlussjahr3 Kreuztabelle

Anzahl

		Abschlussjahr3		Gesamt
		bis 2000	ab 2000	
erfahrungen freies spiel	trifft nicht zu	0	2	2
	trifft zu	20	15	35
	trifft völlig zu	30	26	56
Gesamt		50	43	93

erfahrungen muster legen * Abschlussjahr3 Kreuztabelle

Anzahl

		Abschlussjahr3		Gesamt
		bis 2000	ab 2000	
erfahrungen muster legen	trifft nicht zu	1	0	1
	trifft zu	11	10	21
	trifft völlig zu	40	33	73
Gesamt		52	43	95

erfahrungen ordnen * Abschlussjahr3 Kreuztabelle

Anzahl

		Abschlussjahr3		Gesamt
		bis 2000	ab 2000	
erfahrungen ordnen	trifft zu	10	16	26
	trifft völlig zu	41	27	68
Gesamt		51	43	94

erfahrungen verkaufsspiel * Abschlussjahr3 Kreuztabelle

Anzahl

		Abschlussjahr3		Gesamt
		bis 2000	ab 2000	
erfahrungen verkaufsspiel	trifft nicht zu	4	0	4
	trifft zu	16	16	32
	trifft völlig zu	32	27	59
Gesamt		52	43	95

erfahrungen hüpfspiele * Abschlussjahr3 Kreuztabelle

Anzahl

		Abschlussjahr3		Gesamt
		bis 2000	ab 2000	
erfahrungen hüpfspiele	trifft nicht zu	1	1	2
	trifft zu	21	17	38
	trifft völlig zu	30	25	55
Gesamt		52	43	95

erfahrungen konstruktionsmaterial * Abschlussjahr3 Kreuztabelle

Anzahl

		Abschlussjahr3		Gesamt
		bis 2000	ab 2000	
erfahrungen konstruktionsmaterial	trifft nicht zu	1	0	1
	trifft zu	16	15	31
	trifft völlig zu	35	28	63
Gesamt		52	43	95

erfahrungen falten * Abschlussjahr3 Kreuztabelle

Anzahl

		Abschlussjahr3		Gesamt
		bis 2000	ab 2000	
erfahrungen falten	trifft gar nicht zu	1	0	1
	trifft nicht zu	4	0	4
	trifft zu	20	24	44
	trifft völlig zu	27	19	46
Gesamt		52	43	95

erfahrungen würfelspiele * Abschlussjahr3 Kreuztabelle

Anzahl

		Abschlussjahr3		Gesamt
		bis 2000	ab 2000	
erfahrungen würfelspiele	trifft zu	12	8	20
	trifft völlig zu	40	35	75
Gesamt		52	43	95

erfahrungen rhythmisches klatschen * Abschlussjahr3 Kreuztabelle

Anzahl

		Abschlussjahr3		Gesamt
		bis 2000	ab 2000	
erfahrungen rhythmisches	trifft nicht zu	2	2	4
klatschen	trifft zu	19	18	37
	trifft völlig zu	31	22	53
Gesamt		52	42	94

G3 Berechnungen zum dritten Frageblock

```
T-TEST GROUPS=Abschlussjahr3(0 1)
  /MISSING=ANALYSIS
  /VARIABLES=musterfolge simultan zahlenlesen schreiben zehnzählen
zwölfzählen zwanzigzählen
  rückwärtszählen weiterzählen nachfolger schrittezählen
gegenständezählen anzahlennen
  /CRITERIA=CI(.95).
```

Gruppenstatistiken

	Abschlussjahr3	N	Mittelwert	Standardabweichung	Standardfehler des Mittelwertes
kind kann musterfolge	bis 2000	50	3.52	.505	.071
	ab 2000	43	3.44	.548	.084
kind kann würfelaugen simultan erfassen	bis 2000	51	3.51	.579	.081
	ab 2000	43	3.63	.536	.082
kind kann zahlen 0 bis 10 lesen	bis 2000	51	2.80	.749	.105
	ab 2000	43	2.81	.664	.101
kind kann zahlen 0 bis 10 schreiben	bis 2000	51	2.04	.528	.074
	ab 2000	43	1.98	.511	.078
kind kann zahlenreihe bis 10 aufsagen	bis 2000	51	3.51	.579	.081
	ab 2000	43	3.60	.541	.082
kind kann zahlenreihe bis 12 aufsagen	bis 2000	50	3.02	.915	.129
	ab 2000	43	3.16	.754	.115
kind kann zahlenreihe bis 20 aufsagen	bis 2000	51	2.25	.868	.122
	ab 2000	43	2.67	.865	.132
kind kann von 10 bis 0 rückwärtszählen	bis 2000	52	2.35	.883	.122
	ab 2000	43	2.63	.655	.100
kind kann weiterzählen	bis 2000	50	2.76	.870	.123
	ab 2000	42	2.93	.601	.093
kind kann nachfolgende zahl benennen	bis 2000	50	2.50	.863	.122
	ab 2000	43	2.77	.611	.093
kind kann in schritten zählen	bis 2000	48	1.73	.644	.093
	ab 2000	43	1.72	.504	.077
kind kann gegenstände korrekt zählen	bis 2000	51	3.59	.536	.075
	ab 2000	43	3.70	.513	.078
kind kann gegenstände zählen und anzahl nennen	bis 2000	52	3.35	.738	.102
	ab 2000	43	3.53	.550	.084

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		T-Test für die Mittelwertgleichheit						
		F	Signifikanz	T	df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Differenz	Standardfehler der Differenz	95% Konfidenzintervall der Differenz	
									Untere	Obere
kind kann musterfolge	Varianzen sind gleich	.814	.369	.716	91	.476	.078	.109	-.139	.295
	Varianzen sind nicht gleich			.711	86.284	.479	.078	.110	-.140	.297
kind kann würfelaugen simultan erfassen	Varianzen sind gleich	1.578	.212	-1.020	92	.311	-.118	.116	-.348	.112
	Varianzen sind nicht gleich			-1.027	91.175	.307	-.118	.115	-.347	.110
kind kann zahlen 0 bis 10 lesen	Varianzen sind gleich	.804	.372	-.068	92	.946	-.010	.147	-.303	.282
	Varianzen sind nicht gleich			-.069	91.751	.945	-.010	.146	-.300	.279
kind kann zahlen 0 bis 10 schreiben	Varianzen sind gleich	.105	.747	.580	92	.563	.062	.108	-.151	.276
	Varianzen sind nicht gleich			.582	90.204	.562	.062	.107	-.151	.276
kind kann zahlenreihe bis 10 aufsagen	Varianzen sind gleich	1.026	.314	-.816	92	.417	-.095	.116	-.326	.136
	Varianzen sind nicht gleich			-.820	91.002	.414	-.095	.116	-.324	.135
kind kann zahlenreihe bis 12 aufsagen	Varianzen sind gleich	1.528	.220	-.813	91	.418	-.143	.176	-.492	.206
	Varianzen sind nicht gleich			-.825	90.850	.411	-.143	.173	-.486	.201
kind kann zahlenreihe bis 20 aufsagen	Varianzen sind gleich	.375	.542	-2.338	92	.022	-.420	.179	-.776	-.063
	Varianzen sind nicht gleich			-2.338	89.436	.022	-.420	.179	-.776	-.063
kind kann von 10 bis 0 rückwärtszählen	Varianzen sind gleich	3.628	.060	-1.734	93	.086	-.282	.163	-.604	.041
	Varianzen sind nicht gleich			-1.782	92.006	.078	-.282	.158	-.596	.032
kind kann weiterzählen	Varianzen sind gleich	11.931	.001	-1.061	90	.292	-.169	.159	-.484	.147
	Varianzen sind nicht gleich			-1.094	86.915	.277	-.169	.154	-.475	.138

kind kann nachfolgende zahl benennen	Varianzen sind gleich Varianzen sind nicht gleich	8.640	.004	-1.698	91	.093	-.267	.157	-.580	.045
				-1.742	87.913	.085	-.267	.154	-.573	.038
kind kann in schritten zählen	Varianzen sind gleich Varianzen sind nicht gleich	3.269	.074	.067	89	.946	.008	.122	-.235	.251
				.068	87.468	.946	.008	.121	-.231	.248
kind kann gegenstände korrekt zählen	Varianzen sind gleich Varianzen sind nicht gleich	2.007	.160	-1.006	92	.317	-.109	.109	-.326	.107
				-1.009	90.470	.316	-.109	.108	-.325	.106
kind kann gegenstände zählen und anzahl nennen	Varianzen sind gleich Varianzen sind nicht gleich	3.154	.079	-1.388	93	.168	-.189	.136	-.459	.081
				-1.427	92.074	.157	-.189	.132	-.451	.074

G4 Berechnungen zum vierten Frageblock

umsetzung anregen gegenstände zählen * Abschlussjahr3

Kreuztabelle

Anzahl

		Abschlussjahr3		Gesamt
		bis 2000	ab 2000	
umsetzung anregen	gelegentlich	8	7	15
gegenstände zählen	regelmässig	44	36	80
Gesamt		52	43	95

umsetzung miteinander zählen * Abschlussjahr3

Kreuztabelle

Anzahl

		Abschlussjahr3		Gesamt
		bis 2000	ab 2000	
umsetzung miteinander	selten	0	1	1
zählen	gelegentlich	6	6	12
	regelmässig	45	36	81
Gesamt		51	43	94

umsetzung würfelspiele spielen * Abschlussjahr3

Kreuztabelle

Anzahl

		Abschlussjahr3		Gesamt
		bis 2000	ab 2000	
umsetzung würfelspiele	selten	0	2	2
spielen	gelegentlich	11	5	16
	regelmässig	41	36	77
Gesamt		52	43	95

umsetzung abzählverse und lieder * Abschlussjahr3

Kreuztabelle

Anzahl

		Abschlussjahr3		Gesamt
		bis 2000	ab 2000	
umsetzung abzählverse und	selten	5	9	14
lieder	gelegentlich	21	19	40
	regelmässig	26	15	41
Gesamt		52	43	95

umsetzung rückwärtzzahlen üben * Abschlussjahr3

Kreuztabelle

Anzahl

		Abschlussjahr3		Gesamt
		bis 2000	ab 2000	
umsetzung rückwärtzzahlen üben	nie	2	2	4
	selten	15	6	21
	gelegentlich	22	26	48
	regelmässig	13	7	20
Gesamt		52	41	93

umsetzung zählen in schritten * Abschlussjahr3

Kreuztabelle

Anzahl

		Abschlussjahr3		Gesamt
		bis 2000	ab 2000	
umsetzung zählen in schritten	nie	18	15	33
	selten	19	24	43
	gelegentlich	10	4	14
	regelmässig	4	0	4
Gesamt		51	43	94

umsetzung mit math. lernprogramm * Abschlussjahr3

Kreuztabelle

Anzahl

		Abschlussjahr3		Gesamt
		bis 2000	ab 2000	
umsetzung mit math. lernprogramm	nie	21	20	41
	selten	8	7	15
	gelegentlich	5	8	13
	regelmässig	7	5	12
Gesamt		41	40	81

Anhang H: Auszug der Lehrkräftestatistik Kanton Aargau 2015/16

Lehrpersonen und Vollzeitäquivalente, 1995–2015				
Jahr	Kindergarten ¹	übrige Volksschule ²	Mittelschulen ³	Berufsfachschulen ⁴
Lehrpersonen				
1995	823	...
2000	...	5 971	802	778
2005	...	6 174	847	700
2010	1 187	6 510	734	1 057
2011	1 214	6 078	741	1 041
2012	1 259	6 766	771	1 031
2013	1 441	6 705	799	1 022
2014	1 487	6 783	808	1 009
2015	1 541	6 778	828	1 002
Vollzeitäquivalente				
1995	391	...
2000	...	4 405	388	386
2005	...	4 357	411	381
2010	773	4 439	483	573
2011	786	4 515	501	584
2012	781	4 505	517	602
2013	908	4 470	524	611
2014	949	4 489	525	595
2015	971	4 445	528	602

1. Ab 2013 inklusive Integrierte Heilpädagogik (IHP); 2013 Einführung zweijähriges Kindergartenobligatorium
2. Ab 2006 inklusive Musikgrundschule
3. 2003 Einführung drittes Schuljahr bei der Fachmittelschule
4. Ab 2010 inklusive kantonale Berufsfachschulen

Schulstufenvergleiche, 2015				
	Kindergarten	übrige Volksschule	Mittelschulen	Berufsfachschulen
Anzahl Lehrpersonen	1 541	6 778	828	1 002
Frauenanteil in %	98,5	75,8	46,7	40,0
Ausländeranteil in %	4,5	9,5	9,1	5,8
Anteil jünger als 30 Jahre in %	14,7	12,6	4,1	4,2
Anteil älter als 59 Jahre in %	7,7	12,6	9,6	13,8
Ø Alter in Jahren	43,1	45,0	44,9	48,0
Ø Jahre im Schuldienst	11,5	14,3	13,6	14,4
Ø Beschäftigungsgrad in %	63	67	65	62
Anteil befristete Anstellung in %	13,4	9,7	15,0	24,5
Betreuungsverhältnis ¹	14,5	13,8	10,7	29,3

1. Anzahl Lernende pro Vollzeitäquivalent

Das Wichtigste in Kürze

Im Schuljahr 2015/16 sind 1'541 Lehrpersonen im Kindergarten und 6'778 in der Primarschule und Sekundarstufe I (übrige Volksschule) beschäftigt. Ausserdem unterrichten 826 Lehrpersonen in Mittelschulen und 1'002 in Berufsfachschulen.

Von Interesse sind neben der Anzahl Lehrpersonen auch die gesamthaft erteilten Pensen, die als Anzahl 100%-Stellen (Vollzeitäquivalente) ausgewiesen werden können. Im Kindergarten teilt sich die oben genannte Anzahl Lehrpersonen 971, in der übrigen Volksschule 4'445 Vollzeitäquivalente. In den Mittelschulen und den Berufsfachschulen sind dies 528 bzw. 602 Vollzeitstellen.

Die Schulstufenvergleiche für das Schuljahr 2015/16 zeigen einige Kennzahlen der beschäftigten Lehrpersonen: Wie in den vergangenen Jahren ist der Anteil an Frauen im Kindergarten mit 98,5% am höchsten, in den Mittelschulen und Berufsfachschulen tiefer. Die Lehrpersonen im Kindergarten sind durchschnittlich jünger als ihre Kolleginnen und Kollegen der anderen Schulstufen. Der durchschnittliche Beschäftigungsgrad ist bei Lehrpersonen der Volksschule (ohne Kindergarten) am höchsten (67%) und in den Berufsfachschulen mit 62% am niedrigsten.

Spielideen
für
mathematisches Lernen im
Kindergarten

Im Handel erhältliche Spiele	
	<p>„Hands up“ von Schmidt</p> <p>Auf den Spielkarten sind Hände abgebildet, welche jeweils mit den Fingern verschiedene Anzahlbilder zeigen. Die Kinder versuchen, diese so schnell wie möglich nachzuahmen. Erschwerungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auf Tempo spielen: Wer am langsamsten ist, verliert und muss die Karte zu sich nehmen. - Zusätzlich Karten dazunehmen, welche Handstellungen zeigen, welche unmöglich sind nachzustellen (z.B. zwei linke Daumen).
	<p>„Grabolo“ von Gamefactory</p> <p>Ein Farbwürfel und ein Zahlwürfel bestimmen, auf welche Karte die Hand vor dem Gegner gelegt werden muss, um die richtige Karte zu erobern. Wer am Schluss am meisten Karten hat, hat gewonnen. Ein schnelles Spiel! Das Spiel kann auch zum Ordnen verwendet werden.</p>
	<p>„Spass an Mengen und Zahlen“ von noris</p> <p>Zahlbilder, Fingerbilder, Würfelbilder und Gegenstände in gleicher Anzahl ordnen. Kann auch als schwieriges Memory gespielt werden.</p>
	<p>„Max Mümmelmann“ von Ravensburger</p> <p>Würfelspiel. Wer schafft es als erstes, seine Hasenfamilie zusammen zu bringen? Würfelbilder werden erfasst, Zahlbilder von 1 bis 6, Zahlenreihe ordnen.</p>
	<p>„Würfel Ligretto“ von Schmidt</p> <p>Alle Spieler würfeln gleichzeitig und versuchen, so schnell als möglich ihre Würfel auf den Ablageplan zu bringen. Dabei ist zu beachten dass die Zahlenreihen nur in der richtigen Folge und in den richtigen Farben gelegt werden dürfen. Das Kind muss Würfelbilder schnell erkennen.</p>

	<p>Leiterli-Spiel Von Carlit</p> <p>Das bekannte Leiterli-Spiel fördert verschiedene Aspekte des mathematischen Lernens wie z.B. Anzahlerfassung (Würfelaugen/wieviel brauche ich noch bis...), Zählen, beim Vorwärtsgehen mit dem Spielstein jedem Feld eine Zahl zuordnen. Diese alte Version ist leider im Handel nicht mehr erhältlich. Vielleicht liegt im einen oder anderen Kindergarten noch eines im Schrank. Es gibt jedoch neuere Varianten, z.B. mit dem Schellenursli.</p>
	<p>Ab in die Box Von Pro Spiel</p> <p>Dem Spiel liegen zwei Würfel bei. Junge Kinder spielen in einer einfachen Variante mit dem Farbwürfel, in der schwierigeren Variante wird mit dem Zahlenwürfel gespielt. Beim Spiel mit dem Farb- oder dem Zahlenwürfel wird reihum gewürfelt und je nach Farbe oder Zahl ein Holzstift in entsprechendes Loch in der Holzbox gesteckt. Steckt da schon ein Stift drin, wird der fremde Stift zum Eigentum. Mit einer 6 verschwindet der Stift in der Box und es kann erneut gewürfelt werden. Ziel des Spiels ist es, alle Stifte loszuwerden. Tipp: Am Anfang mit weniger Stiften z.B. 5 pro Kind beginnen. Die Spieldauer wird so etwas kürzer.</p>
	<p>Shut the Box Von Noris</p> <p>Dieses Spiel kann nach verschiedenen Regeln gespielt werden. Für die Kindergartenstufe am geeignetsten ist die einfachste Variante: Mit zwei Würfeln würfeln, die beiden Zahlen, die der Würfel anzeigt werden umgeklappt, bis alle Zahlen erwürfelt sind.</p>
	<p>Elferspiel Von Carlit</p> <p>Karten müssen in der richtigen Reihenfolge und in gleicher Farbe angelegt werden. Verschiedene Spielvarianten sind möglich. Die Karten eignen sich auch gut zum Ordnen/Reihenlegen.</p>
	<p>Hamstern Von Amigo</p> <p>Die Kinder sammeln Vorräte, bis sie 6 von einer Sorte zusammen haben. Bei diesem Spiel spielt mit Vorteil eine Lehrperson mit.</p>

Spiele mit Materialien, welche in vielen Kindergärten vorhanden sind	
	<p>Muster legen z.B. mit farbigen Muggelsteinen: Wie viele brauche ich, damit es auf beiden Seiten gleich viele hat?</p>
	<p>Würfel ordnen Eine offene Aufgabestellung. Das Kind leert die ganze Schachtel mit gut 100 Würfeln in verschiedenen Farben aus und ordnet sie. Farbige Würfel sind ein ansprechendes Material und vielfältig einsetzbar.</p>
	<p>Domino-Mengen-Wettspiel Zwei Kinder spielen gegeneinander. Die Dominosteine werden mit der Spielseite nach unten auf den Boden gelegt. Jedes Kind erhält die Hälfte der Spielsteine und legt sie immer noch mit der Spielseite nach unten auf einen Stapel. Gleichzeitig decken beide Kinder den obersten Spielstein auf. Nun werden die Mengen verglichen. Dasjenige Kind, welches mehr Punkte auf seinem Spielstein hat, bekommt beide Steine. Haben beide Spieler gleichviele Punkte, wird ein Entscheidungsstein gespielt. Gewonnen hat, wer am Schluss am meisten Spielsteine hat.</p>
	<p>Wer hat mehr? Zwei Kinder versuchen herauszufinden, wer mehr und wer weniger hat. Weil sie noch nicht so viele Gegenstände zählen können, legen sie die Klötzchen in eine Reihe. Damit üben sie die sog. 1 : 1 – Zuordnung.</p>
	<p>Kette auffädeln nach Vorlage Auf Kärtchen ist die jeweilige Anzahl Perlen vorgegeben, welche in einer bestimmten Farbe aufgefädelt werden müssen. Sind die Perlen auf der Vorlage in Reihen gruppiert (je 5), ist die Anzahl leichter zu bestimmen. Als schwierigere Variante können die Perlen kreuz und quer gelegt werden. Das Kind kann sich die Aufgabe erleichtern, indem es alle Perlen zuerst auf die Vorlage legt und dann auffädelt.</p>

Spiele mit Materialien, welche in ein Thema (kleines Gespenst) eingebettet sind	
	<p>Schlüssel für das kleine Gespenst Das abgebildete Gespenst trägt einen Schlüsselring aus Draht. Das Kind hängt entsprechend der Anzahl der Punkte auf dem Kleid des Gespenstes die gleiche Anzahl Schlüssel an den Schlüsselring.</p>
	<p>Welches Gespenst fehlt? 3 Gespenster, alle mit einer Nummer auf dem „Kleid“, tanzen gemeinsam in einer Reihe. Dort wo es einen farbigen Punkt hat, fehlt jeweils ein Gespenstein (eine Nummer). Das Kind muss am rechten Rand das Gespenst mit der richtigen Zahl herausfinden und mit dem farbigen Knopf an diese Stelle fahren. Als Hilfe ist am oberen Rand die vollständige Gespensterreihe 1 bis 10 abgebildet. Selbstkontrolle: Die Karte kann gedreht werden, dort ist die Lösung sichtbar: Stimmen alle farbigen Punkte überein, ist die Aufgabe richtig gelöst.</p>
	<p>Gespenster zählen und Mengen zuordnen Auf ein Zwanzigerfeld müssen gleich viele Muggelsteine gelegt werden, wie auf der gewählten Karte Gespenster herumfliegen. Ausserdem wird eine Klammer mit der richtigen Zahl an der Gespensterkarte befestigt. Ist das Kind im Zählen noch ungeübt, legt es zuerst auf alle Gespenstchen je einen Muggelstein. Anschliessend kann es die Muggelsteine auf das Zwanzigerfeld übertragen.</p>
	<p>Taktisches Turmspiel für zwei Kinder Ein Kind erhält rote, das andere Kind erhält blaue Plättchen. Der Gespensterturm hat 10 Fenster. Das erste Kind beginnt und legt ein oder zwei rote Plättchen, dann kommt das zweite Kind an die Reihe und legt wieder wahlweise ein oder zwei blaue Plättchen. Gewonnen hat dasjenige Kind, welchem es gelingt, das letzte, oberste Fenster zu belegen.</p>
	<p>Wer findet die meisten Gespenstchen? Auf einem Tuch welches mit einem Spielfeld (Raster) versehen ist, wird auf jedes Feld eine kleine Schatztruhe gestellt, welche mit zwei Gespenstchen gefüllt ist. Es wird reihum gespielt. Wer an der Reihe ist, wählt eine Schatztruhe aus, öffnet sie und darf ein Gespenstchen heraus und zu sich nehmen. Hat es in einer gewählten Schatztruhe nichts mehr drin, hat es Pech gehabt und geht leer aus. Das Spiel endet, wenn alle 40 Gespenstchen gefunden sind. Gewonnen hat, wer am meisten Gespenstchen gefunden hat.</p>

Kleines Rechenspiel

Der sitzende Junge rechts versteckt 4 kleine Kügelchen in seinen Händen. Der Junge links muss raten, wie viele davon in der ausgestreckten Hand sein könnten (Bild 1). Nachdem er eine Zahl genannt hat, öffnet der Junge rechts seine ausgestreckte Hand und sie schauen, ob richtig geraten wurde (Bild 2). Bisher war es ein Glücksspiel. Nun folgt die Rechenübung: Im nächsten Schritt bestimmt der Junge links, wie viele Kügelchen demzufolge in der Hand hinter dem Rücken versteckt sein müssen. Stimmt es? (Bild 3)